

L'OSSUAIRE

Une représentation de nos rapports
à la mort du Moyen Âge à nos jours

SOMMAIRE

Remerciements	3
Avant-propos	5
INTRODUCTION	7
PARTIE I - LE CIMETIÈRE ET L'OSSUAIRE	11
Chapitre I - Les origines du cimetière médiéval	15
Chapitre II - Le cimetière médiéval	25
Chapitre III - Le cimetière contemporain	37
PARTIE II - LES FORMES MONUMENTALES	51
Chapitre IV - L'apparition de l'ossuaire	53
Chapitre V - Les ossuaires mémoriaux de guerre	81
Chapitre VI - La disparition de l'ossuaire	101
PARTIE III - LE TEMPS, LA VIE ET LA MORT	115
Chapitre VII - Le temps au Moyen Âge	117
Chapitre VIII - Le culte mémoriel du XIXe et du XXe siècle	123
Chapitre IX - La perception contemporaine du temps	131
CONCLUSION	139
BIBLIOGRAPHIE	143
TABLE DES FIGURES	149
GLOSSAIRE	153
ANNEXES	157
Verdun	159

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier Frédérique Mocquet et Paul Landauer pour leur accompagnement depuis un an. Sans leurs nombreuses réflexions et références, ce mémoire serait aujourd'hui bien différent.

Je remercie également les enseignants qui m'ont encadré depuis le début de cette recherche ; Anne Klépal, qui, en plus du mémoire, m'a également accompagné sur le projet du semestre 8 qui touchait également à ce sujet, ainsi que Siméon Gonnet, pour le regard nouveau qu'il a apporté sur le sujet en semestre 9 et pour ses conseils de mise en page.

Je remercie chaleureusement Eric Crubézy, Elisabeth Lorans et Pascaline Thiollière de m'avoir accordé de leur précieux temps. Leurs connaissances m'ont permis de préciser certains sujets, de créer des liens entre certains événements et certaines pratiques et m'ont aidé à structurer mon discours.

Je tiens par ailleurs à remercier ma compagne Lucie, qui me soutient quotidiennement depuis plusieurs années dans mes projets, et qui a largement contribué à ce mémoire. Ses innombrables relectures et ses avis m'ont grandement aidé, tout comme les réflexions et débats que nous avons pu avoir sur ce sujet.

Je remercie au même titre mon frère Maël et sa compagne Clémentine pour leur relecture très fine, mais surtout pour l'aide qu'ils m'apportent depuis des années dans mon parcours scolaire et professionnel qui ne serait pas aussi riche sans eux.

Pour finir, je tiens à remercier mes parents qui sont sans aucun doute mes premiers soutiens. Ils m'ont à la fois relu et accompagné pendant ces nombreuses visites bretonnes et je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi.

AVANT-PROPOS

En 2021, je suis parti vivre au Danemark à Aarhus, pour finir ma licence d'architecture. Pendant cette année, j'ai eu l'occasion de visiter deux cimetières importants, le Woodland Cemetery de Lewerentz à Stockholm et le cimetière Assistens à Copenhague. Ces visites ont été marquantes pour moi, car j'y ai découvert une manière totalement différente d'appréhender l'architecture et le paysage. J'ai eu le sentiment, notamment pour le Woodland Cemetery, de trouver une architecture que j'avais toujours recherchée. En effet, elle semblait être plus qu'un simple bâtiment, elle transcendait sa simple fonction constructive. Ce lien entre l'architecture et le paysage est une des caractéristiques de l'architecture scandinave. L'église et le cimetière de Braband qui étaient proches de chez moi, à Aarhus, m'ont laissé des souvenirs de paysages dignes d'une peinture romantique.

Quand l'année dernière, il fallut choisir un sujet lié au stockage, j'ai réfléchi à un thème qui pouvait être rattaché au patrimoine. Ayant un intérêt particulier pour l'Histoire j'ai donc cherché une thématique qui pourrait recouper à la fois patrimoine et stockage, je me suis souvenu de ces visites au Danemark et en Suède et j'ai ainsi commencé à chercher quelques éléments sur l'architecture funéraire.

À ce moment-là, je ne savais pas jusqu'où ce sujet m'emmènerait et n'avais pas encore envisagé la thématique des ossuaires. Ce fut l'occasion de visites importantes, notamment celle de Verdun, qui est le lieu le plus impressionnant qu'il m'ait été donné de parcourir. Cette vision des monuments de guerre a certainement influencé mon choix de sujet pour le PFE, qui est : « Monuments à la mémoire des victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale du Havre ». Il s'établit donc une certaine continuité entre mon mémoire et le projet qui me permettent d'aborder des thématiques architecturales autour desquelles je me suis longtemps questionné et de m'affirmer en tant que futur praticien.

Fig. 1

Fig. 2

Cette peinture témoigne de ce lieu unique. L'église de Braband surplombe le lac et le cimetière a alors un rapport fort au paysage. L'église a aujourd'hui été agrandie et le cimetière est arboré, typique des cimetières scandinaves.

Christian David Gebauer - Paysage hivernal et l'église de Braband - 1831

INTRODUCTION

L'ossuaire a complètement disparu des cimetières. Introuvables, la plupart des gens qui les traversent ne se doutent pas qu'en réalité il se trouve là, caché dans le sol. En effet, il n'y en a certainement jamais eu autant que de nos jours, et s'il a disparu, c'est uniquement de notre champ de vision. S'il est aussi présent, c'est parce qu'il est essentiel à la bonne gestion de nos cimetières et, pourtant aucune architecture ne semble le matérialiser, alors comment expliquer cette absence ? Ce mystère en est d'autant plus un, lorsque l'on se rend compte qu'il a revêtu à travers les siècles différentes formes. De la petite chapelle, aux monuments de guerre en passant par de grandes galeries, ses typologies sont multiples et son architecture parfois très monumentale. Ces variations témoignent d'un rapport à la mort qui a largement évolué au cours des siècles. Ainsi, je propose à travers ce mémoire de comprendre en quoi l'architecture des ossuaires en France, et son fonctionnement étroit avec le cimetière nous éclairent sur l'évolution de nos rapports entre la vie et la mort, du Moyen Âge à nos jours ?

Nous pouvons d'ores et déjà exposer ici plusieurs hypothèses. Premièrement, que les manifestations architecturales de l'ossuaire ont eu pour but de transcender sa simple fonction de lieu de stockage. Deuxièmement, que l'ossuaire s'est invisibilisé à la suite de l'apparition du cimetière contemporain au XIXe siècle. Troisièmement, qu'il est devenu, dans des cas exceptionnels, un monument funéraire pour conserver la mémoire des guerres contemporaines. Alors pourquoi étudier l'ossuaire en particulier et les rites qui lui sont associés ? C'est un objet qui peut paraître simple au premier abord, il sert à stocker des ossements. Mais, comme le soulignait Eric Crubézy, « s'[ils] y [sont] déposés avec respect, il convient de s'interroger. »⁰¹. Il semble en effet peu probable que cette simple fonction de stockage ait été à l'origine d'architecture aussi monumentale. D'autres intentions ont dû permettre de transcender ce simple lieu de regroupement des ossements.

Pour comprendre le cadrage historique que j'ai choisi, qui commence au haut Moyen Âge et qui se poursuit jusqu'à nos jours, il est nécessaire d'expliquer une partie des sources auxquelles je me suis référé. N'ayant trouvé aucun texte uniquement sur les ossuaires, j'ai dû principalement lire des écrits sur le cimetière, les **pratiques funéraires***, l'histoire de la mort pour obtenir des informations. Ce glanage, qui peut paraître hasardeux aux premiers abords, ne l'a en fait pas été, car trois champs disciplinaires ont largement étudié la question funéraire.

Le premier est évident, car les **sépultures*** sont l'un de ses objets d'étude principaux : c'est l'archéologie. Plusieurs livres existent sur l'archéologie funéraire et les nombreuses recherches faisant l'inventaire de fouilles d'ossuaires m'ont permis de regrouper de nombreuses informations, et de saisir certaines spécificités régionales. Les périodes qu'ils étudient remontent jusqu'à la préhistoire et sont assez exhaustives. Deuxièmement, la mort a été un objet d'étude important chez les historiens durant la deuxième moitié du XXe siècle. De nombreux livres ont été publiés sur la mort et les cimetières à travers différentes périodes, mais ils se concentrent majoritairement sur la période médiévale, l'Antiquité étant peu étudiée. Finalement, les sociologues et anthropologues se sont eux aussi penchés sur le sujet de l'architecture funéraire à travers les pratiques funéraires, sur des périodes similaires aux historiens.

En lisant ces écrits, on se rend rapidement compte que les périodes médiévales ont présenté des caractéristiques très différentes des périodes précédentes, marquant ainsi une rupture. En effet, la **crémation*** était courante à l'époque antique,⁰² et les sépultures individuelles existaient déjà, cependant, elles étaient situées en dehors des murs de la cité. Le cimetière du Moyen Âge se développe lui, à contrario, dans un espace très contraint et sa gestion semble alors plus intéressante à comparer avec nos cimetières contemporains, eux aussi soumis à une forte pression. De plus, cette intrigante proximité entre l'habitat et le cimetière, est liée à un rapport à la mort unique au Moyen Âge. C'est donc pour ces raisons que j'ai choisi de commencer davantage à étudier la période médiévale et de le mettre en lien avec nos pratiques actuelles. C'est donc une histoire longue, du Moyen Âge à nos jours que j'ai essayé d'établir dans ce mémoire.

De plus, il me paraissait important d'aborder ce sujet sous l'angle de deux enjeux actuels. Le premier est la saturation, car lié à l'expansion des cimetières sur des terrains souvent perméables. C'est sans doute le problème le plus important auquel les communes sont confrontées actuellement. Le deuxième est l'invisibilisation de la mort, et par extension la profonde mutation que l'architecture funéraire a connu ces dernières décennies.

Une autre donnée à déterminer était la zone géographique. Pour pouvoir traiter correctement les ossuaires médiévaux et également ceux des grandes guerres, il est préférable de se cantonner à la France. Les exemples sont majoritairement localisés dans le Nord de la France, mais le Sud n'est pas exclu. En prenant une zone plus large que la France, les spécificités régionales deviennent trop variées. En réduisant la zone, il devient difficile de traiter la diversité architecturale qu'offre l'ossuaire et qui en fait aussi son intérêt. Le présent mémoire ne cherche pas à être exhaustif sur les particularismes régionaux, en étudiant les différences entre le midi, l'Est de la France et la région parisienne, par exemple. Mais il cherche plutôt à comprendre les aspects inhérents à l'ossuaire. Malgré tout, la Bretagne sera parfois davantage représentée, car c'est la région qui en a préservé le plus et qui présente certains ossuaires monumentaux des plus remarquables⁰³.

Pour répondre à cette problématique, j'ai donc choisi de me concentrer davantage sur l'ossuaire médiéval jusqu'à nos jours en France à travers deux sujets : la saturation (les cimetières affichent de plus en plus complet) et la question des pratiques funéraires à travers la symbolique architecturale.

Pour répondre à tout cela, il faut décentrer son regard et s'intéresser d'abord au lien étroit entre le cimetière et l'ossuaire, et comprendre comment celui-ci est advenu, ce qui constituera le sujet de la première partie. Celle-ci commence par un premier chapitre introductif, qui aborde les origines du cimetière médiéval et qui est selon moi indispensable pour comprendre les raisons de l'apparition d'un tel système funéraire.

Dans la deuxième partie, nous nous pencherons sur les manifestations architecturales de l'ossuaire à travers les siècles et pourquoi celles-ci ont pu être par moment aussi monumentales et parfois totalement invisibles.

Pour terminer, et dans le but d'aborder le sujet de la manière la plus complète possible, nous étudierons dans la troisième partie notre rapport au temps et à la Mémoire afin de comprendre comment il est étroitement lié aux pratiques funéraires. L'expression architecturale des ossuaires étant inhérente à ces perceptions du temps.

NOTES

01. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.10
02. Ibid. p.137
03. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.125

PARTIE I LE CIMETIÈRE ET L'OSSUAIRE

L'ossuaire est un élément du cimetière médiéval incontournable⁰¹. Pour comprendre comment il est devenu aussi important il est nécessaire de retourner aux origines du cimetière chrétien et étudier comment celui-ci s'est structuré et implanté dans un paysage bien spécifique.

En effet, pendant l'Antiquité romaine, la crémation est davantage utilisée et les **tombes*** se situent à l'extérieur de la cité⁰². Mais durant le haut Moyen Âge (Ve au XIe siècles) un changement va s'opérer sur le temps long et fixera en grande partie le paysage cimétériel jusqu'à la Révolution française⁰³. Pendant toute cette période, l'ossuaire va jouer un rôle essentiel en fonctionnant en synergie avec le cimetière, tout en prenant diverses formes.

Marqués par un rejet de la religion catholique pendant la Révolution française et combinés aux problématiques hygiénistes qui font leur essor durant le XIXe siècle⁰⁴, le cimetière ainsi que l'ossuaire vont connaître une réforme sans précédent. Ce bouleversement a donné naissance à des cimetières emblématiques (celui du Père-Lachaise notamment⁰⁵) dont les cimetières actuels en sont les descendants directs.

Cette partie va donc essayer de retracer ce lien entre le cimetière et l'ossuaire, dont on peut trouver une origine à travers les particularités des pratiques funéraires médiévales. Le but ici n'est pas de décrire les différentes formes et significations symboliques qu'a pu prendre l'ossuaire, mais bien de saisir en premier lieu son fonctionnement et sa raison d'être.

Nous allons donc explorer cela à travers trois chapitres. Premièrement, un chapitre qui se concentre sur l'apparition du cimetière chrétien. Deuxièmement, comment ce paysage complexe a-t-il évolué et quels en sont les grands principes ? Troisièmement, comment ce système multiséculaire a-t-il muté profondément au XIXe siècle pour donner naissance au cimetière actuel ?

Définition

Avant toute chose, il est nécessaire de définir davantage les termes de cimetière et d'ossuaire. Le mot « cimeterium » (cimetière) est utilisé dès l'Antiquité⁰⁶, mais on le retrouve surtout à partir du Xe siècle pour faire référence, dans les pontificaux, à « l'espace funéraire consacré solennellement par l'évêque »⁰⁷. Mais « cimeterium » a parfois été utilisé uniquement pour une tombe ou un mausolée⁰⁸. Cet espace funéraire peut aussi être appelé « **aître*** » ou « **charnier*** », termes désignant aussi l'ossuaire. « Charnier » représente également les lieux où de nombreux morts étaient enterrés, souvent suite à des batailles⁰⁹. La « nécropole » est parfois utilisée comme synonyme tout comme l'expression d'« espace funéraire »¹⁰. Par conséquent et pour simplifier la compréhension du terme, j'ai choisi d'utiliser uniquement celui de « cimetière » et ses synonymes de « nécropoles » et d'« espace funéraire » désignant des cimetières n'étant plus en activité

Le dictionnaire Larousse définit l'ossuaire comme un « Bâtiment où l'on entasse ou entassait des ossements, près d'un champ de bataille, d'un cimetière, etc. »¹¹. Nous garderons la première partie de cette définition comme référence, en omettant la question du lieu (« champ de bataille, etc. ») car c'est en partie l'objet de ce mémoire que de déterminer où les ossuaires prenaient place. J'éviterai ainsi l'emploi des termes « charnier » et « aître » qui peuvent prêter à confusion¹². Ils ne seront utilisés que dans les noms propres, tels que l'« aître de Saint-Maclou », « aître de Brisgaret », etc., et désigneront dans tous ces cas-ci un ossuaire.

De plus, les mots en gras suivis d'un astérisque sont définis dans un glossaire (pages 153 et 154).

NOTES

01. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.254
02. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. P.137
03. Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016. p.23
04. Ibid. p.34
05. Ibid. p.45
06. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.115
07. Ibid. p.116
08. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.24
09. Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, Archéologie médiévale, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156. p.138
10. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.24
11. Larousse, Mâj 22 décembre 2024 [Consulté en avril 2024], Disponible en ligne : larousse.fr
12. Isabelle Duhau, Guénola Groud (dir.), *Cimetières et patrimoine funéraire, étude, protection, valorisation, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, Inventaire Général*, 2020 [consulté en mars 2024], accès : culture.gouv.fr. p.24

CHAPITRE I LES ORIGINES DU CIMETIÈRE MÉDIÉVAL

La plus vieille architecture

L'architecture funéraire n'est pas, à proprement parler, la première architecture qui ait existé. Mais c'est l'une des plus anciennes dont on ait retrouvé la trace. Dans certaines régions, comme le Bassin parisien, certaines civilisations ne sont connues que par des restes de sépultures⁰¹. Imhotep est par exemple le premier architecte dont le nom nous est parvenu et, par la même occasion, le seul à avoir été divinisé⁰².

Le fait d'enterrer les morts, de construire des choses autour d'eux, ne date donc pas d'hier et la raison de ce geste interroge. En soi, si le problème était de se débarrasser du corps, car encombrant ou porteur de maladie, l'architecture funéraire n'apporte aucune solution à ces problèmes. Mais quand l'on crée une sépulture, c'est-à-dire que l'on « dépose avec respect »⁰³ le défunt en un lieu, le but est « davantage de faire accepter et intégrer mentalement l'idée du décès grâce à la mise en place de tout un appareil culturel »⁰⁴. Le deuil, se faisait à travers ces pratiques et ces **rites funéraires*** qui avaient pour vocation d'accompagner la décomposition du corps qui suivait le décès⁰⁵.

Chez les chrétiens, ces rites funéraires proviennent en partie d'un héritage culturel romain et gaulois. Mais ils ont aussi été fortement influencés par le chapitre 23 de la Genèse, où Abraham aménage une grotte où il « ensevelit sa femme Sara »⁰⁶. Ce chapitre sera largement réinterprété au Moyen Âge⁰⁷, et « l'ensevelissement » sera déjà une première rupture avec les pratiques en place avant la chrétienté. Car avant la Conquête de la Gaule par les Romains, du IIIe au Ier siècle av. J.-C., la crémation était largement préférée, même si elle n'était pas non plus l'unique pratique⁰⁸.

Fig. 3

« Donnez-moi la propriété d'un tombeau parmi vous, pour que je mette mon mort au tombeau hors de ma vue [...] Abraham mit Sarah, sa femme, au tombeau dans la grotte du champ de la Makpélah ... »

Gustave Doré et Héliodore-Joseph Pisan
L'enterrement de Sarah - Entre 1862 et 1865

Le tombeau, la famille et le foyer

Avant de s'intéresser plus spécifiquement au Christianisme, il est nécessaire de comprendre comment le rapport aux morts a pu être un élément structurant de l'organisation sociale et urbaine. L'ouvrage *La cité Antique* de Fustel de Coulange en donne une certaine illustration avec pour élément d'origine le culte des morts. Ces concepts peuvent parfois sembler dépassés, mais ils permettent néanmoins de comprendre le processus d'ancrage dont le cimetière a pu faire l'objet pendant le premier millénaire.

Fustel dépeint dans cet ouvrage, la société grecque antique à ses origines. Pour lui, l'un des éléments fondateurs est la croyance en l'âme⁰⁹. De là se crée une volonté de « perpétuation » de l'âme par-delà la mort, dont l'emplacement est déterminé par celui du corps, dans lequel elle est enfermée¹⁰. Il fallait donc marquer l'emplacement du corps enterré, afin de pouvoir continuer à faire vivre l'âme sous terre grâce à des repas funèbres donnés par les vivants¹¹. La tombe aurait été ce marqueur, et les repas funèbres les premiers rites funéraires. Pour assurer la survie de l'âme, il fallait s'assurer que le descendant allait lui aussi pratiquer les rites. Se mettait alors en place le lien familial à travers le processus de rituel dont les descendants, mais aussi les femmes avaient la charge¹². La famille ainsi constituée devait donc rester à proximité de l'autel pour continuer à pratiquer les rites, car le défunt y reposait. Par conséquent, un ancrage géographique se créait par la sédentarisation de la famille. Ces sépultures se trouvaient dans des champs familiaux et non dans la cité ou le long des routes¹³. La patrie, terra patria (terre des pères), étaient pour eux la part de sol où les ossements étaient déposés, et qui était constituée de l'enclos de la famille, du tombeau et du foyer¹⁴.

Ces concepts peuvent paraître anachroniques vis-à-vis du Moyen-Âge (Fustel donne peu d'indications temporelles), mais des liens semblables ont existé entre l'agglomération de l'habitat autour des lieux de sépulture et la constitution d'une communauté chrétienne. Il est ici intéressant de voir que la mort et les rituels funéraires ont pu être structurants bien avant le Moyen Âge.

Rome antique et Christianisation

Quand les Romains entreprennent la conquête de la Gaule, entre le IIIe et le Ier siècle av. J.-C., la crémation est la pratique majoritaire, même si des cas d'**inhumation*** ont été retrouvés¹⁵. La crémation à cette époque ressemble davantage à des **funérailles***, car l'on brûle une première fois le corps puis l'on enterre les ossements¹⁶. Cette pratique va progressivement

disparaître au profit de l'inhumation qui va premièrement pénétrer les zones plus urbaines, puis plus tardivement dans les zones plus rurales. Durant cette période, les inhumations sont encore faites en dehors de la ville. Les rituels sont destinés à se « défendre »¹⁷ des « souillures »¹⁸ que le mort apporte. La loi des Douze Tables avait d'ailleurs prescrit que « l'homme mort, qu'on ne l'ensevelisse ni ne le brûle dans la ville »¹⁹. Les tombes se multiplient alors le long des routes qui mènent à la ville.

La première rupture apparaît avec Constantin (272-337 apr. J.-C.) qui est le premier empereur à se faire enterrer dans une église. Il est inhumé à Constantinople et aura fortement participé à l'essor du christianisme en étant le premier empereur romain chrétien et en autorisant la religion chrétienne à travers l'Édit de Milan en 313²⁰.

À la fin du IV^e siècle, l'Empire romain se sépare en deux parties : l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Cet événement est souvent donné comme le début du haut Moyen-Âge. Cette période continuera jusqu'au XI^e siècle avec la fin de l'empire carolingien. Durant toute cette période, le cimetière chrétien va se constituer progressivement. Pendant la dynastie mérovingienne (481-751), des regroupements de sépultures continuent de se faire en dehors de la ville et ne sont donc pas encore intégrés au sein de l'habitat. Ces regroupements se font parfois autour de site gallo-romain²¹ ou autour de tumulus et de monuments mégalithiques. L'archéologie explique cet attachement par les « repères topographiques »²² que ces monuments ont été à l'époque, mais aussi par les « pratiques superstitieuses dont ils pouvaient faire l'objet »²³.

En Gaule, l'habitat est majoritairement concentré autour d'une enceinte et les morts en sont exclus. À cette époque, les lieux de cultes chrétiens se séparent en deux types : les églises épiscopales, conçues pour les vivants, et les basiliques qui ont pour vocation le culte des saints. Souvent, la « basilique succède à un mausolée » où se trouve le corps du saint déposé au sein d'une nécropole existante²⁴. Les regroupements de sépultures se christianisèrent à partir du moment où ils se firent autour des saints et des reliques vénérées. Grâce à la réunion de l'autel et de la tombe, dont le culte des saints était l'initiateur²⁵, les fidèles venaient prier près de celles-ci. Le lien entre les morts et les vivants devint plus présent. La coutume de séparer les espaces des morts de la ville se perdit petit à petit²⁶, recréant des liens structurants entre la religion, les morts et la communauté chrétienne, proche de ce que pouvait décrire Fustel de Coulanges pour la Cité grecque antique.

Ancrage du cimetière chrétien

Ces changements ne s'opéraient pas en quelques années, mais parfois plusieurs siècles. La proximité avec d'anciens lieux païens montre que la religion chrétienne n'a pas été une rupture brusque, mais un changement progressif fortement influencé par des pratiques antiques. « Les cortèges funéraires, l'eau lustrale, l'illumination des tombeaux [...], l'ensevelissement avec des objets précieux, les libations sur les tombes » sont autant de pratiques qui préexistaient aux rites funéraires chrétiens²⁷. Le paysage funéraire devait alors être assez éclectique, mais aux alentours du VII^e siècle, la présence d'églises au sein des nécropoles devient de plus en plus systématique²⁸. En effet, il a longtemps été admis que les espaces funéraires du haut Moyen-Âge n'étaient que rarement rattachés à un lieu de culte. Les premières églises, qui pouvaient être en « matériaux périssables [...] (ou issus de) la réutilisation du bâti antique »²⁹ rendent parfois difficile l'authentification par les archéologues, ce constat est donc de plus en plus remis en question. Ce que l'on constate malgré tout, c'est que la barrière avec les vivants se rompit alors progressivement. On peut tout de même résumer l'évolution des nécropoles en disant qu'elles ont d'abord été construites autour des basiliques où se trouvaient les saints entre les IV^e et Ve siècles. À partir du VI^e et jusqu'au VII^e siècle, elles se sont progressivement associées aux lieux de culte, qui étaient auparavant réservés aux vivants et à l'habitat.

Ce lien entre édifice de culte et espace funéraire créera un lien qui ne se défera qu'à la fin du XVIII^e siècle. Par exemple, une conversation entre le puissant abbé Hughes de Cluny (1024-1109) et l'abbé Saint Chaffre rapporte qu'il lui avait conseillé de ne pas déplacer l'église, car la terre avait été « sanctifiée par le corps des fidèles »³⁰. Un lien multiséculaire se créait alors à travers les défunts de la communauté chrétienne et les lieux de culte, davantage lié à l'habitat. On observe alors deux phénomènes, soit les habitations se développent autour des lieux de cultes ou à l'inverse, la nécropole s'insère au sein de l'habitat.

Ainsi, un véritable processus d'encrage s'est créé dans la première moitié du haut Moyen-Âge. Le cimetière avec les défunts de la communauté chrétienne ont créé une sorte d'« encellulement »³¹. L'habitat ayant tendance à se rapprocher de ces zones de culte, « inextricablement lié »³² au cimetière. Il devient un espace délimité physiquement par une clôture ou un fossé et spirituellement par le rite de consécration³³ dont nous allons voir les aspects.

Fig. 4

Fig. 5

Le cimetière rural médiéval est visible au fond, entourant l'édifice de culte. L'espace est fermé par une clôture et quelques croix sont visibles. Cette enluminure témoigne de la différence de paysage cimétériel avec les cimetières urbains.

Paul, Jean et Herman de Limbourg
Les Très Riches Heures du duc de Berry - Entre 1412 et 1416

Consécration du cimetière

Il s'est donc créé une sorte de « polarisation »³⁴ autour des ensembles ecclésiastiques et funéraires. Mais pour définir ces zones, un rite était nécessaire : la consécration, qui remonterait aux environs du Xe siècle. Michel Lauwers (1963-), médiéviste, en est le spécialiste, et son ouvrage *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval* raconte ce phénomène. À cette époque, les évêques rédigeaient les prescriptions des rites religieux dans des volumes nommés pontificaux. Un « représentant de l'institution ecclésiastique » venait alors réaliser ce rite afin de sacrifier le lieu. Il consistait en une sorte de circumambulation allant de 10 à 20 m autour de l'édifice de culte et délimitait ainsi le cimetière. Lors de ce circuit, il aspergeait le cimetière d'eau bénite et diffusait de l'encens³⁵.

Ces zones accueilleraient généralement les plus pauvres. On en trouve d'ailleurs des témoignages au siècle précédent. En 849 Charles le Chauve demande que l'on fasse une « sépulture des pauvres » ou encore en 870, Louis le Pieux fait construire une église près d'Aix-la-Chapelle et un « cimetière pour les morts »³⁶. Au XIIe siècle, cette nécessité du cimetière lié à l'église est largement acquise. En 1130, l'archevêque de Dol mentionne qu'« un cimetière sans église ne sert pas à grand-chose »³⁷ et Pierre de Roissy, à la même époque, mentionne que « tout cimetière doit être établi dans le voisinage d'une église »³⁸. Le cardinal Henri de Suse précise même qu'il doit se trouver « autour de l'église »³⁹, même s'il sait que quelques cas rarissimes de cimetières éloignés d'une église existent encore. À la fin du XIIe siècle, la promiscuité avec les morts et l'habitat est la norme⁴⁰. Les habitations se sont concentrées autour de ces cercles créés par les « circuits » de la consécration⁴¹. Ces deux éléments sont essentiels pour comprendre le fonctionnement complexe du cimetière et notamment la nécessité de l'ossuaire qui va se faire de plus en plus pressante.

Pendant tout le haut Moyen Âge, qui dura près de sept siècles, s'est donc enclenché un processus de familiarisation avec le cadavre qui fut bientôt intégré au sein même des lieux de vies. Le cimetière était alors perçu comme un lieu de repos dans l'attente de la résurrection, mais aussi comme un lieu de vie, au même titre que l'habitat⁴². Ce phénomène, propre au Christianisme, a donné une autre forme à des liens qui existaient auparavant entre une certaine vision communautaire, la religion et les morts. Ces liens vont devenir structurants d'une partie de la vie sociale médiévale.

NOTES

01. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.8
02. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.34
03. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.10
04. Idem.
05. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.1
06. Anonyme, *La bible, Ancien testament*, Pléiade, 1959. p.68
07. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.211
08. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.137
09. Numa Denis Fustel de Coulanges, *La cité antique*, Flammarion, 2009. p.22
10. Ibid. p.40
11. Ibid. p.221
12. Ibid. p.79
13. Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.137
14. Numa Denis Fustel de Coulanges, *La cité antique*, Flammarion, 2009. p.278
15. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.137
16. Ibid. p.138
17. Ibid. p.115
18. Idem
19. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.27
20. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.178
21. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.27
22. Ibid. p.195
23. Idem
24. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.178
25. Idem
26. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.27

27. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.87
28. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.37
29. Ibid. p.36
30. Ibid. p.37
31. Ibid. p.42
32. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.117
33. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.195
34. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.117 p.115
35. Ibid. p.159
36. Ibid. p.40
37. Ibid. p.117
38. Idem
39. Idem
40. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.178
41. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.207
42. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.190

CHAPITRE II LE CIMETIÈRE MÉDIÉVAL

Un lieu hiérarchisé

Nous allons dans ce chapitre, essayer de comprendre le paysage du cimetière médiéval, et surtout, comment ce contexte a fait apparaître l'ossuaire, élément qui lui est indissociable. Comme évoqué précédemment, le cimetière est délimité par une zone qui pouvait être un cercle d'environ 10 à 20m (trente ou soixante pas)⁰¹. Les finalités de l'église et du cimetière sont différentes, il existe donc deux consécration différentes pour chacun. Une fois consacrés, ces espaces peuvent perdre leur caractère sacré en étant contaminés par des flux corporels, l'introduction d'une personne qui ne peut être exhumée dans le cimetière, etc. La contamination de l'un n'entraîne pas non plus la contamination de l'autre⁰². Malgré tout, il a été recensé des cas où la contamination de l'un avait un impact sur l'autre⁰³. Là encore, il faut se méfier des généralités et bien comprendre que ce qui a pu être le cas à un moment donné dans une zone donnée pouvait être totalement différent dans un autre endroit.

Cette dichotomie entre les deux édifices vis-à-vis du rite de consécration avait certainement sa raison d'être d'un point de vue liturgique, mais il faut bien saisir que, dans la pratique, la zone d'inhumation était bien plus large. Non pas que les personnes se faisaient inhumer au-delà des limites du cimetière, mais plutôt qu'elles se faisaient inhumer au sein même de l'édifice de culte. Les plus riches étaient inhumés dans différents endroits. Par exemple, le cœur de Saint-Louis fut inhumé à la Sainte-Chapelle et les entrailles de Louis XIV furent retrouvées à Notre-Dame. Leur corps reposait tous deux dans un endroit différent. Cela permettait de multiplier les messes et bénédictions que la personne recevait. Le chœur était l'endroit le plus sacré de l'église et était donc très prisé. Ceux qui avaient moins de moyens étaient souvent inhumés dans le transept⁰⁴. Les plus pauvres étaient donc enterrés au cimetière, sachant que, là encore, les meilleures places étaient près de l'édifice de culte et

plus précisément près des murs gouttereaux. L'eau, qui avait été bénie par les messes des fidèles, ruisselait sur les défunts.

Le mort, par sa présence même, rendait aussi le lieu « religieux ». Ce qui était important avant tout était la présence de la tête plus que celle du corps. Malgré tout, il existait une autre approche vis-à-vis du cimetière⁰⁵. Certains estimaient que la Terre avait été bénie par Dieu et qu'il n'était donc pas nécessaire de consacrer le cimetière. Augustin (354-430) écrivait même que les « fidèles ne perdent rien à être privés de la sépulture, comme les infidèles ne gagnent rien à la recevoir »⁰⁶. On peut tout de même constater qu'à partir du Xe siècle, « l'obligation d'inhumer les défunts au sein de cet espace (le cimetière) s'imposa à tous les fidèles »⁰⁷.

Un lieu réservé aux chrétiens

De nos jours, tout le monde a accès à une sépulture, mais cela était loin d'être le cas pendant la période médiévale. En plus de la répartition décrite précédemment, il faut garder à l'esprit que seuls les Chrétiens ont accès au cimetière et cela excluait une grosse partie des habitants. L'introduction d'un défunt ne faisant pas partie de la communauté chrétienne est vue comme une contamination du cimetière, il fallait donc absolument l'éviter. Pour qu'un lieu soit contaminé, il faut avant toute chose que celui-ci ait été consacré. Ce n'est donc qu'entre le XIIe et le XIIIe siècle que ces restrictions prennent vraiment forme.

Des damnés pouvaient être enterrés dans le cimetière, « mais sans bénéficier des funérailles et des rites liturgiques »⁰⁸. À partir de cette période, les enfants non baptisés (la majorité était à quatorze ans pour les hommes et douze pour les femmes⁰⁹), les femmes décédées pendant l'accouchement, les Juifs, les infidèles ainsi que les « mauvais Chrétiens » vont être exclus du cimetière. Ces personnes étaient le plus souvent enterrées dans d'autres cimetières, à l'extérieur de la ville. Les fidèles seront, eux, enterrés le plus souvent dans le lieu où ils payaient la dîme¹⁰. Les fidèles décédés en pleine mer devaient être enterrés dans la terre le plus rapidement possible, proche ou non d'un édifice de culte¹¹.

Avant que le rite de consécration n'apparaisse, des enfants non baptisés étaient tout de même enterrés dans le cimetière. On en retrouve par exemple à Brioude et quelques cas autour des églises de Saint-Denis, Cherbourg et Chinon¹². On peut imaginer que certains principes permettaient de contourner cette interdiction pour les enfants. Comme le baptême administré par la sagefemme, une inhumation sans bénéficier des rites ou encore un baptême post-mortem¹³. De même pour les femmes qui décédaient pendant la couche. Il existe des témoignages qui variaient

montrant la divergence de pratique funéraire. L'enfant devait parfois être retiré du ventre de la mère et inhumé hors du cimetière. Quant à elle, elle pouvait parfois être inhumée, mais sans bénéficier des obsèques au sein de l'église¹⁴. D'autres mentionnent l'« injustice »¹⁵ de cette mesure et le fait que la femme pouvait être portée à condition que les flux du corps ne viennent pas souiller l'église. Une fois de plus, les pratiques funéraires ont dû être plus flexibles que ce qu'en disaient les rites funéraires inscrits dans les livres pontificaux. C'est d'ailleurs pour cela qu'Elisabeth Lorans préfère utiliser le terme de pratique funéraire à celui de rite pour désigner les pratiques réelles qui avaient lieu¹⁶.

Des exceptions pouvaient certainement être faites pour les personnes qui avaient plus d'argent et qui soudoyaient les hommes d'Eglises. Au IXe siècle, l'évêque Raoul de Bourges, précise dans un capitulaire que les prêtres qui reçoivent de l'argent pour la « grâce du baptême ou le lieu de sépulture » sont auteurs d'un « crime abominable »¹⁷. Là encore, on trouve une trace à la même période d'un avis contraire, celui du pape Léon III qui précisait « qu'un tiers des offrandes faites à l'occasion de la sépulture revint au clergé de l'église d'origine du défunt »¹⁸. Le cimetière était donc un lieu complexe, hiérarchisé, où les pratiques pouvaient varier d'un lieu à l'autre.

Un lieu vivant

Mais le cimetière n'était pas qu'un terrain vague autour de l'église. Il était constitué de multiples éléments, dont Cécile Treffort (médiéviste, encore en activité) fait l'inventaire dans « À réveiller les morts : les édifices de culte, les ossuaires, les lanternes des morts*, les clôtures et les murs du cimetière, les croix de délimitation, le calvaire, les marques de surface des sépultures, les croix individuelles, la vie sociale¹⁹. En effet, les cimetières faisaient l'objet d'une vie sociale active. Le cimetière est alors un véritable lieu de vie, un « lieu de réunion privilégié »²⁰. On y tient des marchés, on les traverse, on y fait du théâtre, cela ne va pas sans déplaire à l'Église, qui le cache dans ses représentations avant le XVIe siècle.

Ils devaient d'ailleurs être visibles comme le précisent des statuts synodaux du XIIIe siècle²¹. Cela était certainement dû au fait qu'au siècle précédent les cimetières étaient encore parfois habités. C'est-à-dire que des habitations se trouvaient directement dans le cimetière²². Malgré ces recommandations, les véritables interdictions n'arriveront pas avant le XVIe siècle où « les autorités ecclésiastiques interdirent de façon récurrente les constructions dans les cimetières »²³. Tout de même, les cimetières habités se feront de moins en moins courants à partir du XIe et XIIe siècles²⁴.

La liste des éléments construits qui définissent un « bon cimetière chrétien » n'est pas très longue. On y retrouve la présence assez systématique d'un édifice religieux, ainsi que l'existence assez répandue d'un ossuaire sous forme de bâtiment. Ce dernier semble être, avec le calvaire, l'élément caractéristique du cimetière de la fin du Moyen Âge dans les miniatures. Enfin, on remarque la clôture, la plupart du temps, un mur, avec les systèmes d'accès et un réseau de cheminements dont le « centre de gravité semble être l'église »²⁵. Il faut ajouter à cela qu'à partir du XI^e siècle, ces éléments qui avaient tendance à être en bois seront petit à petit remplacés par des éléments maçonnés²⁶.

Recoupements et ossuaires

Le cimetière étant limité en espace, la terre se remplissait petit à petit et il fallait alors libérer de l'espace, la terre était alors labourée. Il faut sans doute voir à travers ce geste un rituel, où le « mélange des corps à la terre » est associé à l'église et forment un tout²⁷. Les os affleurants étaient alors ramassés, généralement les os longs et les crânes, pour être stockés dans un ossuaire²⁸. Pour ce faire, le fossoyeur opérait des recoupements dans le cimetière. Ce geste, qui peut nous paraître violent, n'était ni lié à une « déshumanisation » ni à une « perte de sacralité »²⁹. Cette « indistinction des morts du cimetière »³⁰, qui est sans doute la particularité la plus forte du cimetière chrétien, est en réalité une autre manière de représenter « l'appartenance à une collectivité »³¹. Le cimetière n'est donc pas un regroupement familial, mais bien un regroupement de la communauté chrétienne. Les corps, indistinctement mêlés, se mélangeaient dans la terre³². En effet, au Moyen Âge, les **cercueils*** ne sont que très rarement employés, généralement par les nobles. Néanmoins, des planches en bois, ou des tuiles disposées en bâtières pouvaient servir à recouvrir le corps inhumé³³. L'anonymat des cimetières médiévaux est tout de même à nuancer, car l'on sait par exemple qu'en Bretagne, les fossoyeurs connaissaient assez bien l'emplacement des corps³⁴. Après l'inhumation, ils étaient visibles par un « simple **tertre*** »³⁵ qui s'effaçait rapidement dans le temps.

Le déterrement des ossements et leur mise en place dans l'ossuaire étaient sans doute un phénomène plutôt urbain. En effet, dans la campagne, l'espace étant plus important et les personnes connaissant les défunts, il était certainement moins aisé de recourir à des recoupements qui étaient largement plus fréquents en ville³⁶. Ils pouvaient même parfois s'opérer alors que le corps n'était pas encore décomposé, ce qui témoigne de la densité d'inhumation qu'il y a pu avoir dans certains lieux³⁷.

Fig. 6

Fig. 7

Les représentations ci-dessus montrent le cimetière des Saints-Innocents dont la promiscuité avec l'habitat est évidente. Le cimetière se renouvelle sur lui-même, ne pouvant pas s'étendre dans un tissu urbain déjà dense.

Le cimetière des Saints-Innocents au XVI^e siècle

En parallèle de ces recoupements liés à la densité, il existait aussi des remaniements lorsque l'église était réorganisée. Des ossuaires en fosses étaient alors mis en place, c'est-à-dire cachés dans le sol, à la suite de réaménagements spatiaux³⁸. À Brioude, par exemple, le remaniement du baptistère a entraîné divers recoupements dans les sépultures existantes. On observe que les corps étaient déplacés et remaniés dans une fosse pour soit optimiser rapidement l'espace, soit déplacer des corps qui pouvaient être gênants³⁹. « L'intention funéraire du geste à l'origine de ces dépôts »⁴⁰ est peu probable, car il semble d'avantage lié à une volonté de réorganiser l'espace plutôt que lié à « des rites ou des croyances »⁴¹.

Il faut donc séparer les ossuaires, qui ont servi à réaménager certaines zones du cimetière, des recoupements liés à la densité d'inhumation forte de certains espaces funéraires. Pour ces derniers, « cette gestion du cadavre s'inscrit dans une procédure rituelle en adéquation avec le dogme chrétien »⁴². Ces gestes sont toutefois à dissocier des funérailles et ne constituent pas à proprement parler un rite. On ne devait pas appeler un religieux pour effectuer une messe, ou une bénédiction. Comme cela est expliqué dans l'ouvrage *Archéologie funéraire* : « Les réductions* de corps et les ossuaires sont donc à considérer à la fois comme des réponses aux problèmes posés par la gestion d'espaces funéraires densément utilisés et comme la manifestation des liens que les vivants voulaient pérenniser après leur mort ».

Peste, guerre et famine

À partir du XIV^e siècle, les ossuaires vont devenir de plus en plus essentiels⁴³. On a vu que leur apparition dans le cimetière médiéval est souvent sous-tendue par une volonté de gérer un espace à la densité d'inhumation forte ou, en tout cas à la réorganisation de l'espace funéraire.

Mais, durant le XIII^e siècle, une poussée démographique accentue cette pression sur les cimetières⁴⁴. Les famines sont nombreuses : il y en a eu dix au Xe, vingt-six au XI^e, deux au XII^e, quatre au XIV^e, sept au XV^e, treize au XVI^e, onze au XVII^e, seize au XVIII^e⁴⁵. Mais avant tout, la peste va se propager et disséminer une partie de l'Europe ainsi que la guerre de Cent Ans entre le XIV^e et le XV^e siècles. La pression va alors s'accroître, davantage dans les villes que dans le milieu rural⁴⁶. Cela contribue à dissocier le fonctionnement de ces deux types de cimetières : le cimetière urbain et le cimetière rural. L'ossuaire va alors trouver son essor dans les cimetières urbains, sous forme de galeries, d'édicules ou de petites annexes rattachés au portail d'entrée des églises.

Fig. 8

Fig. 9

Ces peintures témoignent de ces temps meurtriers. Fig.8, *Les chasseurs dans la neige*, témoigne de la vague de froid qui débute au XIV^e siècle. Fig.9, *Le Triomphe de la Mort*, montre l'omniprésence de la guerre, des maladies, des crimes.

Pierre Bruegel
Chasseurs dans la neige - 1565 - Le triomphe de la Mort - 1562

Ces lieux étaient parfois aussi recherchés que l'intérieur des églises pour les sépultures avec des prix d'inhumations plus élevés qu'au sein du cimetière même⁴⁷. Les os étaient souvent stockés dans les **galetas*** des galeries et cela dessina en grande partie le paysage des cimetières d'Ancien Régime⁴⁸. Durant quatre siècles, le cimetière ne va que très peu changer d'aspect. Les inhumations vont se faire de plus en plus importantes et, par conséquent, le cimetière et l'ossuaire vont s'agrandir, mais les principes vont rester identiques.

Entre le XVI^e siècle et la première moitié du règne de Louis XIV, le cimetière et les ossuaires vont donc peu changer. Les autorités vont principalement vérifier que des protestants ne sont pas enterrés dans ces lieux. Les pouvoirs royaux vont, durant le début du XVIII^e siècle, s'y intéresser de nouveau pour vérifier que ceux-ci sont « bien clos, correctement utilisés et non traversés par tous les chemins du village »⁴⁹. Ils s'en chargeront davantage dans la dernière moitié du XVIII^e siècle, où des changements radicaux vont commencer à s'opérer et où le cimetière médiéval va se métamorphoser. En 1765, le cimetière en ville sera interdit, cela n'aura que très peu d'effet, mais marque le début d'une nouvelle ère pour le cimetière.

Le cimetière médiéval aura donc revêtu plusieurs formes avant de s'organiser comme un système complet et complexe entre l'église, l'espace consacré et l'ossuaire. Cette transformation aura nécessité une multitude de changements dans les mœurs antiques pour arriver à un système qui perdurera jusqu'au XVIII^e et XIX^e siècles et dont l'ossuaire aura été un élément essentiel de sa gestion. L'étude du cimetière médiéval et de la place de l'ossuaire au sein de celui-ci me paraissait essentielle. Comme au Moyen Âge, nos cimetières sont intensivement utilisés et contraints par un tissu urbain.

NOTES

01. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.197
02. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.199
03. Ibid. p.170-200
04. Annexe : Interview d'Eric Crubezy [00:47], p.164
05. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.108
06. Ibid. p.47
07. Ibid p.159
08. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.189
09. Ibid p.190
10. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.56
11. Ibid. p.125
12. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.181
13. Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, *Archéologie médiévale*, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156. p.151-152
14. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.189
15. Ibid p.170
16. Annexe : Interview d'Elisabth Lorans [03:37], p.174
17. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.230
18. Idem
19. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.253-273
20. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.272

21. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.160
22. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.270
23. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.259
24. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.191
25. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.254
26. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.101
27. Ibid. p.56
28. Annexe : Interview d'Elisabth Lorans [03:37], p.174
29. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.55
30. Idem
31. Idem
32. Ibid p.56
33. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.208
34. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.73
35. Annexe : Interview d'Elisabth Lorans [03:37], p.174
36. Annexe : Interview d'Eric Crubezy [00:47], p.164
37. Annexe : Interview d'Elisabth Lorans [03:37], p.174
38. Aline Thomas et al., *Aménagement d'ossuaires dans le baptistère paléochrétien de Brioude (Haute-Loire) : sélection, tri des ossements et relation À l'Âge au décès*, Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 2009 en ligne depuis 2010, [consulté en mai 2024] accès : [openedition](#), p.47-58. p.54
39. Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, Archéologie médiévale, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156. p.145
40. Aline Thomas et al., *Aménagement d'ossuaires dans le baptistère paléochrétien de Brioude (Haute-Loire) : sélection, tri des ossements et relation À l'Âge au décès*, Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 2009 en ligne depuis 2010, [consulté en mai 2024] accès : [openedition](#), p.47-58. p.57

41. Idem
42. Patrick Hervieu, Estelle Herrscher et Renée Colardelle, *Discussion autour du statut de structures funéraires particulières, Le cas des caveaux de Saint-Laurent de Grenoble*, dans Socio-anthropologie vol.22, Éditions de la Sorbonne, p.55-74 cité dans : Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, Archéologie médiévale, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156. p.145
43. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.64
44. Annexe : Interview d'Eric Crubezy [00:47], p.164
45. Jacques Le Goff, *Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?*, Points, 2016. p.142-143
46. Annexe : Interview d'Eric Crubezy [09:45], p.166
47. Philippe Ariès, *L'Homme devant la mort*, Points Histoire, 1985. Cité dans Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, Archéologie médiévale, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156. p.152
48. Isabelle Duhau, Guénola Groud (dir.), *Cimetières et patrimoine funéraire, étude, protection, valorisation*, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, Inventaire Général, 2020 [consulté en mars 2024], accès : [culture.gouv.fr](#). p.18
49. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.154

CHAPITRE III LE CIMETIÈRE CONTEMPORAIN

La fin du cimetière médiéval

À la fin du XVII^e siècle, comme dit précédemment, le paysage cimétériel n'a que peu changé. La proportion de gens recevant une tombe n'est que d'une sur dix⁰¹. Durant le siècle suivant, ce phénomène va s'accélérer et un nombre de plus en plus important de personnes vont se faire inhumer dans des tombes visibles de préférence au sein même des églises. Durant cette période, ces lieux de culte vont donc être de plus en plus densément utilisés, accentuant les exhumations et donc le fonctionnement de l'ossuaire. Mais des problèmes d'hygiène ne tardent pas à faire surface, surtout en ville. En 1780, le cimetière des Saints-Innocents est fermé. C'est le cimetière le plus important de Paris, mais les habitants vivant à proximité se plaignent des émanations d'odeurs. À force d'accumuler des corps dans la terre, le niveau du sol au sein du cimetière est près de deux mètres supérieurs à celui de la rue⁰². L'ossuaire est plein et la gestion du cimetière est un véritable problème pour les riverains. Les os sont alors principalement déplacés dans des carrières abandonnées à l'extérieur de la ville (aujourd'hui sous la ville), entre 1782 et 1860 : c'est la création des catacombes de Paris⁰³. Ce cimetière emblématique, dont il ne reste qu'une partie de la fontaine des Innocents dessinée par le célèbre architecte Lescot (1515-1578), a été complètement détruit avec son église et le complexe ecclésial.

Mais il n'est pas une exception. La société se laïcisant fortement au XVIII^e siècle, le lien entre la religion et les morts s'étiolle et en 1799, après son coup d'État le 9 novembre, Napoléon Bonaparte, signe alors une ordonnance « définissant les fondements des droits et devoirs de la Nation envers ses morts »⁰⁴. Ce texte est très important, car il précise que « chaque citoyen doit avoir le droit d'être enterré, quelles que soient sa race ou sa religion »⁰⁵. Ainsi, il met fin à l'exclusion qu'avait mise en place l'Église pour les enfants, les femmes enceintes, les protestants, les juifs,

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 10, la fontaine des Innocents, toujours visible de nos jours, mais qui a largement été modifiée. Fig. 11, une statue du cimetière visible au Louvre. Fig. 12, une peinture représentant la déconstruction de l'église des Saints-Innocents.

Cimetière des Saints-Innocents

les musulmans, les suicidés, les infidèles, etc. Il paraît alors inconcevable que le cimetière inextricablement lié à l'église, puisse continuer à fonctionner comme il en a été aux siècles précédents.

Les nouveaux cimetières devant être à l'extérieur des remparts, la ville de Paris, après la fermeture du cimetière des Saints-Innocents, a besoin d'un nouveau lieu de sépulture. Un grand projet va alors être lancé : le cimetière du Père-Lachaise⁰⁶. Il servira de modèle à de nombreux autres cimetières à travers le monde. Le projet est lancé en 1803 et est confié à l'architecte Alexandre-Théodore Brongniart et Nicolas Frochot⁰⁷.

La diffusion d'un nouveau modèle

A la fin du XVIIIe siècle, la société change profondément. La Révolution, et plus largement la Première République marque en France un changement considérable dans les rapports vis-à-vis de la religion. Mais les mutations les plus brutales proviennent de la révolution industrielle qui change profondément la société moderne. Tout ce siècle va donc être marqué par des changements importants qui auront un impact direct sur le milieu funéraire.

Le texte marquant de ce début de XIXe siècle et dont nous voyons toujours les effets de nos jours est le décret impérial du 23 prairial de l'an XII (1804). Ce texte précise que les tombes doivent être situées hors de la ville à au moins 30 m de l'enceinte des villes et les inhumations au sein des églises sont interdites. Les cultes doivent être séparés au sein du cimetière (exemple de l'enclos musulman du Père-Lachaise en 1857). Les distances entre les tombes y sont précisées, les sépultures ne peuvent être ouvertes qu'après cinq ans pour l'exhumation. La surface minimale du cimetière y est mentionnée. Ce lieu doit être ceint d'un mur, etc., et c'est dans ce décret que les concessions sont alors pour la première fois mentionnées⁰⁸. Le système de concession permet d'acheter le droit d'inhumer sur une parcelle délimitée et pendant un temps limité.

Ce texte extrêmement important ne va pas être appliqué dans la foulée, il faudra attendre une ordonnance de Louis-Philippe en 1843 pour que les cimetières soient alors définitivement transférés en dehors des enceintes⁰⁹. Les nouveaux cimetières s'inspirent alors fortement du Père-Lachaise, et l'espace funéraire médiéval n'est plus utilisé, ou du moins le principe de labourage de la terre n'existe plus. Les sépultures au sein des églises sont en majorité transférées¹⁰. Les cercueils deviennent la norme¹¹ et les pompes funèbres font leur apparition. L'individualisation des sépultures engendre une démocratisation de la tombe et les cimetières ont alors une allure romantique propre au XIXe siècle. La crémation fera

aussi son apparition pendant ce siècle et ne sera autorisée qu'en 1887, même si elle restera très largement minoritaire jusqu'en 1970¹².

L'ossuaire est totalement absent de ces nouveaux cimetières, car la place ne manque pas encore. Cependant, les plus pauvres sont toujours enterrés ensemble dans ce que l'on appelle une **fosse commune***, bien que cette pratique soit contraire au décret napoléonien. Napoléon III, lors d'une visite, sera témoin de tranchées que l'on remplit en empilant des cadavres. Pour éviter cela, il fera adopter une loi afin que l'individualité des sépultures soit respectée¹³. Ces fosses communes ne perdurèrent que dans un contexte particulier, celui de la guerre. Des paysans ou des soldats de corvées creusaient de grandes fosses avant les batailles, certaines pouvant contenir jusqu'à 1000, voire 1500 cadavres¹⁴.

Le retour de l'ossuaire

Le rapport à la mort, même s'il s'est déchristianisé pendant le XIXe, reste toujours omniprésent. Des cortèges funèbres traversent régulièrement l'espace public. On vient souvent voir le défunt sur son lit de mort, chez lui, avant sa **mise en bière***. Cependant, cette vision de la mort va totalement changer au XXe siècle pour des raisons que nous évoquerons davantage dans les parties suivantes.

Néanmoins, ces nouveaux espaces funéraires vont rapidement arriver en ville à saturation. Dans un premier temps, les cimetières sont agrandis, car la place ne manque pas, mais l'expansion urbaine, liée à la révolution industrielle et à une poussée démographique forte est telle, que les cimetières urbains se retrouvent à nouveau encerclés de bâti. L'ossuaire redevient alors une nécessité.

Ce principe, propre aux cimetières du Moyen Âge va alors refaire surface. Dans ce cas-ci, l'exhumation se fait quand les concessions touchent à leur fin. En effet, selon le décret du 23 prairial an XII, les concessions devaient être accordées à perpétuité. La possibilité d'obtenir des concessions temporaires (trente ans renouvelables ou quinze ans non renouvelables) est apparue après 1843. Et les lois de 1924, 1931 et 1945 vont limiter les concessions à perpétuité à cent ans et donner davantage d'options pour les concessions temporaires, en plus d'autoriser la reprise de concessions abandonnées. Ce principe de concession qui est en quelque sorte une réinterprétation des exhumations des cimetières médiévaux¹⁵ va ainsi poser la question de la réduction des corps exhumés.

En 1953, l'ossuaire du Père-Lachaise dessiné par l'architecte Jules Formigé est inauguré. Il accueillera premièrement les restes de défunts

du cimetière de Passy et de Montmartre. Ces ossuaires sont différents des médiévaux, car les restes ne sont pas mélangés anonymement, mais regroupés par caveaux¹⁶ dans de petites boîtes en bois appelés **reliquaires***. Sur celles-ci figurent le nom du cimetière d'origine ainsi que le numéro de concession. Celui du Père-Lachaise, qui a tout de même accueilli les reprises de concessions de plus de seize cimetières, est dorénavant complet. L'ossuaire parisien en fonction est maintenant celui de Thiais.

Les concessions

Les ossuaires contemporains sont donc liés au principe de concession et sont l'une des réponses au manque de place des cimetières. Depuis la loi de 1924, il est mentionné dans son article 8 que « les noms de ces personnes (inhumées), même si aucun reste n'a été retrouvé, sont gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de cet ossuaire »¹⁷. Ce dispositif est rarement, voire jamais, mis en place, malgré tout l'ossuaire est, depuis 2008, obligatoire dans les communes pour aider à la gestion du cimetière et à la reprise des concessions temporaires ou abandonnées. Les concessions abandonnées sont celles qui ne sont pas entretenues ou dont la tombe présente un danger pour les passants. Les gestionnaires des cimetières passent souvent vers la Toussaint, car c'est le moment où les cimetières sont le plus visités. Une plaque est alors disposée pendant un an sur les tombes qui n'ont pas été entretenues et, si personne ne s'est alors manifesté, la concession est alors reprise¹⁸.

Les restes inhumés ne sont cependant pas toujours amenés à l'ossuaire. Ils sont systématiquement mis dans un reliquaire et souvent amenés au crématorium, sauf si une opposition à la crémation est « connue ou attestée »¹⁹. Les cendres peuvent être dispersées dans un jardin du souvenir, déposées dans un **columbarium*** ou encore dans un ossuaire. Si celles-ci sont déposées en ossuaire, elles doivent être différenciées des reliquaires où les restes exhumés sont déposés.

Certaines communes refusent de pratiquer la crémation, car les personnes de confessions orthodoxes, juives ou musulmanes y sont opposées. Le sujet devenant politique, la ville de Paris a par exemple pris la décision de déposer systématiquement les restes en ossuaires. Les conséquences en sont immédiates, l'ossuaire du Père-Lachaise a été rempli en soixante ans. Le nouvel ossuaire inauguré en 2016 à Thiais devrait être plein en moins de vingt ans, aux alentours de 2035²⁰.

Toutes ces démarches sont très lourdes pour les communes. Comme le constatait une étude sur la protection et la valorisation du patrimoine

funéraire, faite par le Ministère de la Culture, ces procédures sont très formalistes et doivent être respectées, avec l'envoi de :

« Lettres recommandées avec accusé de réception et de nombreux affichages aux portes de la mairie et du cimetière. Une telle procédure ne peut se faire dans l'urgence et contraint les communes à adopter un plan de gestion domanial de leur cimetière. Ainsi, une procédure qui aurait débuté le 29 juin 2017 se terminerai seulement le 19 mars 2021. »²¹

Une autre alternative à la densité des cimetières a été les cimetières immeubles, dont on trouve un exemple impressionnant à Marseille, appelé la « Cathédrale du Silence » (architecte inconnu, construit en 1974). Ce dispositif, plus populaire en Amérique du Sud, a du mal à séduire en France. De plus, ce système sera lui aussi poussé un jour ou l'autre à saturation et nécessitera soit un ossuaire, soit l'utilisation de la crémation qui sont pour l'instant les deux seules alternatives.

Les ossuaires de guerre

Les ossuaires de guerre sont une sorte d'exception dans le paysage funéraire français. Il en existe un certain nombre en France qui sont plus ou moins visibles ou connus et dont la majorité sont liées à la Grande Guerre. En effet, ils sont souvent des monuments gigantesques où sont regroupés des soldats inconnus, impossibles à identifier. Les premiers spécimens apparaissent après la guerre franco-prussienne de 1870. On en retrouve un exemple exceptionnel : le monument de la bataille de Champigny qui rassemble près de 1400 soldats, français et prussiens²².

Mais les exemples les plus emblématiques sont les quatre monuments nationaux de la Grande Guerre : Hartmannswillerkopf dans le massif des Vosges (conçu par l'architecte Robert Danis, 1879-1949, et le sculpteur Antoine Bourdelle, 1861-1929, construit de 1924 à 1928) dont la presse donna le surnom de Vieil Armand, Dormans dans la Marne (conçu par l'architecte Alexandre Marcel, 1860-1928, puis Georges Closson, 1868-1945, construit de 1920 à 1931), Notre-Dame-de-Lorette en Artois (conçu par Louis-Marie Cordonnier, 1854-1940, construit de 1921 à 1925) et l'Ossuaire de Douaumont dans la Meuse (conçu par Léon Azéma, 1888-1978, Max Edrei, 1889-1872, et Jacques Hardy, 1889-1974, construit de 1920 à 1932). Ces ossuaires monumentaux rassemblent les dépouilles de milliers de soldats, 135 000 pour Douaumont, qui à lui seul, représente plus de la moitié des soldats reposant dans un ossuaire en France (240 000 au total)²³. La France compte 265 nécropoles nationales où sont enterrés 740 000 soldats, l'ossuaire de Douaumont, par le nombre de soldats qu'il

recouvre, est de loin l'ossuaire militaire le plus important de France²⁴. Ces ossuaires ne sont pas seuls, ils sont souvent liés à des mémoriaux, des églises, des cimetières militaires, etc. Nous étudierons davantage ces monuments dans les parties suivantes, car ils revêtent une importance qui va bien au-delà du simple stockage et de la gestion de place que l'on retrouve dans les autres cimetières. Nous verrons également pourquoi ce type de monuments a davantage été inauguré pendant la Première Guerre mondiale que pendant les autres guerres.

En effet, il n'en existe que très peu pour la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai trouvé que l'ossuaire allemand d'Huisne-sur-mer (architecte inconnu, inauguré en 1963), face au Mont-Saint-Michel. De même, un ossuaire a également été érigé pour la guerre d'Indochine (conçu par Bernard Desmoulin, 1953-, inauguré en 1993), où les restes de 3152 soldats, qui n'ont pu être rapatriés que tardivement, ont été regroupés dans un ossuaire à Fréjus²⁵. Le concours de ce projet, organisé entre 1986 et 1987 recevra pas moins de 75 candidatures²⁶. Ces monuments, à l'architecture très souvent spectaculaire, restent liés à des événements exceptionnels et relèvent d'une mécanique différente de l'ossuaire attelé au cimetière.

Le cimetière de nos jours

Le paysage du cimetière au XXI^e siècle s'est largement transformé pour plusieurs raisons. Premièrement, le tombeau s'est largement démocratisé au cours du XX^e siècle. L'éclatement des familles, et les déménagements étant de plus en plus courants, les tombes sont souvent moins régulièrement entretenues²⁷. Ce phénomène, combiné à celui de l'industrialisation du monde funéraire, a eu pour conséquence de standardiser les formes, mais surtout les matériaux utilisés pour les tombes. En effet, le granit poli est devenu de très loin le matériau de préférence, car il ne demande que très peu d'entretien. « Quatre monuments funéraires sur cinq sont importés, une part de 57 % provient d'Inde et de Chine, une autre de 23 % du Brésil. »²⁸. Les tombes sont donc moins souvent entretenues, mais résistent davantage aux affres du temps. Tous ces phénomènes sont accompagnés d'une baisse de fréquentation importante des cimetières qui ne sont plus que largement visités à la Toussaint.

Même si des problèmes persistent toujours, que les prix augmentent, de nos jours, tout le monde a le droit à une sépulture individuelle et la tombe n'est plus l'apanage des plus riches, ce qui aura pris des siècles à être mis en place.

Fig. 13

L'ossuaire allemand d'Huisnes-sur-Mer a été inauguré en 1963. Encaissé dans une colline, il forme une cour elliptique entourée de deux étages de niches où sont déposés les ossements. Il est situé face au Mont Saint-Michel.

Ossuaire d'Huisnes-sur-Mer

Robert Auzelle

Parmi ce paysage de plus en plus homogène et standardisé, il y a un architecte dont le travail s'est fortement concentré sur l'architecture funéraire et qui réalisa dans sa carrière six cimetières : Robert Auzelle (1913-1983). Cet architecte français est également connu pour son travail sur les grands ensembles de l'après-guerre. Pour lui, « le cimetière est un problème d'urbanisme » et celui-ci devrait être « inscrit dans les politiques d'aménagement »²⁹. Convaincu que les caveaux en concession perpétuelle allaient être un problème et que réinvestir les ossuaires serait la solution à celui-ci³⁰, il n'avait alors pas envisagé l'essor que la crémation allait prendre à la fin du XXe siècle.

Robert Auzelle s'était surtout projeté à travers les cimetières intercommunaux paysagers. De nos jours, il n'en existe qu'une vingtaine, principalement en région parisienne, mais ce modèle n'a pas rencontré le succès escompté. Il dessinera des cimetières exceptionnels en cherchant à remettre le sacré au centre de ces aménagements³¹. Malgré tout, il utilise de manière récurrente des éléments issus de l'industrie qui dénote dans un paysage funéraire et qui n'ont pas rencontré un grand succès. Il dessinera « l'ossuaire nécrologique » du cimetière des Joncherolles où le nom des personnes devait être rendu visible. Malgré cela, ce système ne sera pas utilisé et, aujourd'hui, le patio accueillant le dodécaèdre semble bien abandonné, tout comme l'enfeu* qui constitue le socle de cet édifice à l'allure de colline. Cela s'explique certainement, car le projet n'a été réalisé que partiellement, les sépultures devaient elles aussi être personnalisées, mais, pour la plupart, elles sortent du catalogue standardisé du marbrier³².

Robert Auzelle, dont le travail reste une anomalie dans les années 60 face à la proposition globale que l'on peut retrouver en France, a en quelque sorte cherché à réaliser ce que Michel Ragon appelait « l'urbanisme du cosmos », où « l'architecture de l'au-delà [...] n'est pas la puérole image du paradis, du purgatoire* et de l'enfer »³³.

Ces ossuaires individuels sont dorénavant utilisés en tant que columbariums. Ici ils sont fleuris, plus que de coutume, car la Toussaint a eu lieu. Le dodécaèdre se situe à la « place de cérémonie », aujourd'hui inutilisée. (date : novembre 2024)

Ossuaire du cimetière des Joncherolles

NOTES

01. Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.38
02. Marc Faudot, *Les cimetières, Des lieux de vie et d'histoires inattendues*, Armand Colin, 2023. p.73
03. Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.55
04. Ibid. p.52
05. Idem
06. Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016.
07. Marc Faudot, *Les cimetières, Des lieux de vie et d'histoires inattendues*, Armand Colin, 2023. p.248
08. *Le décret loi du 23 prairial an XII*, 2019 [consulté en avril 2024], Disponible en ligne : resonance-funeraire.com
09. Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016.
10. Idem
11. Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.71
12. Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016.
13. Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.88
14. Idem
15. Isabelle Duhau, Guénola Groud (dir.), *Cimetières et patrimoine funéraire, étude, protection, valorisation*, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, Inventaire Général, 2020 [consulté en mars 2024], accès : culture.gouv.fr. p.25
16. Marion Waller, *Redonner une place à nos morts*, Allary Eds, 2024.
17. Isabelle Duhau, Guénola Groud (dir.), *Cimetières et patrimoine funéraire, étude, protection, valorisation*, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, Inventaire Général, 2020 [consulté en mars 2024], accès : culture.gouv.fr. p.363
18. Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016.
19. Isabelle Duhau, Guénola Groud (dir.), *Cimetières et patrimoine funéraire, étude, protection, valorisation*, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, Inventaire Général, 2020 [consulté en mars 2024], accès : culture.gouv.fr. p.39

20. Marc Faudot, *Les cimetières, Des lieux de vie et d'histoires inattendues*, Armand Colin, 2023. p.120-121
21. Isabelle Duhau, Guénola Groud (dir.), *Cimetières et patrimoine funéraire, étude, protection, valorisation*, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, Inventaire Général, 2020 [consulté en mars 2024], accès : culture.gouv.fr. p.39
22. Fabienne Huger, *Champigny : l'ossuaire rénové dévoile ses sépultures de soldats*, Le Parisien, 2016 [consulté en mai 2024], accès : leparisien.fr
23. Isabelle Duhau, Guénola Groud (dir.), *Cimetières et patrimoine funéraire, étude, protection, valorisation*, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, Inventaire Général, 2020 [consulté en mars 2024], accès : culture.gouv.fr. p.59
24. Chiffres disponibles sur : *sépulture de guerre*, date inconnue [consulté en août 2024], Disponible en ligne : defense.gouv.fr
25. Mémorial des guerres en Indochine, date inconnue [consulté en janvier 2025], Disponible en ligne : frejus.fr
26. Simon Texier, *Les architectes de la mémoire*, Editions du Huitième Jour, 2007. p.145
27. Marion Waller, *Redonner une place à nos morts*, Allary Eds, 2024. p.69
28. Marc Faudot, *Les cimetières, Des lieux de vie et d'histoires inattendues*, Armand Colin, 2023. p.167
29. Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016. p.122-125
30. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.275
31. Marc Faudot, *Les cimetières, Des lieux de vie et d'histoires inattendues*, Armand Colin, 2023. p.20-23
32. Idem p.167
33. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.327

CONCLUSION PARTIE I

Nous avons vu à travers ces chapitres que l'ossuaire est lié au cimetière, il y est même né d'une certaine manière. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de comprendre aussi comment les cimetières fonctionnaient ou fonctionnent encore maintenant. Car pour comprendre davantage l'ossuaire, comme nous allons le faire dans les parties qui suivent, il faut bien comprendre les dynamiques qui influent directement sur le cimetière et qui par conséquent l'impact.

Pour les cimetières médiévaux, il faut retenir que ceux-ci forment un véritable ensemble avec l'édifice de culte, et les défunts. Quand ces espaces sont densément utilisés, l'ossuaire s'impose alors, car le cimetière est directement inscrit au sein de l'habitat. Cette présence, contrainte par un espace faible, est un point commun avec certains de nos cimetières urbains qui avaient été exclus des villes, mais qui ont rapidement été rattrapés par l'expansion urbaine. Ceci a réimposé la présence de l'ossuaire, car les cimetières peuvent difficilement s'étendre et sont de plus en plus utilisés. La crémation semble être une solution alternative à cette gestion, mais ne fait toujours pas l'unanimité. On peut donc voir à travers ces similarités un intérêt d'étudier l'ossuaire du Moyen Âge jusqu'à nos jours.

Pourtant, nous l'avons également vu tout au long de cette partie, le cimetière médiéval qui a existé jusqu'au XVIIIe siècle et le cimetière contemporain sont bien différents. L'ossuaire s'inscrit alors nécessairement différemment dans ce paysage et c'est ce que nous allons analyser dans la partie suivante en étudiant les différentes formes architecturales que l'ossuaire a pris tout au long des siècles. Cette analyse va également nous permettre d'aborder la signification de cette monumentalisation qui a d'une certaine manière transcendé la simple fonction de stockage de l'ossuaire.

Cette importance de l'ossuaire et le fait qu'il soit devenu obligatoire interpellent forcément l'architecte ou le paysagiste qui, dans les cimetières qu'il sera amené à concevoir, neuf ou existant, devra obligatoirement se poser la question de la place de celui-ci et la forme qu'il faudra ou non lui donner.

PARTIE II LES FORMES MONUMENTALES

La partie précédente a permis d'illustrer le lien étroit entre le cimetière et l'ossuaire. Nous avons vu comment les particularismes de la religion Chrétienne ont structuré le cimetière. Ainsi, quand cet espace était soumis à une forte utilisation, l'ossuaire était la seule alternative pour permettre une utilisation continue de cet espace.

Mais l'ossuaire, à partir du XIVE siècle⁰¹, sort de terre, pour passer de la fosse au monument. Ce changement s'est encore une fois produit sur un temps long et a connu différentes manifestations morphologiques. Durant la fin du Moyen-âge et le début de la période moderne, il a pris trois formes notables. Celui de l'annexe, attachée au portail Sud de l'église. Celui de la galerie, qui pouvait parfois se rapprocher de la forme d'un cloître, et finalement l'ossuaire en chapelle, très proche de l'architecture des chapelles funéraires. Mais il s'est également immiscé dans des bâtiments déjà en place⁰². Nous nous pencherons sur différents exemples et également sur les ossuaires bretons, dont il reste de nombreux témoins, présentant certaines spécificités qui méritent d'être mentionnées. Le premier chapitre de cette partie va donc s'attacher à décrire ces différentes formes en commençant par étudier les représentations de ces ossuaires. Il sera ici l'occasion de comprendre l'évolution d'un phénomène médiéval, qui atteindra son paroxysme monumental au cours du XVIe siècle.

Dans un second chapitre, nous nous pencherons sur les ossuaires monumentaux de Guerre. Issu d'une volonté mémorielle, leur dessin architectural est profondément inspiré de l'imaginaire médiéval. Les ornements et les formes convoquées rappellent indubitablement les ossuaires du Moyen Âge, mais dont l'architecture témoigne aussi d'autres inspirations du début du XXe siècle. Après 1905 et la séparation de l'État et de l'Église, les monuments funéraires voguent entre une société qui se laïcise et une société encore très croyante⁰³. Ces architectures, hélas trop

peu étudiées, témoignent de cette période complexe où subrepticement l'ossuaire s'est monumentalisé à travers le mémorial.

En parallèle de ces monuments symboliques qui furent érigés, la mort s'invisibilise de plus en plus et l'ossuaire, malgré sa nécessité croissante, disparaît alors complètement. On a parfois avancé que ce rejet du rapport à la mort était lié au traumatisme engendré par la Première Guerre. Même si cela a peut-être joué un rôle, il semble plus probable que cela soit dû aux avancées de la médecine lors du XXe siècle⁰⁴. Et c'est ce que nous étudierons dans un troisième chapitre.

NOTES

01. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.64

02. Annexe : Interview d'Eric Crubezy [23:08], p.169

03. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.123

04. Philippe Ariès, *L'Homme devant la mort*, Points Histoire, 1985. Cité dans : Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.162

CHAPITRE IV L'APPARITION DE L'OSSUAIRE

Un rapport à la mort qui s'intensifie

Les ossuaires vont devenir visibles à partir du XIVe siècle⁰¹, au moment où la grande peste noire, qui sévit en France à partir de 1346, va dévaster les villes et les campagnes. Sont combinés à ce phénomène infectieux d'autres événements tels que la guerre de Cent Ans qui durera de 1337 à 1453 et le début du « petit âge glaciaire »⁰². Tout cela apparaît après un important développement démographique dû à une période assez prospère qui va totalement s'infléchir. En un demi-siècle, entre un tiers et la moitié de la population européenne périt. Les cimetières se mettent ainsi à fonctionner beaucoup plus rapidement, mais à cette période peu d'entre eux sont encore saturés⁰³.

Durant cette fin du Moyen Age, l'ossuaire prend alors véritablement une forme architecturale, souvent à proximité des murs de l'église, pour bénéficier des messes dites au sein de celle-ci. Les os des fidèles seront également stockés dans des parties de bâtiments existants, souvent dans les combles de galeries adossées à l'église. Ces exhumations étaient acceptées par les populations urbaines, car la mémoire des défunts était assez brève, puisqu'aucune tombe ne marque le lieu d'enterrement. L'anonymat était alors plus important que dans les communautés rurales. Ces déplacements osseux pouvaient cependant se faire dans d'autres endroits. Des os ont parfois été retrouvés sous des planchers d'églises, ou dans des murs.

Les formes architecturales de cette période sont un balbutiement, car il n'y a pas encore de formes spécifiques à l'ossuaire. Elles oscillent entre une réappropriation de l'architecture existante et de petits agencements pour stocker les os⁰⁴. Robert Auzelle affirmera que ces bâtiments étaient à l'origine en bois et qu'ils se seraient progressivement maçonnés⁰⁵, mais rien ne permet de l'affirmer, car aucune fouille archéologique ou source iconographique n'atteste d'un tel type d'édifice⁰⁶.

De cette période, nous n'avons que peu d'ossuaires qui nous sont parvenus. Il existe encore l'Aître de Brisgaret, construit au début du XV^e siècle et qui est un cas un peu spécifique. En effet, il est édifié en même temps qu'un nouveau cimetière, en dehors de la ville, auquel il est accolé, car celui du centre-ville était saturé, phénomène rare pour l'époque. Les fouilles de Boulogne-sur-Mer ont montré qu'un ossuaire de style gothique avait été construit probablement entre 1389 et 1416, en même temps que le portail Sud, même si rien ne permet réellement de l'affirmer⁰⁷. Il existe certainement d'autres exemples de vestiges découverts par des archéologues, mais, de cette époque, seules des représentations subsistent. Il est difficile de savoir si celles-ci extrapolent la réalité quant à la fréquence de l'ossuaire⁰⁸, mais nous pouvons d'ores et déjà conclure que le phénomène de monumentalisation ne débute qu'à la fin du Moyen Âge. La grande majorité des ossuaires encore visibles de nos jours ne date en fait que de l'époque moderne, et principalement du XVI^e siècle.

On s'imagine alors souvent qu'à partir de la Renaissance, la diffusion des écrits antiques, l'Humanisme, auraient repoussé ces pratiques « archaïques » de proximité avec la mort car elles semblaient venir d'un autre âge. Mais en réalité, il y a une continuation dans les pratiques funéraires qui vont même s'intensifier à cette période. C'est à partir des siècles suivants la fin du Moyen Âge, dont on donne comme repère la deuxième moitié du XV^e siècle avec la découverte de l'Amérique, l'invention de l'imprimerie ou encore la chute de l'Empire romain d'Orient, que l'ossuaire va véritablement adopter une forme monumentale qui lui est propre. Cette monumentalisation sera liée à l'une des réformes les plus importantes de l'Église : le Concile* de Trente⁰⁹. Il s'étalera sur près de 18 ans, de 1545 à 1563, et échouera à réconcilier les Catholiques et les Protestants. Mais les évêques se mettront d'accord pour créer des séminaires afin de former les prêtres. Cette uniformisation de l'enseignement liturgique, dont la réflexion sur la vie fait partie, va accentuer l'intérêt de la contemplation de la mort comme sujet de méditation. Ceci va totalement exacerber les formes architecturales que l'ossuaire a commencé à prendre durant les siècles précédents. Un exemple très connu de cette période de contemplation de la mort est le « To be or not to be » de Hamlet, écrit à la fin du XVI^e siècle par Shakespeare.

Ce rapport à la mort, qui n'est que la continuation des événements dramatiques du bas Moyen Âge, va d'ailleurs dans le sens de la théorie de Jacques Le Goff, qui voyait l'Époque moderne comme une partie intégrante du Moyen Âge¹⁰. Cette monumentalisation est à mettre en lien avec cette période d'hécatombes qu'est la deuxième moitié du XIV^e siècle tout autant qu'avec le XV^e siècle où la mort, et par extension l'architecture funéraire, vont recouvrir un aspect théâtral¹¹. On pourrait

donc dire que la monumentalisation de l'ossuaire est d'une certaine manière un phénomène médiéval et moderne, même si l'origine de celui-ci est inextricablement liée au cimetière du Moyen Âge. Comme dit dans la partie précédente, il n'y a donc pas un changement brusque de pratiques jusqu'au XVIII^e siècle, mais bien une continuité, dont la simple manifestation architecturale de l'ossuaire, qui était jusqu'alors restée muette, est la représentation.

Iconographie de l'ossuaire

Les premières représentations d'ossuaires, montrant des combles ou des maisonnettes remplis d'ossements, apparaissent au début du XV^e siècle et s'uniformisent aux alentours de 1440¹². Des représentations médiévales montrent aussi la récolte des os qui affleurent du cimetière et illustrent cette saturation qui devient de plus en plus prégnante¹³. L'un des exemples les plus fameux est un vitrail du XIV^e siècle dans la sacristie de Saint-Denis et qui a aujourd'hui disparu¹⁴. Montfaucon le décrit en nous disant ceci :

« Je ne sais pas bien à quoi se rapporte l'histoire suivante. S. Louis ramasse des os et des têtes de mort, apparemment pour les faire ensevelir. Les deux religieux qui sont en sa compagnie se bouchent le nez, tant l'odeur était mauvaise ; cela me fait croire que ce ne sont point des reliques : le vers qui est en haut ne le dit pas: Ific truncata Ludovicus colligit offa. (Ici, Louis collecte les os.) »¹⁵

Ce vitrail illustre ce tournant dans l'utilisation de plus en plus dense de ces espaces. Peu de temps après, des représentations exceptionnelles apparaissent également dans *Les Très Riches Heures du duc de Berry*. Deux illustrations sont particulièrement intéressantes, l'une représente un cimetière médiéval et l'autre, un ossuaire¹⁶. On peut alors se demander si de tels bâtiments existaient réellement à cette période¹⁷ étant donné que peu de vestiges nous sont parvenus. En effet, quelques ossuaires de cette période sont encore visibles, tel que l'aître de l'église Saint-Severin ou encore celui des Saints-Innocents. Ce dernier a fait l'objet de plusieurs fouilles archéologiques, corroborant ses nombreuses illustrations¹⁸. De plus, une peinture de danse macabre datant de 1424 a été identifiée sur la galerie dite des Lingères.

On peut aussi supposer que cette fréquence dans les représentations est liée au fait que l'ossuaire dans sa forme bâtie est davantage représentable que celui en fosse¹⁹. Participant au culte des morts, il est très présent dans les images d'inhumations. Dans 34 % des cas au XV^e siècle, selon les

Fig. 14

Fig. 15

L'ossuaire est représenté avec une galerie et des niches où les ossements sont entassés. Un fossoyeur déterre les ossements devant l'ossuaire. Cette représentation témoigne du rapport à la mort, qui était omniprésent au XVe siècle.

Paul, Jean et Herman de Limbourg
Les Très Riches Heures du duc de Berry - Entre 1412 et 1416

observations de Danièle Alexandre-Bidon (1953-, archéologue). Elle décrit d'ailleurs ces représentations d'ossuaires de la manière suivante :

« Ceux de France sont en général de vastes bâtiments ouverts, qui entourent l'âtre [le cimetière], et où les os sont déposés empilés à l'étage, parfois sur deux épaisseurs (source : Paris, B.N.F., ms. Latin 1226f° 22v°, Pontifical romain, début du XVI^e siècle), la partie inférieure du bâtiment servant de déambulatoire ouvert sur le jardin du cimetière (source : Par exemple, Paris, B.N.F., ms. Latin 1226f° 22v°, Pontifical romain, début du XVI^e siècle). Les ossements sont régulièrement — et décorativement — disposés : un alignement de crânes, sur toute la longueur du bâtiment, repose le plus souvent sous la toiture de l'ossuaire scandée à intervalles réguliers par des lucarnes également emplies de crânes (source : Chicago, Spitz coll., Livre d'heures, XVe siècle), Mais on observe également la crypte-ossuaire, en logettes voûtées, comme il en a été découvert dans les fouilles de Saint-Denis (Connoy- Saint-Marcel, secteur 6). »

Malgré tout, rien ne permet pas de savoir à quelles fréquences ces dispositifs étaient réellement mis en place. De plus, nous avons vu que l'ossuaire était avant tout un dispositif urbain et à partir du XVI^e siècle, les imprimés urbains sont surreprésentés pour dénoncer « l'état ou l'hygiène des cimetières »²⁰. En effet, à cette période, le milieu urbain est démographiquement très en deçà du monde rural. Il représente entre 14 % et 15 % des habitants aux alentours de 1600 et seulement entre 20 % et 21 % sous Louis XVI. Il faut donc garder à l'esprit que ces ossuaires monumentaux font certainement davantage partie de l'imaginaire collectif que de la pratique réelle au XVe siècle. L'ossuaire le plus utilisé à cette période étant probablement celui en fosse.

L'ossuaire en galerie

Nous allons commencer par étudier l'ossuaire en galerie, qui des trois typologies d'ossuaires du cimetière médiéval est sans aucun doute la plus spectaculaire. Il ressemble de prime abord au cloître, car c'est une galerie ouverte vers un espace intérieur qui a même parfois pu ceindre entièrement le cimetière. Malgré tout, l'ossuaire en galerie découle d'une toute autre intention. Il dessert rarement des bâtiments annexes, mais marque souvent le seuil entre l'extérieur et l'intérieur du cimetière, comme le montre le portail de l'âtre de Montfort l'Amaury (construit au début du XVI^e siècle) ou encore celui de Brisgaret. La galerie était un espace couvert, véritable décor théâtral, où la présence de danses

macabres est presque systématique. Au-dessus, les combles stockent les os, qui sont entassés et souvent laissés visibles.

Ces galeries pouvaient être autonomes (aître de Brisgaret, aître de Montfort l'Amaury, aître de Saint-Maclou, aître de Saint-Saturnin, etc.) ou rattachées à l'église, comme aux Saints-Innocents ou à Saint-Severin. Dans tous les cas, ces ouvrages présentent une partie maçonnée et une partie charpentée. La partie charpentée étant souvent les combles (souvent cintrés). La structure porteuse peut parfois être partiellement en bois, comme à l'aître de Brisgaret ou l'aître Saint-Maclou. En effet, le mur qui sépare la rue de la galerie est maçonnée tandis que la partie tournée vers l'intérieur présente des arcades en bois. Ces lieux sont souvent ornements de décors et d'inscriptions relatifs à la mort : crânes, ossements, fossoyeurs, camardes, faucheuses, etc. mais aussi de scènes bibliques. Comme cette sculpture de l'aître Saint-Maclou qui représente la naissance d'Eve ainsi que la faute d'Adam et Eve. Mais des inscriptions peuvent aussi être présentes comme à l'aître de Montfort l'Amaury : « Vous qui ici passez, Priez Dieu pour les Trépassés. Ce que vous êtes, ils ont été. Ce que sont, un jour serez »²¹.

L'aître de Saint-Maclou sera lui construit de 1526 à 1533²². Au début, il n'existait que trois galeries de plain-pied, mais, en 1650, une quatrième galerie est construite, sur deux étages. Au cours du XVIIIe siècle, les galeries seront rehaussées, et une partie sera reconstruite à la suite d'un incendie. Peu après cette transformation en 1781, les inhumations cesseront dans le cimetière qui ne sera plus utilisé et l'aître servira notamment d'école, cas de reconversion assez rare²³. Ce bâtiment témoigne d'une utilisation longue de l'ossuaire, sur plus de deux cents ans, et certaines galeries aux Sains-Innocents ont été utilisées pendant plus de trois cents ans.

Les ossuaires en galeries cesseront d'être construits au cours du XVIe²⁴ siècle, car on aura tendance par la suite à agrandir ceux existants dans les milieux urbains. Cependant, des habitations vont se développer au-dessus ou en mitoyenneté des galeries, malgré les odeurs, comme en témoigne le plan de Turgot en 1734. Il ne faut pas oublier que le cimetière est à cette époque un véritable lieu de vie et la mort est au centre même de la ville. Quelque chose de nouveau s'opère donc pendant cette période. Les os sont mis en scène à travers ces galeries qui permettent également de marquer la limite entre l'espace du cimetière et la rue.

Il ne reste qu'une partie des galeries de l'ossuaire de Montfort-l'Amaury. Les combles, autrefois remplis d'ossements, sont maintenant laissés visibles. Les murs, aveugles, marquent la séparation avec la rue. (date : octobre 2024)

Charnier de Montfort-l'Amaury

Les formes monumentales

Rare ossuaire en bois, la partie ajourée sous la sablière laissait autrefois paraître les ossements. Les contrefiches sont ornementées de motifs rappelant la fonction funéraire de l'édifice. (date : octobre 2024, photos prises par Clémence Ageron)

Aître de Brisgaret

L'apparition de l'ossuaire

L'aître de Saint-Maclou est un exemple unique en France de reconversion d'architecture funéraire en école. Il subit au cours des siècles de nombreux remaniements. (date : octobre 2024, photos prises par Clémence Ageron)

Aître de Saint-Maclou

Fig. 16

Fig. 17

Le plan de Turgot permet d'observer les ossuaires en galeries parisiens. Fig.16, le cimetière des Saints-Innocents. Fig.17, l'église de Saint-Servin. Ils témoignent de la proximité entre les habitations et les cimetières, courante au XVIII^e siècle.

Louis Bretez et Claude Lucas - Plan de Paris ou plan de Turgot - 1739

L'ossuaire en annexe

L'ossuaire en annexe est une typologie assez simple de l'ossuaire. De petite dimension et de plan souvent carré ou rectangulaire, il est constitué d'un muret sur lequel reposent des arcades, le tout étant couvert. Il est généralement accolé au portail d'entrée Sud de l'église et le plus souvent à l'Ouest, il est ainsi visible des fidèles qui s'apprêtent à rentrer. Ces ossuaires sont parfois construits en même temps que le portail, conférant à l'ensemble une unité de style. En outre, leur architecture est plus sobre et il n'y a presque pas d'ornementation. L'architecture s'efface au profit du contenu qui est laissé à la vue des passants, à seulement quelques mètres.

Les exemples que nous allons voir sont uniquement bretons, mais ce principe a sans doute existé dans d'autres régions. Les ossuaires de Guimiliau, Saint-Herbot, Trégastel témoignent de ces petits édifices à l'architecture simple, mais soignée. De plus grands ossuaires en annexe ont existé, faisant parfois partie intégrante de l'édifice. Comme celui de Guilers où le pan est en fait la prolongation de celui du portail, ou encore l'ossuaire de la chapelle de Perguet, semblant être le bas-côté Sud de l'église. En réalité, l'arcature ouverte sur l'extérieur trahit la fonction de cette annexe. Un autre ossuaire, cette fois-ci d'une dimension similaire au portail, est encore visible à Le Faouët. Relevé par Viollet-le-Duc dans son célèbre *Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI^e au XVI^e siècle*, à la définition d'ossuaire²⁵. Les arcatures laissent percevoir un crâne et des boîtes à crânes. Malheureusement elles ont aujourd'hui été murées.

Ces ossuaires en annexes ne témoignent pas d'une architecture aussi monumentale que celle des chapelles ossuaire. Mais par leur emplacement au plus près du passage des fidèles et leur ouverture orientée vers l'entrée, rendait les ossements visibles avant de rentrer dans l'édifice.

La chapelle ossuaire

La chapelle ossuaire est une variante similaire à la chapelle funéraire, dont l'architecture est si proche que certains ossuaires en sont devenus par la suite. On trouve la majorité de ces ossuaires en Basse-Bretagne, mais ce n'est pas une spécificité régionale, car d'autres exemples existent dans des régions assez éloignées, comme à Schonbach en Moselle²⁶ ou encore à Marville en Lorraine²⁷. Les os étaient directement stockés au sein de l'édifice et étaient visibles depuis l'extérieur, à travers les baies de l'ossuaire.

Fig. 18

Fig. 19

Ces deux ossuaires, dessinés par Louis le Guennec, sont encore observables de nos jours. Ils sont tous les deux en prolongement du porche d'entrée et laissent les ossements visibles aux passants qui voulaient rentrer dans l'église

Ossuaires de Saint-Herbot et de Guilers

L'ossuaire de Guimiliau, accolé au porche d'entrée, est simplement ornementé d'une frise, recouvrant partiellement son soubassement. Le bénitier devait contenir de l'eau, qui servait à asperger les ossements. (date : septembre 2024)

Ossuaire de Guimiliau

Fig. 20

L'ossuaire de Le Fauouët, adossé à l'église, fut dessiné dans le *Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle*. Ces arcades sont aujourd'hui en partie murées. (date : septembre 2024)

Ossuaire de le Fauouët

L'un des plus vieux exemples conservés est l'ossuaire de Pleyben²⁸, constitué d'un plan rectangulaire et d'une toiture à deux pans avec sa façade Est percée de baies en anse de panier surmontées d'arcs en accolade. Les exemples bretons sont construits en majorité du XVIe jusqu'à la fin du XVIIe siècle²⁹. Ces ossuaires se situent dans un ensemble appelé enclos paroissial qui est délimité par un petit muret maçonné et qui permettait d'empêcher l'accès aux bêtes. Ils sont généralement situés symboliquement au Sud-Ouest de cet enclos, c'est-à-dire du côté où le jour se termine et bénéficie ainsi des derniers rayons du soleil³⁰. De plus, l'ossuaire était la première chose vue par les fidèles en entrant, tout comme la dernière chose qu'ils voyaient en sortant. On peut donc supposer que cela avait aussi pour but de leur rappeler de revenir prier.

Les ossuaires construits par la suite sont tous similaires à celui de Pleyben, c'est-à-dire un plan rectangulaire et une toiture à deux pans. Dans le cas breton, ils sont systématiquement construits en granit et surmontés d'une charpente le plus souvent sur blochets, permettant de faire des voûtes en bois. La couverture est en ardoise. Tout comme les ossuaires en galeries, ils vont être les supports d'une ornementation macabre et liturgique importante. Ces ossuaires vont rapidement se doter d'éléments issus de l'architecture antique, comme les colonnades, les frontons ou encore réinterpréter des éléments issus des entablements (métopes, triglyphes, etc.). On y trouve également des représentations d'apôtres, des crucifix, d'ossements, de l'Ankou*, etc. Ces chapelles sont parfois ornées de motifs ou d'éléments constructifs typiquement bretons, comme les entrelacs celtiques de l'ossuaire de Sizun, les blochets et sablières peintes ou encore les entrants à engoulant. Des inscriptions latines peuvent parfois être écrites, comme à l'ossuaire de La Roche-Maurice où il est sculpté « Souviens-toi du jugement fut le mien ; c'est le mien aujourd'hui, ce sera le tien demain. ». À Saint-Thégonnec c'est sur la frise qu'il est inscrit « O Pécheurs, repentez-vous étant vivants, car à nous, morts, il n'est plus temps. Priez pour nous, car un de ces jours aussi vous en serez. Soyez en paix. », ainsi qu'au-dessus de la porte : « Memento Mori », c'est-à-dire « souviens-toi que tu vas mourir ».

La chapelle ossuaire aura donc constitué une forme d'ossuaire monumental. Prenant une place particulière dans le paysage cimétériel, Elle exhibait les ossements à travers les baies et revêtait des ornements symboliques.

L'ossuaire de Sizun présente l'une des façades les plus richement ornementées. Douze apôtres surmontent les arcades où les ossements étaient autrefois visibles. Aujourd'hui cet édifice sert de librairie à la paroisse. (date : septembre 2024)

Ossuaire de Sizun

La sablière est richement sculptée. Le reste des ornements oscillent entre des symboles bretons et la diffusion de l'architecture antique, visibles à travers le portail Renaissance et les pilastres qui encadrent les apôtres. (date : septembre 2024)

Ossuaire de Sizun

Les formes monumentales

L'ossuaire de Pleyben est la plus ancienne chapelle ossuaire encore visible aujourd'hui en Bretagne. Les ornements se limitent presque uniquement aux baies. (date : septembre 2024)

Ossuaire de Pleyben

L'apparition de l'ossuaire

Au nord de l'ossuaire se trouve une grande baie au remplage flamboyant. La façade Est est de style Renaissance. Un bénitier est surmonté de la figure de la mort bretonne : l'Ankou. Il est inscrit dessous « je vous tue tous ». (date : septembre 2024)

Ossuaire de La Roche-Maurice

Au sud, un portail Renaissance marque l'entrée de l'ossuaire. Sur la frise de l'entablement est inscrit : « Souviens-toi, homme, que tu n'es que poussière ». (date : septembre 2024)

Ossuaire de La Roche-Maurice

Le cas spécifique breton

Les exemples bretons présentent donc la particularité d'être richement ornements, à l'image des enclos paroissiaux dont ils font intégralement partie. Cette évolution liée à l'abandon progressif des ossuaires a donné lieu à une reconversion de la plupart de ceux-ci en chapelle funéraire. Mais l'ossuaire n'est pas l'une des seules caractéristiques dont la Bretagne a fait une véritable spécialité. En effet, il faut s'intéresser à l'enclos paroissial dans son ensemble pour comprendre cette monumentalisation si spécifique. Dans les paragraphes qui suivent, je vais principalement m'appuyer sur le travail de Georges Provost, qui a largement étudié ces aménagements.

L'enclos est une disposition architecturale qui entoure l'église et qui est caractéristique de la Basse-Bretagne³¹. Ces enclos sont définis par quatre éléments : le mur, l'entrée, la croix ainsi que l'ossuaire. Ces éléments n'ont en soi rien de spécifique à la Bretagne, mais ils sont systématiquement présents sous des formes monumentales, ce qui était assez rare. Cet essor, qui a lieu au XVI^e siècle, est majoritairement dû à l'enrichissement important de certaines paroisses grâce à l'industrie toilière³².

Le mur encercle l'église et crée donc un « enclos », au sein duquel le calvaire, l'entrée et l'ossuaire sont le plus souvent disposés au Sud. L'ossuaire lui est disposé au Sud-Ouest, du côté du soleil couchant.

Mais pour que l'ossuaire se monumentalise, nous l'avons vu, il faut également que le cimetière soit densément utilisé. Dans le cas breton, les cimetières sont grands et donc peu exposés à la saturation mais cela changera au cours du XVII^e siècle où l'inhumation dans le cimetière n'est presque plus du tout pratiquée³³. En effet, celle-ci a systématiquement lieu au sein de l'église afin d'assurer « la meilleure protection spirituelle »³⁴, espace qui est beaucoup moins vaste, et donc plus sujet à la saturation. Cette pratique perdurera jusqu'au XVIII^e siècle avec l'obligation d'inhumer à nouveau les cadavres au sein du cimetière et l'interdiction de cette pratique dans l'église³⁵. Quand l'ossuaire est plein, cela donne lieu à des cérémonies très impressionnantes où tous les ossements sont enterrés au sein du cimetière³⁶.

Les communautés investissent dans des ossuaires de taille proportionnelle au nombre d'ossements recueillis³⁷. Les croix se transforment en des calvaires où les séquences de la vie du Christ sont largement représentées³⁸. Les portails sont eux aussi de plus en plus monumentaux pour symboliser « l'entrée dans la maison de Dieu »³⁹.

Cependant au fil du XVII^e siècle, les ossuaires sont de moins en moins utilisés, car les inhumations reprennent leur cours au sein du cimetière.

Fig. 21

Fig. 22

La peinture représente ici la cérémonie où les ossements sont transférés de l'ossuaire au cimetière. L'ossuaire de Trégastel est un rare exemple d'ossuaire à l'est du porche d'entrée de l'église.

George Louis Poilleux Saint-Ange - Translation de l'ossuaire de Trégastel - 1895

L'ossuaire devient alors petit à petit une chapelle funéraire. Les nouveaux ossuaires construits à la fin du XVII^e siècle s'accommodent de nouveaux dispositifs pour être à la fois ossuaire et chapelle funéraire. À Saint-Thegonnec « un autel pourvu d'un retable surmonte une Mise au tombeau propice aux méditations »⁴⁰, ainsi qu'un clocheton disposé au-dessus d'un chevet à trois pans. L'architecture de l'ossuaire est alors une sorte de miniaturisation de celle de l'église. Cependant, on y dispose plus des os, mais dans de petites boîtes contenant un crâne et qui sont disposées à l'intérieur ou à l'extérieur de la chapelle⁴¹.

L'ossuaire monumental est donc fréquent dans la Basse-Bretagne. Des ossuaires en annexe, comme ceux de Saint-Herbot, Guimilliau, Perguet, etc. sont eux aussi très présents. Le nombre d'ossuaires témoigne d'une appropriation spécifique à cette région. En effet, même si l'on en retrouve d'autres exemples en France, aucune autre région n'en a construit autant de si grande taille.

Une architecture support

L'ossuaire n'a pas seulement montré la mort par les ornements et l'étalage des ossements, il a aussi été un support pour les danses macabres qui y sont très souvent représentées. Ces peintures avaient vocation à montrer que, dans la mort tout le monde était égal. La mort, souvent représentée par des squelettes, sortait de terre et emmenait les vivants dans le cimetière.

L'ossuaire a aussi été le support de boîtes à crânes qui ne sont pas une spécificité bretonne, mais dont on trouve des traces jusqu'en Lorraine⁴². Il n'était alors pas qu'un simple monument, dont l'architecture pousserait les vivants à la réflexion sur leur sort futur. Il faut, comme nous l'avons fait dans le premier chapitre, le placer dans un contexte qui lui aussi, exprimait ce sentiment. L'ossuaire, la lanterne des morts, le cimetière, tout cela créait un paysage dont l'origine médiévale s'est perpétuée à travers les siècles pour prendre une forme architecturale monumentale pendant la période moderne. Cette architecture n'était pas seule, mais faisait partie d'un tout. C'était un édifice de méditation, dont la médiation se faisait avant tout à travers les os de la communauté des défunts, et en second lieu par l'ornementation et la forme architecturale.

Les formes monumentales

L'ossuaire de Saint-Thégonnec est sans aucun doute l'exemple le plus monumental, car richement ornementé. Le chevet à trois pans trahit sa double fonction de chapelle funéraire. (date : septembre 2024)

Ossuaire de Saint-Thégonnec

L'apparition de l'ossuaire

A l'intérieur, sous la voûte en bois peinte, un retable du XVIIe. Celui-ci est sur une estrade en bois légèrement rehaussée. En dessous, une minuscule crypte abrite une sculpture de la mise au tombeau du Christ. (date : septembre 2024)

Ossuaire de Saint-Thégonnec

NOTES

01. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.64
02. Jacques Le Goff, *Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?*, Points, 2016. p.155
03. Annexe : Interview d'Eric Crubezy [00:47], p.164
04. Ibid p.172
05. Robert Auzelle, *Dernières Demeures*, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.68
06. Annexe : Interview d'Elisabth Lorans [13:36], p.177
07. Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, Archéologie médiévale, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156. p.138
08. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.258-259
09. Annexe : Interview d'Eric Crubezy [09:45], p.166
10. Jacques Le Goff, *Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?*, Points, 2016.
11. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.136-137
12. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.259
13. Philippe Ariès, *L'Homme devant la mort*, Points Histoire, 1985. Cité dans Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, Archéologie médiévale, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156. p.136
14. Bernard de Monfaucon, *Les monuments de la Monarchie Française*, chez Julien-Michel Gandouin et Pierre-François Giffart, 1730. Cité dans Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, Archéologie médiévale, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156. p.136
15. Bernard de Monfaucon, *Les monuments de la Monarchie Française*, chez Julien-Michel Gandouin et Pierre-François Giffart, 1730. [Consulté en novembre 2024], accès : Gallica.fr

16. Paul, Jean et Herman de Limbourg, *Les Très Riches Heures du duc de Berry*, entre 1412 et 1416. [Consulté en décembre 2024], accès : Chateauduchantilly.fr
17. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.258-259
18. Idem
19. Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, Archéologie médiévale, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156. p.149
20. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.61
21. Robert Auzelle, *Dernières Demeures*, L'auteur, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.66
22. Dates de constructions indiquées sur les panneaux de visite de l'âtre de Saint-Maclou
23. Idem
24. Robert Auzelle, *Dernières Demeures*, L'auteur, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.48-51
25. Eugène Viollet-le-Duc, *Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIIe siècle*, Édition Bance - Morel, 1854 à 1868. p.449
26. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.258-259
27. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.78
28. Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993. p.258-259
29. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.126 et p.136-137
30. Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, *Exposition sur les Enclos Paroissiaux bretons*, Office de Tourisme, 53 Rue du Calvaire 29400 Guimiliau, 2018, en cours.
31. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.125
32. Ibid. p.127

33. Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, *Exposition sur les Enclos Paroissiaux bretons*, Office de Tourisme, 53 Rue du Calvaire 29400 Guimiliau, 2018, en cours.
34. Idem
35. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.125
36. Idem
37. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.134-135
38. Ibid. p.129-130
39. Ibid. p.134-135
40. Ibid. p.136-137
41. Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, *Exposition sur les Enclos Paroissiaux bretons*, Office de Tourisme, 53 Rue du Calvaire 29400 Guimiliau, 2018, en cours.
42. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.78

CHAPITRE V LES OSSUAIRES MÉMORIAUX DE GUERRE

Des monuments à la Mémoire

Les réformes du XVIIIe et du XIXe siècle, nous l'avons vu, ont eu pour impact de transformer le cimetière et par conséquent de faire disparaître l'ossuaire. C'est environ un siècle plus tard, à travers le monument à la Mémoire, qu'il a été réinvoqué. La guerre franco-prussienne en avait donné quelques exemples que nous avons déjà cités dans la première partie, mais la Première Guerre mondiale en a fait un usage très important, peu connu, à l'exception de l'ossuaire de Douaumont. Nous allons donc voir dans ce qui suit les différentes formes qu'il a pris à travers plusieurs exemples, et en étudiant également plus spécifiquement celui de Douaumont qui est un objet d'étude extrêmement intéressant.

L'origine de ces monuments peut paraître simple : ne pas oublier. Mais en réalité, ce type de monuments, propre à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, nécessite que l'on s'interroge plus en profondeur sur ces véritables causes. Pourquoi n'était-il pas plus fréquent auparavant ? Et pourquoi se manifester sous des formes aussi monumentales ?

Aloïs Riegl (1858-1905, historien de l'art), définit le monument dans *Le culte moderne des monuments*, dans son sens originel, comme « une œuvre de la main humaine, érigée dans le but précis de garder présent et vivant le souvenir de faits ou de destins humains singuliers »⁰¹. Mais cette signification a perdu du sens au fil des siècles en s'élargissant. C'est pour cette raison que nous utilisons de nos jours le pléonasmе « monuments commémoratifs et funéraires »⁰². *Le Grand Larousse* définit d'ailleurs le monument comme « un ouvrage d'architecture ou de sculpture destiné à perpétuer le souvenir d'un homme ou d'un événement remarquable »⁰³. Dans toutes ces définitions, le monument est fortement rattaché à l'idée de Mémoire mais pour que celle-ci se fasse, cela implique forcément d'autres phénomènes.

L'un d'eux est qu'il faut préserver le monument. Cela se manifeste par ce que Riegl appelle un « conflit avec la valeur d'ancienneté »⁰⁴. Ceci n'est pas juste un concept théorique, car il se manifeste en France par un entretien obligatoire à la charge de l'Etat, en l'occurrence pour les sépultures militaires dans le cas de l'architecture funéraire⁰⁵. L'Etat est omniprésent dans le cas des monuments, et d'autant plus pour les mémoriaux de guerre. Philippe Genestier (1957-), architecte-urbaniste, enseignant à l'École nationale des travaux publics de l'État, donne d'ailleurs une définition plus complète du monument, et qui témoigne de cette impulsion étatique :

« le monument étant l'expression architecturale de l'ordre politique, ce dernier trouve, et prouve, sa légitimité en se présentant comme l'opérateur et le garant de l'harmonie sociale. [...] le monument signifie, témoigne et rend présent, tangiblement et ostensiblement par leur présentation, de thèmes et de valeurs qui dépassent radicalement l'œuvre bâtie et finie. C'est parce que la représentation architecturale procède d'une opération symbolique que le monument acquiert un impact et une pertinence. »⁰⁶

Cette conception du monument permet de s'interroger sur la nature même des ossuaires de guerre, notamment ceux de la Grande Guerre, car la monumentalité de leur architecture produit deux effets : « une puissance positive de sociabilisation » et une « puissance négative d'oubli »⁰⁷.

De plus, il faut spécifier un point quant aux ossuaires de guerre. Ce sont souvent des lieux de Mémoire qui rassemblent des soldats dont l'identification fut impossible. L'ossuaire, par l'anonymisation des corps, permet de créer un lieu auquel se rattacher pour matérialiser la présence des morts perdus à jamais. Car « un mort sans lieu, partout et nulle part à la fois, est un mort vagabond, c'est-à-dire un fantôme, un être incertain »⁰⁸. L'ossuaire en plus d'être un monument aux soldats inconnus est alors également un **cénotaphe***. Ces mémoriaux sont obligatoirement rattachés à des cérémonies (11 novembre par exemple), des minutes de silence, des commémorations, drapeaux, etc. qui maintiennent cette mémoire vivante.

La Grande Guerre

Après la guerre franco-prussienne de 1870, les tensions en Europe restent vives, et l'Allemagne, unifiée en 1871, cherche à imposer sa force en Europe face aux empires coloniaux de la France et de l'Angleterre⁰⁹.

Dans cette Europe trop petite pour ces trois puissances gonflées d'orgueil, la guerre devient une évidence et, après plus de 40 ans de propagande en France comme en Allemagne, ces pays sont à nouveau prêts à se livrer bataille¹⁰. La guerre éclate en juillet 1914, mais aucun des belligérants n'avait prévu que ce conflit serait d'une toute autre nature. En effet, la mécanisation soudaine de la guerre va marquer un tournant exponentiel dans la mort de masse. 90 % des soldats meurent tués par l'artillerie¹¹. En 1918, on compte chez les empires centraux 2 millions de soldats allemands tués, 1,1 million en Autriche-Hongrie, et 800 000 dans l'Empire Ottoman. Chez les alliés, près de 900 000 morts britanniques, 1,8 million en Russie, près de 1,4 million en France, 650 000 en Italie, 450 000 en Serbie et 250 000 en Roumanie. Au total, près de 10 millions de soldats vont mourir au cours de cette guerre et les pertes civiles seront même légèrement supérieures (un peu moins de 11 millions). Ajouté à cela, on dénombre 21 millions de blessés. Le traumatisme est immense, car toutes les communes françaises ont vu une partie de leurs habitants partir combattre¹².

Comme le souligne Bertrand Mary, la Première Guerre mondiale ne provoque pas que la mort de masse, mais aussi l'anéantissement des corps¹³. L'enterrement y est très fastidieux et souvent rudimentaire. Ils sont souvent laissés à l'abandon et les témoignages de poilus, illustrent cela. Il y est souvent mentionné les gémissements des blessés qui ne peuvent plus bouger et qui, pendant la nuit empêchent les soldats de dormir¹⁴ ou encore l'odeur constante de putréfaction :

« Et jusqu'à la nuit, je fume, je fume, pour vaincre l'odeur épouvantable, l'odeur des pauvres morts perdus par les champs, abandonnés par les leurs. »¹⁵

Les deux camps vivent cet enfer et, par exemple, après que les Allemands aient conquis pendant la bataille de Verdun, la « Côte 304 », ils demandent avant toute chose « le doublement des rations de tabac - dans l'espoir de mieux masquer l'odeur des cadavres en décomposition dont ils se trouvaient entourés. »¹⁶.

Ce traumatisme dû à la violence de la guerre a pour conséquence la mise en place d'une politique de Mémoire sans précédent à travers l'édification de monuments aux morts. Albert Louvet en distingue quatre types : « les monuments élevés par les villes [...], les monuments rappelant les morts des grandes écoles et des administrations [...], les monuments évocateurs d'événements précis et les monuments religieux, enfin les monuments patriotiques »¹⁷. Les monuments aux morts sont aussi des monuments à la douleur¹⁸.

L'Etat français met aussi en place des cimetières pour enterrer les soldats morts au combat. Depuis 1920, les corps peuvent être retournés aux familles qui en font la demande pour être inhumés dans un autre lieu, mais l'entretien de la tombe revient alors à sa charge¹⁹. Durant cette année-là, les nécropoles nationales sont créées, en plus des carrés militaires. Ce sont de grands champs où une quantité très importante de sépultures sont regroupées.

Les ossuaires sont une alternative à ces cimetières mais pour les soldats inconnus. Comme nous l'avons vu précédemment, 240 000 soldats reposent en ossuaires, car la plupart ne purent être identifiés, soit trop mutilés, soit récupérés trop tardivement. Le nombre de corps non retrouvés est estimé entre 460 000²⁰ et 700 000. L'identification étant impossible, il faut d'ailleurs souligner que les ossements amassés dans les ossuaires peuvent provenir de soldats d'autres nationalités. Pour ce qui est des sépultures, on en compte en France 115 000, réparties dans 2 000 carrés militaires qui peuvent regrouper des sépultures de soldats extérieurs à la France, comme l'Angleterre, l'Australie, etc²¹. L'ossuaire n'a d'ailleurs pas été adopté comme mémorial par tous les pays. Les Anglais ont par exemple préféré mettre en place des sépultures anonymes²².

On retrouve alors un nombre considérable d'ossuaires pour cette période, sur tout le territoire français et de taille très variable. Les quatre plus emblématiques sont ceux des quatre monuments nationaux, cités dans le chapitre III. Mais d'autres ossuaires existent, souvent plus modestes en taille. Nous allons maintenant examiner les différentes formes qu'ils ont revêtues en étudiant trois typologies, qui représentent la majorité des ossuaires existants. Nous verrons par la suite le cas particulier de l'ossuaire de Douaumont.

Les ossuaires de la Première Guerre mondiale

Ces ossuaires sont construits peu après la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Seuls les monuments funéraires pouvaient s'affirmer religieux²³. Les ornements et symboles sont alors souvent tirés d'un imaginaire païen, gaulois et parfois, dans des cas plus rares, antiques. Ces symboles sont souvent l'obélisque, la pyramide, l'urne drapée, ou encore le coq gaulois²⁴. L'architecture médiévale a suscité un regain d'intérêt au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, influençant directement les plans et les formes de certains édifices. Ces éléments se mêlent souvent à ceux des poilus, casque, fusil, obus, etc. et créent un style architectural très éclectique propre à cette période d'après-guerre et plus spécifiquement aux mémoriaux. Ils ne ne montrent jamais

les ossements, à l'exception de Douaumont. En cela ils marquent une différence essentielle avec les ossuaires du Moyen Âge.

Le premier type est l'ossuaire enterré et recouvert d'une simple dalle gravée. Aucun nom n'est visible, il y est simplement inscrit le nombre de soldats enterrés. Ce type d'ossuaire, très peu monumental, est souvent rattaché à un monument beaucoup plus important. Comme au mémorial de Notre-Dame-de-Lorette par exemple.

Le deuxième type est l'ossuaire surmonté d'une stèle*, d'un monument aux morts ou d'une sculpture. C'est le cas de l'ossuaire de la Haute-Chevauchée (conçu par Alexandre Bolloré, 1881-inconnue, en 1922), qui n'est pas sans rappeler celui de Champigny (conçu par Alfred Rivière, 1814-1890, en 1873) on peut accéder à une petite salle sous la stèle, où des noms sont inscrits. Celui de Toulouse (conçu par Raymond Isidore, 1879-1931, en 1926), plus imposant, dont la crypte peut parfois être visitée, présente au-dessus de lui une large galerie ouverte, sorte de péristyle où les noms des soldats tombés sont inscrits. L'architecture y est typique des mémoriaux des années 20. Ici les colonnades alternent avec des piles plus contemporaines. L'architecture y a une allure lourde, épaisse, qui marque la présence du monument dans le lieu et qui se signifie au passant.

Le troisième type d'ossuaire est l'ossuaire monumental. Moins courant, mais dont l'architecture est hors d'échelle et qui, par conséquent, se veut être un véritable signal dans le paysage. L'ossuaire de Navarin (conçu par Bauer et Perrin, leur date sont inconnues, inauguré en 1924) en est un exemple, véritable pyramide au milieu d'un champ, surmonté d'une statue de poilu partant à l'assaut. On accède au bâtiment par une sorte de porte dérobée et l'on retrouve à l'intérieur des plaques rendant hommage à des régiments ou soldats tombés au combat²⁵. Le Mémorial des Batailles de la Marne, situé à Dormans, est également très impressionnant. Il surplombe la route d'accès et est constitué d'une crypte, et d'un quasi-plan centré en croix grecque. À la croisée du transept, une tour lanterne massive rappelle l'architecture des églises normandes. Dehors, l'esthétique du cimetière médiéval est réinterprétée, une galerie semblable à un ossuaire en galerie ferme à moitié un terrain gazonné où trône une lanterne des morts. Au bout de la galerie, un petit édifice semblable à une chapelle abrite l'ossuaire. On y retrouve les drapeaux d'une grande partie des pays qui ont participé au conflit, au milieu, une plaque de marbre surplombe un escalier menant à une crypte où sont regroupés les ossements. Il y est inscrit « Mes os terrassés tressailliront pour le Seigneur. », et des croix latines sont incrustées dans les vitraux.

Les formes monumentales

Un grand escalier mène à l'entrée de la crypte. Au-dessus se trouve le transept. Cette superposition donne un aspect très vertical au monument qui domine l'allée par laquelle on accède au domaine. (date : septembre 2024)

Mémorial des batailles de la Marne

Les ossuaires mémoriaux de guerre

L'ossuaire se situe à l'extrémité de la galerie, elle-même accolée au mémorial. La dalle surélevée donne l'impression de dévoiler l'escalier qui mène à une crypte inaccessible. (date : septembre 2024)

Mémorial des batailles de la Marne

En effet Dormans fait partie d'une série de monuments créée sous l'impulsion d'évêques pour rendre hommage aux morts. Ils allaient chercher des financements, le plus souvent privés, parfois dans plusieurs pays pour pouvoir trouver les fonds nécessaires. Dans le cas de Dormans c'est l'évêque de Chalons qui fera le tour de la France et de la Belgique. À Douaumont, c'est l'évêque de Verdun qui sera en grande partie à l'origine du projet, et qui fera le tour du monde pour trouver assez d'argent.

L'ossuaire de guerre n'a pas été systématiquement monumentalisé, car il était parfois rattaché à d'autres monuments. Dans tous les cas, une volonté de créer de véritables monuments à la mémoire des soldats s'est fait sentir après la Grande Guerre, cela a parfois donné lieu à des réalisations architecturales impressionnantes. Le cas le plus emblématique étant l'ossuaire de Douaumont.

L'ossuaire de Douaumont

Pour ce sujet, je vous invite, si vous n'avez jamais visité Verdun, à aller consulter le récit de ma visite à Douaumont qui se situe en annexe, page 159, afin de mieux comprendre le lieu dans son ensemble.

Verdun est une bataille emblématique dans la Mémoire française, mais il est nécessaire de la recontextualiser. La guerre ne s'est pas jouée à Verdun, pas plus qu'à d'autres endroits où des offensives ont été tentées. Ce n'est pas non plus la bataille la plus meurtrière. Ce qui en fait la particularité c'est l'intensité des bombardements et le nombre extrêmement important de soldats qui y ont combattu. La Grande Guerre ne devient une guerre de position qu'à partir de 1915 et la bataille de Verdun a lieu du 21 février au 18 décembre 1916, à un moment où le front s'est particulièrement stabilisé. La bataille est due à une offensive allemande qui cherche à prendre possession du plateau qui surplombe Verdun. Elle durera près de 300 jours, et on y dénombre 300 000 soldats tombés et 400 000 blessés, le plateau est rasé ainsi que ses neuf villages. Dès le premier jour, le paysage devient apocalyptique, car près de 80 000 obus sont tirés. Il y aurait eu six obus tirés par mètres carrés au cours des 10 mois. 1,1 million de soldats français vont passer à Verdun, soit entre les deux tiers et les trois quarts des effectifs de 1916. La bataille de Verdun évoque donc un lieu ravagé où la mort était omniprésente. Elle fut ancrée dans les mémoires dès la fin de la guerre. Le Champ de Bataille était inscrit en « zone rouge », ce qui signifie qu'il était interdit d'y accéder tant que les corps n'avaient pas été exhumés et que les obus déminés²⁶.

La bataille est alors avant tout un symbole, deux pierres sont posées et scellées en 1920 par l'évêque Ginisty (initiateur du projet), le maréchal

Pétain et l'escadrille Lafayette (escadrille constituée de volontaires américains), pour marquer le début du projet. Un concours est lancé et sera gagné par Léon Azéma, architecte du Palais de Chaillot, Max Edrei et Jacques Hardy, tous trois anciens poilus. La presse ne s'intéressera pas du tout au projet architectural, mais bien plus aux symboles du scellement des pierres. Jacques Walter, spécialiste de la médiatisation des conflits et des médiations mémorielles, précise d'ailleurs à ce sujet :

« (Cela) ne veut pas dire que nul article ne lui sera consacré dans les mois ou années qui suivent (en particulier quand la maquette est exposée). Pour l'heure, compte davantage le fait que les coups de truelle scellent une alliance entre une large partie du monde combattant, des familles et le monde politique conservateur. Et ce, à l'initiative de l'Église. C'est encore sous la houlette du catholicisme qu'est scellée une alliance entre des représentants de la France et des États-Unis d'Amérique. »

Entre 1924 et 1932, l'évêque continue de soulever des fonds pour la construction du monument, pendant ce temps, les ossements sont entassés dans une chapelle provisoire et le chantier est en cours²⁷. Durant ces années, l'ossuaire de Douaumont va cristalliser les débats autour de la commémoration de la guerre. Certains y voient un « mausolée du cœur français »²⁸ tandis que d'autres « une flamme vengeresse attirant les regards sur les crimes de l'impérialisme »²⁹. Une grande partie des ossements sera transférée au nouveau monument dès 1927. L'inauguration aura lieu en 1932, et l'Architecture d'aujourd'hui dira à son sujet qu'il « ne présente aucun intérêt du point de vue architectural... »³⁰.

Pourtant l'architecture de l'ossuaire de Douaumont est intéressante à étudier, car il représente parfaitement la complexité de ces monuments érigés dans les années 1920. Il est constitué de quatre parties : l'ossuaire, une chapelle catholique, une galerie ainsi qu'une tour. La présence de la chapelle témoigne de l'aspect funéraire du monument. La structure est en béton et pierre de taille. La galerie, longue de 148m, est constituée d'une structure hybride. La voûte intérieure en berceau est en pierre de taille. Des fermettes en béton armé supportent une deuxième voûte (brisée cette fois-ci) en béton, recouverte d'une étanchéité bitumée, puis d'un parement en pierre. Ce système permet de donner une double perception volumétrique à cette galerie tout en cachant le béton. La galerie est constituée de 20 travées qui abritent des cénotaphes où les noms des lieux où les combats se sont déroulés sont inscrits. La lumière du jour arrive par des baies étroites qui empêchent d'apercevoir l'extérieur. La tour est aussi en béton et revêtue de pierres, et enduite à l'intérieur, ce qui renforce son aspect monolithique. De l'extérieur,

Fig. 23

Le système constructif est en pierre de taille pour former la voûte en berceau, surmontée d'une voûte brisée en béton avec un parement pierre, donnant du volume à l'édifice depuis l'extérieur.

Coupe détaillée de la galerie de l'Ossuaire de Douaumont

Fig. 24

Fig. 25

Les os étaient, pour une partie, recueillis dans une chapelle provisoire Fig.24. En 1927, pour l'inauguration, une partie est amenée à l'ossuaire en construction Fig.25, la galerie est alors à peine construite.

Ossuaire provisoire de Douaumont et transfert des ossements

Fig. 26

Chaque cénotaphe représente une commune touchée par la Bataille de Verdun. Les ossements reposent sous le sol. L'ambiance rougeoyante de ce long couloir est créée par des verres colorés.

Galerie de l'ossuaire de Douaumont

Fig. 27

La tour de l'ossuaire est en béton et est enduite à l'intérieur sur toute sa hauteur. Au sommet se trouve une cloche qui sonne deux fois par jour. Durant la nuit, la tour s'éclaire et illumine le champ de bataille.

Tour de l'ossuaire de Douaumont

une croix latine monumentale est visible sur les quatre faces de la tour. Celle-ci réinterprète la lanterne des morts médiévale à travers la forme d'un obus. L'escalier qui permet d'accéder à l'observatoire alterne entre des volées qui donnent sur le vide central et des paliers totalement aveugles. L'ossuaire, parfaitement symétrique, domine le cimetière et contraste avec la forêt épaisse qui recouvre l'ancien Champ de Bataille. La simplicité apparente des formes qui se superposent entre des jeux habiles de volumes laisse les ferronneries noires, plus détaillées, ressortir. Les vitraux sont une réunion entre des scènes bibliques et l'imaginaire des poilus, très colorés, ils contrastent avec la pierre et l'enduit aux teintes minérales, tout comme les petites vitres rouges de la galerie. C'est un véritable monument, dont on a parfois comparé l'aspect à une épée qui aurait été enfoncée jusqu'à la garde dans le sol.

Tous ces ossuaires présentent de véritables qualités architecturales, celui de Douaumont en est l'exemple le plus évident. Ils marquent une période où les mémoriaux de guerre étaient tiraillés entre les représentations religieuses et la récente laïcité de l'Etat. Les styles et les inspirations sont variés et cherchent souvent à utiliser les nouvelles techniques constructives, issues du béton armé.

Paul Bigot

Arrivé deuxième au concours de l'ossuaire de Douaumont, il est un architecte dont le travail pour les mémoriaux de la Première Guerre mondiale mérite d'être mentionné : Paul Bigot. Il est aux monuments commémoratifs ce qu'Auzelle est aux cimetières. Il réalisa l'institut d'art et d'archéologie de Paris, auquel Azéma et Hardy participèrent également.

Bigot proposa une grande tour à arcades ajourées, surmontant une sorte de cône aplati, qui est en réalité une rotonde. Il aborde l'ensemble comme un projet urbain. L'ossuaire est constitué de petits édicules alignés le long d'une grande allée face à ce grand mausolée. Bigot précise que le principe constructif est en brique avec un revêtement en grès rouge³¹. La revue *L'Architecture* affirmera au sujet de cette proposition : « comme toute conception de forme architecturale nouvelle, hardie et originale a ses admirateurs et ses détracteurs, celle que M. Bigot a imaginée ne peut manquer, hélas, de subir ce sort », et en effet sa proposition sera refusée, certainement trop audacieuse pour les membres du jury.

Toutefois, Bigot verra l'un de ces projets se concrétiser : le monument national de la Victoire de la Marne, dont la construction débute en 1938, mais dont l'inauguration n'aura lieu qu'en 1951, neuf ans après sa mort, retardée par la Seconde Guerre mondiale. Ce monument très sculptural

Fig. 28

Fig. 29

Paul Bigot arrivera deuxième au concours, mais son projet suscitera tout de même l'intérêt à l'époque. Sa forme, totalement monumentale, témoigne de l'ambition des projets mémoriaux dans les années 20.

Paul Bigot - Concours pour l'ossuaire de Douaumont - 1922

Fig. 30

témoigne de ce que disait Adolf Loos (1870-1933) au sujet de l'architecture funéraire : « Il n'y a qu'une faible partie du travail de l'architecte qui soit du domaine des beaux-arts : le tombeau et le monument commémoratif [et] tout le reste, tout ce qui est utile, tout ce qui répond à un besoin, doit être retranché de l'art. »³².

Ces cas particuliers sont les témoins d'événements marquants, mais ce qui caractérise avant tout l'ossuaire du XXe siècle, c'est son effacement total, et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant.

Fig. 31

Son projet ambitieux était constitué d'un mausolée surmonté de grandes arcades ajourées. Les ossements devaient être répartis dans de petits édifices devant ce grand édifice.

Paul Bigot - Concours pour l'ossuaire de Douaumont - entre 1919 et 1923

NOTES

01. Aloïs Riegl, *Le culte moderne des monuments*, Allia, 2016. P.9
02. Régis Debray (dir), et al. *L'abus monumental ?*, Acte des entretiens du patrimoine, Fayard, 1999. p.182
03. Ibid p.181
04. Aloïs Riegl, *Le culte moderne des monuments*, Allia, 2016. p.70
05. Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016.
06. Philippe Genestier, *La monumentalité, sens et non-sens d'un concept, Architecture, Symbolisme et Pouvoir*, Bureau de la recherche architecturale, Laboratoire théorie des mutations urbaines, 1990 [consulté en juillet 2024], accès : hal.science p.10
07. Régis Debray (dir), et al. *L'abus monumental ?* Acte des entretiens du patrimoine, Fayard, 1999. p.86
08. Ibid. p.50
09. Emmanuel Saint-Fuscien, Nicolas Patin, Christian Ingrao, *Les soldats et l'effort de guerre 14-18*, table ronde, Forum des Images, 20 septembre 2014, [consulté en décembre 2024], Disponible en ligne : Dailymotion.fr
10. Réalisateur inconnu, *Verdun, des hommes de boue*, diffusé à l'Ossuaire de Douaumont, 20 minutes, date inconnue.
11. Emmanuel Saint-Fuscien, Nicolas Patin, Christian Ingrao, *Les soldats et l'effort de guerre 14-18*, table ronde, Forum des Images, 20 septembre 2014, [consulté en décembre 2024], Disponible en ligne : Dailymotion.fr
12. Notice, *Bilan chiffré de la Première Guerre mondiale*, 2011, [Consulté en janvier 2025] Disponible en ligne : cvce.eu
13. Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.142-143
14. Erich Maria Remarque, *A l'ouest rien de nouveau*, Le Livre de Poche, 1973
15. Yves Pourcher, *Les Jours de guerre*, op. cit., p.465. Cité dans Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.142-143
16. John Ellis, *Eye-deep in Hell. Trench warfare in World War I*, John Hopkins University Press, 1976, p.56 Cité dans Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.143
17. Albert Louvet, *Les monuments français élevés à la mémoire des morts de la Guerre*, L'Architecture, janvier 1924, p.1-11. cité dans Simon Texier, *Les architectes de la mémoire*, Editions du Huitième Jour, 2007. p.14
18. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.122

19. Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016.
20. Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.149
21. Les chiffres de ce paragraphes proviennent de : Isabelle Duhau, Guénola Groud (dir.), *Cimetières et patrimoine funéraire, étude, protection, valorisation*, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, Inventaire Général, 2020 [consulté en mars 2024], accès : culture.gouv.fr. p.59
22. Alex - Studio Gâchette, Rivenzi, Thomas Quinquis, *La Somme, une bataille mondiale - Documentaire sur la Bataille de la Somme*, Rivenzi, 39 minutes, 2024 [consulté en novembre 2024], Disponible en ligne : youtube.fr
23. Jacques Walter, *L'ossuaire de Douaumont dans des quotidiens français : de l'idée à l'inauguration*, dans *Le Temps des médias*, n°25, 2nd semestre 2015, p. 244-263. p.246
24. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.123
25. *La nécropole nationale de Souain-Perthes-Les-Hurlus - Le monument-ossuaire de la Ferme de Navarin*, date inconnue [consulté en octobre 2024], Disponible en ligne : cheminsdememoire.gouv.fr
26. Musée du Mémorial de Verdun, *Exposition sur la bataille de Verdun*, 1 Av. Corps Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont, depuis 2016, exposition permanente.
27. Réalisateur inconnu, *Verdun, des hommes de boue*, diffusé à l'Ossuaire de Douaumont, 20 minutes, date inconnue.
28. Ibid. p.261
29. Idem
30. Simon Texier, *Les architectes de la mémoire*, Editions du Huitième Jour, 2007. p.28
31. Stéphanie Quantin et al., *L'ossuaire de Douaumont, Cathédrale de la Grande Guerre*, Serge Domini editeur, 2015.
32. Régis Debray (dir), et al. *L'abus monumental ?* Acte des entretiens du patrimoine, Fayard, 1999. p.384

CHAPITRE VI LA DISPARITION DE L'OSSUAIRE

Les lumières et le rejet de la mort

Nous avons vu dans la première partie les mutations du cimetière et son impact sur les ossuaires. Nous allons essayer de comprendre quels sont les moments importants qui ont influé sur l'invisibilisation de l'ossuaire. Il n'existe aucun ossuaire monumental construit en France après le décret du 23 prairial an XII et qui ne soit pas lié à la guerre, à l'exception de ceux de Robert Auzelle.

L'ossuaire du Père-Lachaise est sans doute l'un des plus visibles, mais en réalité, ce n'est pas lui que l'on voit, mais une sculpture construite avant l'ossuaire. C'est le Monument aux Morts du Père-Lachaise, construit par Paul-Albert Bartholomé entre 1887 et 1899, qui est un monument aux morts de la guerre Franco-Prussienne, assez unique, car il représente les deux camps avec inscrits tout en haut « Aux Morts ». Il est érigé bien avant l'ossuaire qui lui est construit entre 1947 et 1953 par l'architecte Jules Formigé (1879-1960). L'ossuaire est d'ailleurs visitable sur internet, mais reste fermé au public .

L'ossuaire ne refait surface qu'au milieu du XXe siècle, mais avait complètement disparu, car il n'était plus utile dans la gestion des cimetières, mais aussi car sa fonction symbolique n'était plus reconnue. Michel Vovelle (1933-1928), historien qui étudia la mort de 1300 à nos jours, voyait à l'époque des lumières une volonté d'« éliminer la mort »⁰¹. Pour lui et Ariès, la commémoration des morts s'affaiblissait dès la fin du XVIe et au cours du XVIIe siècle. Au vu des dates de construction des ossuaires précédemment abordés dans le Chapitre IV, cette affirmation est à nuancer. Tout du moins, on peut dire que la fréquentation des cimetières baisse à cette période, car des édits interdisent les foires, les animaux en pâturage, les bals, qui jusque-là, se déroulaient souvent dans ce lieu⁰². On peut observer que la religion s'efface progressivement au fil des siècles.

Lorsque la Révolution française survient et que la première République se met en place, elle étatisation une grande partie des propriétés religieuses, qui deviennent « patrimoine » de la Nation⁰³. Cela a pour conséquence la dégradation d'une grande partie de ces édifices. Le rapport à la mort, qui était jusque-là empreint de religiosité, l'architecture funéraire médiévale est elle aussi impactée. On peut ainsi supposer que certains ossuaires aient été détruits pendant cette période, d'autant plus que les cimetières médiévaux seront quelques années après rendus caducs par le décret napoléonien de 1804.

Nous l'avons vu dans la première partie, le rapport entre l'ossuaire et le cimetière, mais aussi le rapport à la mort, change radicalement au cours du XIXe siècle. Durant la « Belle époque » (terme « quelque peu abusif » comme le souligne Bertrand Mary⁰⁴), la mort était très présente dans la ville au quotidien, grâce aux processions funéraires. Il fallait montrer son deuil à tous, à travers des tombeaux ornements et richement fleuris. La mort revêtait un aspect dramatique⁰⁵. Cette omniprésence de la mort et cette mise en scène sont visibles dans des nouvelles littéraires, telles que *La Morte* (1887) de Guy de Maupassant (1850-1893) ou encore *Comment on meurt* (1883) d'Emile Zola (1840-1902). Durant cette période, on peut observer l'émergence d'un nouvel imaginaire empreint de mélancolie, mêlant des références païennes à un christianisme qui ne disparaît pas complètement. César Daly (1811-1894), architecte influent du XIXe siècle, en représente une grande partie dans son célèbre ouvrage *Architecture funéraire contemporaine, Spécimens de tombeaux*, parus chez Ducher en 1871. Les cimetières deviennent des cimetières musées, où les gens montrent ou simulent leur fortune à travers des monuments funéraires de plus en plus imposants. La hiérarchie sociale ne se fait plus par l'emplacement vis-à-vis de l'édifice religieux, mais par la monumentalisation de la tombe individuelle. L'individualisation, la déchristianisation de la mort, et son exclusion de la ville font perdre tout intérêt à l'aspect architectural des ossuaires, qui était jusque-là inextricablement lié au cimetière, à l'église et au centre de la ville.

La médicalisation de la mort

Une autre cause de cette invisibilisation de la mort, qui entraîne certainement une démonumentalisation de celle-ci, est le développement de la médecine au cours du XXe siècle. De nos jours, 58 % des Français meurent à l'hôpital, soit plus de la moitié, et presque 40% y « passent les quatre dernières semaines de leur vie »⁰⁶. Comme le soulignait Philippe Ariès, « Tout se passe comme si, dans la ville, personne ne mourait plus »⁰⁷, ou, comme Michel Rogon le spécifiait, l'hôpital est également devenu un « mouiroir »⁰⁸.

Cette médicalisation de la mort a d'autres impacts rarement mentionnés. A tout aseptiser il en est devenu de même pour les corps. En effet, en France, tout est fait pour ralentir leur décomposition alors que le cimetière fonctionne à condition qu'il y ait un renouvellement constant des concessions avec la mise en ossuaire ou la crémation. Les **caveaux*** en béton et la terre de moins en moins fertile sont une première cause de la putréfaction ralentie des corps. De plus, le formol, dont l'injection est courante en France, ne permet de retarder la décomposition que de deux semaines, afin de préserver le corps pour les obsèques. Mais ce produit pollue abondamment le sol et retarde également sur le temps long la décomposition des corps. Les conservateurs, contenu dans l'alimentation, ne semblent pas avoir d'impacts sur la décomposition, contrairement à une idée répandue⁰⁹. Toutes ces pratiques ont tendance à retarder la décomposition du corps, ce qui accélère significativement la saturation des cimetières.

Ainsi, on peut se demander, si une société qui cherche constamment à limiter la décomposition des corps est encline à donner une forme architecturale à l'ossuaire ? Car le principe de celui-ci résulte de l'exhumation des corps. Exhumation qui aujourd'hui, est elle-même cachée, car les fossoyeurs interviennent avant l'ouverture des cimetières. On assiste alors à une véritable invisibilisation de la mort dans l'espace public. Mais le développement de la médecine n'en est pas la seule cause. L'apparition de nouvelles technologies depuis le XIXe siècle a également favorisé ce phénomène.

La dématérialisation de la mort

La mort ne fait donc plus partie du paysage quotidien des gens. Geoffrey Gorer (1905-1985, anthropologue), ne parle d'ailleurs pas réellement d'une disparition, mais d'une inversion de tabou par rapport à la sexualité. La sexualité serait moins taboue qu'auparavant, et la mort le serait devenue à sa place¹⁰. Cette analyse, qui peut paraître un peu surprenante, illustre un décalage dans les mœurs qui ont considérablement changé. La mort n'inspire plus la méditation, mais le dégoût. Comme l'exprime Emmanuel Breton, architecte et enseignant à l'ENSACF, « la mort de l'autre vient troubler l'injonction dominante de cette société nouvelle : le bonheur. En réaction pèse sur elle un interdit, social, qui va amener dans les comportements à la cacher, la dénier »¹¹. « L'extrême civilisation apporte au contraire un stoïcisme et même, pourrait-on dire, une sorte d'indifférence dédaigneuse face à la mort. »¹². Cette invisibilisation se fait sentir dans l'architecture funéraire, pauvre d'imagination, qui est souvent standardisée et dont les symboles sont d'une médiocrité absolue, comme

les stèles en forme de flamme des jardins du souvenir.

La photographie a joué un rôle très important dans la disparition de la mort. Car le deuil qui se faisait autrefois à travers la tombe qui était le point d'ancrage du mort disparu se fait dorénavant majoritairement à travers les photos ou des films des défunts. Les tombes sur catalogue rendent le paysage cimétériel plus homogène. Depuis les années 1990, la personnalisation de la sépulture passant davantage par les objets personnels, les portraits que les proches déposent sur la tombe¹³. Si elle n'est plus un support de mémoire individuelle, l'ossuaire, support de mémoire collective, semble encore moins susceptible de reprendre forme.

La crémation

La crémation fait son apparition, ou plutôt sa réapparition à la fin du XIXe siècle. La révolution et ses idées antiquisantes sont certainement à l'origine de la résurgence de cette pratique. Il faut tout de même préciser que sa pratique resta pendant très longtemps minoritaire, seulement 1 % en 1979 contre presque 40 % de nos jours¹⁴. Ces dernières années, les chiffres stagnent, et les prévisions annoncent un plafond entre les 50 % et 60 %¹⁵. Il faut prendre ces chiffres avec précaution, car l'État a toujours cherché à favoriser la crémation¹⁶, car cela facilite grandement la gestion des cimetières. La crémation a certainement connu un essor après les levées d'interdiction par l'Église catholique en 1963, après le deuxième concile œcuménique du Vatican.

La crémation permet de trouver une réponse partielle dans la gestion des cimetières et rend en partie caduc l'intérêt de l'ossuaire, même si l'inhumation reste encore pratiquée. La réduction en cendre démonumentalise ainsi largement la mort et l'invisibilise en transformant en quelques instant le corps en cendres.

L'ossuaire-Nécrologue

La brièveté de ce chapitre témoigne de l'absence totale d'architecture autour de l'ossuaire, bien que, paradoxalement, il n'y a certainement jamais eu autant d'ossuaires que de nos jours. Pourtant, les gens se doutent rarement que ce sera leur dernière destination, invisible sous terre. Et s'ils le savaient s'en soucieraient-ils ? Il y a un architecte qui s'en est préoccupé durant la deuxième moitié du XXe siècle : Robert Auzelle. Nous avons déjà vu précédemment qui il était et l'importance de son travail. Nous allons voir à travers des exemples d'ossuaires qu'il a réalisés

Les stèles en forme de flammes pour les jardins du souvenir sont très communes dans les cimetières. Ce mobilier est récent car la crémation s'est démocratisée il y a seulement une cinquantaine d'années. (date : mars 2024)

Jardins du souvenir - Cimetières de Menucourt, de Cergy et d'Osny

et des dessins de projets ce qu'il a pu proposer pour cette société moderne qui désacralise la mort.

Robert Auzelle, qui voyait en l'ossuaire l'avenir de l'évolution du cimetière, s'intéressait tout particulièrement à l'ossuaire-nécrologue. C'est-à-dire un ossuaire où la liste des défunts y reposant serait visible de tous. Il en réalisera deux, un au cimetière de Valenton et un autre au cimetière des Joncherolles. Un troisième, commencé mais jamais terminé, est encore visible au cimetière du Parc à Clamart. Les ossuaires individuels des Joncherolles et de Valenton ne servent plus d'ossuaires, mais de columbariums. Leur conversion montre qu'il existe une proximité entre les dimensions des cases de columbariums et les reliquaires des ossuaires. Je m'étais d'ailleurs servi de cette concordance de dimension lors d'un projet scolaire, pour proposer un lieu qui regroupe les deux pratiques. Leur forme y est parfaitement adaptée et à l'époque d'Auzelle, la crémation n'était pas aussi courante. Les ossuaires collectifs sont eux bien utilisés, mais peu visibles. Aux Joncherolles, l'espace autour du dodécaèdre, qui trône au milieu d'un patio au centre de l'ossuaire collectif, est totalement abandonné, peu accueillant et peu accessible. Ces exemples sont intéressants, car ils témoignent de la volonté d'Auzelle de créer une véritable architecture contemporaine autour de ces ossuaires. Aux Joncherolles, l'ossuaire surmonte une sorte de colline artificielle, entourée d'enfeus qui ont peu été utilisés, et semblent aujourd'hui complètement abandonnés. Ils participent aujourd'hui à rendre ce lieu peu accueillant.

Les projets les plus ambitieux de Robert Auzelle restent ses projets non réalisés. L'ossuaire de Nevers est l'un des plus impressionnants. C'est une sorte de grande colline artificielle dans laquelle on entre comme l'on entrerait dans le cairn de Gavrinis en Bretagne. On arrive dans un grand patio, directement au sein de l'édifice. Cet espace y est décrit comme « l'air des cérémonies »¹⁷ à partir duquel le mur se « développe en spirales »¹⁸ grâce à des éléments en béton préfabriqués. Sur ceux-ci sont gravés les noms des défunts. Sous la place cérémonielle, l'ossuaire. À Clarmart, Auzelle avait prévu un système similaire, mais la partie nécrologique se développait autour d'une grande rampe en spirale, donnant au monument un aspect de mausolée.

L'ossuaire de l'île Saint-Denis regroupe d'une certaine manière ces deux projets. Les reliquaires sont regroupés dans de petites niches dans des murets. Ces murets, circulaires, se développent en gradin tel un temple maya. Au centre, un grand cercle, et un puits de lumière, donnant sur une salle voûtée et enterrée où les noms des défunts devaient être inscrits.

Tous ces projets n'ont malheureusement pas été réalisés, mais

Fig. 32

Fig. 33

Ce projet monumental ne fut jamais réalisé. Les noms devaient être inscrits sur les murs en spirale visibles sur le plan. Comme beaucoup d'ossuaires dessinés par Auzelle, l'espace de cérémonie est situé au centre, l'édifice l'entourant.

Robert Auzelle - Ossuaire du cimetière de l'Aiguillon (non réalisé) - 1943

Les formes monumentales

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Ce projet d'ossuaire ne fut jamais réalisé à Clamart. En revanche, un ossuaire a bien commencé à être édifié, ressemblant à l'ossuaire des Joncherolles ou encore à celui de Fontaine Sain-Martin. Il se trouve aujourd'hui sous la végétation.

Robert Auzelle - Ossuaire du cimetière du Parc à Clamart (non réalisé) - Date inconnue

La disparition de l'ossuaire

Fig. 37

Fig. 38

Ce projet regroupait à la fois des ossuaires individuels dans la partie en gradin et un ossuaire commun dans les deux grandes cuves visibles sur la coupe. Au centre, une salle voûtée, enterrée, où devaient être inscrits les noms des défunts.

Robert Auzelle - Ossuaire de l'île Saint-Denis (non réalisé) - Date inconnue

Fig. 39

Fig. 40

Ces ossuaires individuels, conçus par Robert Auzelle, sont soit inachevés, Fig.40, soit convertis en columbariums Fig.39. Ils témoignent du manque d'intérêt pour l'ossuaire comme objet visible.

Ossuaires du cimetière de la Fontaine-Saint-Martin et du cimetière du Parc à Clarmart

illustrent l'aspect monumental que l'ossuaire aurait pu revêtir pour créer un monument funéraire collectif. Auzelle a cherché à retrouver une sacralité perdue à travers l'architecture. Ces projets n'ont suscité que peu d'enthousiasme et témoignent de cette dématérialisation de l'architecture funéraire durant ce dernier siècle.

NOTES

01. Michel Vovelle, *La mort et l'occident, de 1300 à nos jours*, Gallimard, 1983. Cité dans : Jacques Le Goff, *Histoire et mémoire*, Folio histoire, 1988. P.156
02. Marion Waller, *Redonner une place à nos morts*, Allary éditions, 2024. p.50
03. Françoise Choay, *L'allégorie du Patrimoine*, La couleur des idées Seuil, 1972. p.76-95
04. Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.115
05. Idem
06. Marion Waller, *Redonner une place à nos morts*, Allary éditions, 2024. p.40
07. Philippe Ariès, *L'Homme devant la mort*, Points Histoire, 1985. Cité dans : Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023. p.162
08. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.307
09. Marc Faudot, *Les cimetières, Des lieux de vie et d'histoires inattendues*, Armand Colin, 2023. p.109
10. Geoffrey Gorer, *Ni pleurs, ni couronnes. Pornographie de la mort*, E.P.E.L., 2004
11. Emmanuel Breton, *Les lieux de la mort, le grand tabou*, dans D'A, n°311, octobre 2023, p. 65-91. p.68
12. Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981. p.229
13. Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016.
14. Idem
15. Idem
16. Marion Waller, *Redonner une place à nos morts*, Allary éditions, 2024.
17. Robert Auzelle, *Dernières Demeures*, L'auteur, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.323
18. Idem

CONCLUSION PARTIE II

Nous avons pu étudier à travers cette partie les différentes formes architecturales que l'ossuaire a prises. Cette monumentalisation architecturale, initiée à la fin du Moyen Âge, s'accroîtra d'autant plus au XVIe et XVIIe siècle. On a ici analysé les trois types d'ossuaires médiévaux, pour ensuite s'intéresser aux ossuaires de guerre. Cette typologie, qui semble, de prime abord, totalement différente, revêt certains aspects similaires. Nous le verrons dans la partie suivante : elle relève d'une monumentalisation de la mort liée à une certaine perception du temps. L'ossuaire s'est ensuite totalement invisibilisé, malgré les efforts de Robert Auzelle pour essayer de le replacer au centre du cimetière pour en faire un lieu de Mémoire collectif. Il a totalement été désinvesti de sa signification qui était transmise à travers son architecture.

On a trop tendance à analyser l'architecture comme une manifestation passive de son époque, soumise aux aléas économiques, climatiques, etc. Mais l'architecture est aussi active lorsqu'elle est investie de signification. Les formes de l'ossuaire en témoignent, se fut une architecture qui poussait à la méditation, à se souvenir d'un élément traumatisant, ou, de nos jours, à cacher le fait que, pour gérer un cimetière, il faut exhumer en quantité.

L'ossuaire nous permet donc d'illustrer le rapport à la mort qui a existé dans nos sociétés et montre une autre facette de l'architecture funéraire qui est rarement étudiée. Nous allons voir, dans la partie suivante, comment ce rapport à la mort et à la vie est également un rapport au temps, et comment l'architecture de l'ossuaire est avant tout une architecture de la temporalité.

PARTIE III

LE TEMPS, LA VIE ET LA MORT

Dans cette dernière partie, nous allons essayer de comprendre les raisons profondes des manifestations et invisibilisations architecturales de l'ossuaire. Pour cela il est nécessaire de se pencher sur un phénomène plus général : le rapport au temps. On a vu plus tôt que les ossuaires ont commencé à prendre une dimension monumentale à la fin du Moyen Âge, car ils servaient de support de réflexion sur la mort et, par extension, sur la vie. Nous avons ensuite étudié l'aspect mémoriel des ossuaires de guerres qui sont apparus durant les deux siècles derniers. Pour finir, nous avons pu voir que l'ossuaire contemporain, invisible, serait lié à un rejet de la mort dans nos sociétés. Ces trois aspects de l'ossuaire découlent, en réalité de l'évolution des rapports que les sociétés entretiennent avec le temps. C'est-à-dire, comment elles concevaient les liens entre passé, présent et futur.

Dans un premier temps, nous traiterons du rapport au temps au Moyen Âge qui était considérablement différent du nôtre. Celui-ci revêtait une dimension **eschatologique***, qui, dans nos sociétés, a quasiment disparu.

Deuxièmement, nous nous intéresserons à la Mémoire et aux mémoriaux de guerre qui apparaissent à la fin du XIXe siècle. Le rapport au temps y est très spécifique, et nous verrons comment l'ossuaire témoigne de cette particularité. Il est ici intéressant de s'interroger sur ce processus mémoriel qui découle d'un rapport à la Mémoire inextricablement lié à un rapport au temps.

Dans la dernière partie, nous étudierons deux concepts théoriques proches qui nous permettront de comprendre notre rapport au temps actuel : le présentisme et l'accélération au temps. Le but ne sera pas de faire une analyse de ces concepts, mais plutôt de comprendre comment ils peuvent en grande partie expliquer le rapport que nous avons à la mort et comment cela a influé sur la présence de l'ossuaire.

CHAPITRE VII LE TEMPS AU MOYEN ÂGE

Le cimetière

Le rapport au temps au Moyen Âge est bien différent du nôtre et celui-ci découle directement du Christianisme. L'ossuaire en est le témoin par son architecture et sa place dans le cimetière. Nous allons donc comprendre comment cette architecture a été la médiatrice et le symbole de ces rapports.

Saint-Augustin (354-430) disait ceci pour décrire les différentes temporalités : « le présent des choses passées, le présent des choses présentes, le présent des choses futures »⁰¹. Il montre ici l'importance du présent par rapport au futur et au passé. Jacques le Goff (1924-2014, médiéviste), explique ce rapport au temps en écrivant que le présent à cette période est « coincé entre le poids du passé et l'espérance d'un futur eschatologique ». En effet, au Moyen Âge, il voit deux rapports à la Mémoire qui se superposent. La Mémoire, qui est le fait de se souvenir individuellement ou collectivement d'un événement qui a eu lieu ou non, était matérialisée par la Mémoire des morts, et avant tout, la Mémoire des Saints⁰². Ce rapport au passé était donc omniprésent à travers le cimetière qui était en quelque sorte sa représentation. Celui-ci regroupe les « cendres des ancêtres »⁰³, autrement dit les corps décomposés, métaphore qui montre le caractère éphémère de la vie. Comme le dit Eric Crubézy : « sur Terre, les sujets passaient, l'Église restait »⁰⁴.

Ce passé est visible de tous au Moyen Âge central où le cimetière est au centre de l'habitat. L'autre dimension, est l'aspect eschatologique du futur, et est aussi symbolisée par les morts du cimetière. En effet, la mort ne signifie pas la fin à cette période, car le mort est perçu comme un dormeur⁰⁵, qui attend de rejoindre la Jérusalem Céleste. Elle est en quelque sorte le paradis ou en tout cas le lieu où les fidèles sont destinés à vivre éternellement. Le présent est alors cyclique, il se répète. Rien ne change réellement de jour en jour ou de génération en génération, car il

ne semble pas y avoir de rupture temporelle à l'échelle d'une vie. Coïncés entre l'espérance d'un futur eschatologique et d'un passé lointain, les hommes du présent perçoivent ces temporalités à travers les morts qui en sont la représentation. Le cimetière est alors l'expression de ces deux facettes temporelles que sont le passé et le futur, et qui semblent impalpables pour les populations du Moyen Âge. Jacques le Goff, qui a très bien étudié ces phénomènes, le résume comme étant la « répartition de la mémoire collective entre une mémoire liturgique tournant en rond et une mémoire laïque à faible pénétration chronologique »⁰⁶. Il exprime encore cette vision du temps en la qualifiant de déni de « l'expérience temporelle »⁰⁷ où « l'instant serait [...] un moment d'éternité »⁰⁸.

Couplée à ce rapport au temps, l'invention du purgatoire à la fin du XIIe siècle va jouer un rôle très important. Le purgatoire est le lieu où les chrétiens, qui avaient commis de nombreux péchés, devaient les expier en attendant de rejoindre le paradis⁰⁹. Ce concept a eu pour cause de multiplier considérablement l'importance de la prière : la prière pour les morts, mais aussi pour soi-même¹⁰. Les morts du cimetière devaient alors en bénéficier le plus possible pour espérer atteindre ce paradis. De cela découle l'importance de la position géographique du corps dans le cimetière, car les ossements devaient entendre le plus de messes possibles. Le cimetière est donc avant tout un espace symbolique plus que fonctionnel, car il devait permettre aux fidèles d'accéder à la Jérusalem Céleste.

L'ossuaire

L'ossuaire, nous l'avons dit, va devenir visible pendant la fin du Moyen Âge et la Renaissance. Cela va notamment passer par l'exposition des ossements à travers l'ossuaire, contrairement au Moyen Âge central où cela se faisait par la terre du cimetière qui contenait la « cendre » des fidèles. Ce rapport au corps, dont l'existence n'est pas aussi éternelle que celle de l'Eglise, s'observe donc directement à travers l'ossuaire qui devient un *memento mori** :

« Pense à la mort, souviens-toi que, dans la mort, il en sera de même du grand et du petit, du riche et du pauvre, du noble et du non-noble. Va au cimetière des Innocents et distingue, si tu peux, les os du noble et ceux du non-noble, ceux du riche et ceux du pauvre. Comme tu n'y parviendras pas, tu refuseras de céder à la tentation de l'ambition. »¹¹

A cette période, la masse anonyme d'ossements ne témoigne plus vraiment du passé, comme le faisait le cimetière, mais plutôt d'une

communauté de croyants égaux dans la mort. Ceux-ci ont davantage vocation à rappeler aux fidèles que ce qui compte est ce qu'ils sont et font présentement. Cette méditation sur soi se fait en pensant à la mort, et est symptomatique des courants humanistes de la Renaissance. La peste, mais aussi la guerre de Cent Ans ayant joué un rôle d'amplificateur des questions liées à la mort et à la Foi. Ces éléments sont à la source de la création du Protestantisme, créé par Martin Luther¹², et qui ne reconnaît pas l'autorité papale. Les conflits religieux qui en découleront entraîneront une véritable émulation autour de ces questions. Les réflexions sur la mort au XVIIe s'inscriront dans une certaine continuité et Georges Provost le résume très bien :

« À défaut de la parole, le cimetière demeure pourtant un lieu de pédagogie édifiante, ne serait-ce que par le spectacle de l'ossuaire, auquel la sensibilité du XVIIe siècle confère une valeur toute particulière dans l'esprit du « baroque », si l'on entend par là une propension à la théâtralité. »¹³

Le cimetière était donc la représentation du caractère éphémère de la vie face à l'Eglise, il a également symbolisé un rapport au temps, mais davantage tourné vers le présent, vers la méditation, dont le rassemblement des os représentait l'égalité des nobles, du clergé et du tiers état. Cela était également montré par les danses macabres, dont l'ossuaire était souvent le support. L'ossuaire, par son architecture et l'utilisation d'arcatures ou de combles ouverts, permettait de rendre visibles les ossements. Les sociétés de l'époque, en plus de devoir répondre à un besoin de place se faisant de plus en plus prégnant en milieu urbain, ont investi l'ossuaire pour lui donner une signification qui allait bien au-delà de sa simple fonction.

Cette vision de la mort est dans la ville symbolisée par l'ossuaire qui se manifestait à tous, au centre de l'habitat. C'est d'ailleurs « le dos tourné au charnier que prêchait tel prédicateur, aux Innocents, les fidèles ayant l'ossuaire en arrière-plan de leur champ visuel. »¹⁴. L'âtre servait même de décors pour des pièces de théâtre, comme la Passion du Christ par exemple, et c'est à la fin du XVIIe siècle que l'on voit que ces lieux commencent à être de moins en moins visités.

Ce rapport à la mort se retrouve également à travers l'art, notamment dans les peintures. Le Greco (1541-1614) représente régulièrement sur ses peintures des crânes qui ont aussi vocation à faire réfléchir à la mort. La célèbre peinture Le triomphe de la mort de Pierre Bruegel témoigne aussi de ces préoccupations. Elle se fait dans un prolongement d'un Christianisme médiéval en pleine réforme, troublé par l'essor du Protestantisme.

Fig. 41

Fig. 42

Les danses macabres, qui aux Saints-Innocents étaient nombreuses, montraient l'égalité devant la mort. Fig.41, un Pape et un Empereur. Fig.42, Un Curé et un Laboureur. Mais l'on retrouvait également le Roi, l'Usurier, le Médecin, l'Enfant, etc.

Abbé Valentin Dufour - La danse macabre des Saints-Innocents - 1874

Fig. 43

Ici, Saint François d'Assise est représenté en train de méditer devant un crucifix posé sur un crâne. Cette peinture illustre le rapport à la mort du XVIe siècle, à travers lequel ses sujets réfléchissent sur leur propre condition.

Le Greco - Saint-François entrain de méditer - 1585

Cependant, tous ces liens restent encore à développer, et relève ici davantage de l'hypothèse que de l'affirmation. En effet, la société médiévale relève plus d'une mosaïque de pratiques plutôt que d'une unité, qui se fera plutôt à la suite du concile de Trente. Néanmoins, ce rapport au temps, et par conséquent à la vie et à la mort, a sans aucun doute joué un rôle important dans la signification que l'ossuaire et le cimetière ont pu revêtir.

NOTES

01. Saint-Augustin est ici cité dans : Jacques le Goff, *Histoire et mémoire*, Folio Histoire, 1988. p.33
02. Jacques le Goff, *Histoire et mémoire*, Folio Histoire, 1988. p.131
03. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.127
04. Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017. p.19
05. Annexe : Interview d'Eric Crubezy [00:47], p.164
06. Jacques le Goff, *Histoire et mémoire*, Folio Histoire, 1988. p.131
07. Ibid. p.133
08. Ibid. p.48
09. Annexe : Interview d'Eric Crubezy [00:47], p.164
10. Idem
11. Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997. p.267
12. Martin Luther, date inconnue [consulté en janvier 2025], Disponible en ligne : wikipedia.org
13. Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015. p.136-137
14. Ibid. p.272

CHAPITRE VIII LE CULTES MÉMORIEL DU XIXE ET XXE SIÈCLES

La révolution mémorielle du XIXe siècle

Nous allons dans ce chapitre, essayer de comprendre en quoi les ossuaires de guerre témoignent d'un rapport au temps bien différent. Pour cela, il faut, premièrement, s'intéresser à la révolution mémorielle qui a cours pendant le XIXe siècle. Au cours du XVIIIe et du XIXe siècles, la France se déchristianise profondément et le rapport au temps change considérablement. Pendant ces siècles, la Mémoire prend un tout nouvel aspect, l'une de ses manifestations est l'apparition de la préservation patrimoniale. Pour reprendre les mots de Françoise Choay : « il a fallu qu'une prise de conscience des transformations historiques de la vie humaine apparaisse »⁰¹, et, comme nous l'avons vu juste auparavant, ce n'est pas ce qui caractérisait les rapports au temps des femmes et des hommes du Moyen Âge. Elle rajoute ensuite ceci :

« il a fallu qu'à une conception stable (soit immobile, soit cyclique) du temps succède une conception dynamique, linéaire et transformatrice du temps. Si le monde change, nous n'avons plus la connaissance immédiate de l'ordre des choses d'hier, les choses du passé sont différentes et autres que celles de notre présent. »⁰²

Elle l'applique ici pour illustrer l'apparition de la conservation de certains objets qui témoigneraient d'un temps passé. Presque un siècle plus tôt, Aloïs Riegl définissait le caractère de ces objets du passé à travers « une double valeur de remémoration [...] l'une historique »⁰³ et l'autre d'« ancienneté ». C'est-à-dire l'une témoignant d'un fait passé et l'autre étant la trace du temps qui passe.

Alors, pourquoi parler de conservation pour des ossuaires de guerre alors qu'ils n'ont été construits qu'au siècle dernier ? Car la conservation et son antinomique, l'effacement, sont deux phénomènes dont l'« interaction des deux »⁰⁴ forme la Mémoire. De plus, celle-ci est vivante, car elle est

portée individuellement ou par un groupe qui forcément, au cours du temps, est changeant.

Pierre Nora (1931-, historien), disait également ceci au sujet de la Mémoire : « L'histoire, parce qu'opération intellectuelle et laïcisante, appelle analyse et discours critique. La mémoire installe le souvenir dans le sacré, l'histoire l'en débusque. »⁰⁵. Il est intéressant ici de comprendre que la Mémoire, par son aspect sacré, est en quelque sorte un prolongement métamorphosé de ce que pouvait être la religion. C'est en cela que Jacques le Goff comparait la Mémoire et l'Architecture à la Scholastique et au Gothique,⁰⁶ qui au Moyen Âge, formaient un tout. Pierre Nora finit sa description de la Mémoire par : « La mémoire s'enracine dans le concret, dans l'espace, le geste, l'image et l'objet. L'histoire ne s'attache qu'aux continuités temporelles, aux évolutions et aux rapports des choses. »⁰⁷. La Mémoire, l'Histoire et l'Oubli sont, comme le souligne Jean-Clément Martin (1948-, historien), « trois modes de relations que nous entretenons avec le passé »⁰⁸. La Mémoire telle qu'elle se développe au XIXe siècle est donc un lien, une interprétation, qui part du présent vers le passé et dont la conservation est un aspect inhérent. Elle remplace le lien dorénavant caduc, mis en place pendant la Chrétienté. Ce rapport qui, rappelons-le, se faisait essentiellement à travers les morts.

La Mémoire est alors intrinsèquement liée à l'ossuaire de guerre, qui, en plus d'être un monument funéraire est également un mémorial, comme nous l'avons dit dans la partie précédente. En effet, sa forme, très symbolique, va souvent bien au-delà de la simple volonté de donner une sépulture aux cadavres abandonnés. Jacques le Goff voit d'ailleurs dans la construction des monuments aux morts un nouvel essor de « la commémoration funéraire »⁰⁹. Cette vague de mémoriaux témoigne du fait « qu'il n'y a pas de mémoire spontanée »¹⁰ comme le dit Nora, et que celle-ci doit d'ailleurs être entretenue à travers un rituel de « commémorations »¹¹. De tout cela naît le constat que la Mémoire en elle-même ne se suffit pas. Il lui faut le mémorial pour exister. Comme le dira Régis Debray : « On attendait la mémoire, c'est le mémorial qui est venu ».¹² Les mémoriaux des guerres résultent alors de cette volonté de garder une mémoire vivante, dont ils seraient les garants. L'ossuaire, n'étant pas uniquement un monument funéraire, il dépend aussi de ces dynamiques. La marche du temps faisant son effet, il faut aussi se poser la question de ce que sont devenus ces monuments et la perception que nous en avons aujourd'hui. Car s'ils dépendaient en partie d'une volonté mémorielle au départ, nous avons vu que celle-ci est changeante et potentiellement invalide de nos jours.

Le cas particulier de Douaumont

Lorsque les ossuaires de la Première Guerre mondiale sont érigés dans les années 20 et 30, le rapport à la Mémoire de la Grande Guerre est complètement différent de celui que nous avons aujourd'hui. La Mémoire se « refroidit », c'est-à-dire que ces témoins disparaissent petit à petit, et la plupart des mémoriaux sont de plus en plus délaissés. Mais l'un d'entre eux est resté davantage présent dans les mémoires collectives : l'ossuaire de Douaumont, qui témoigne de l'ambiguïté que certains de ces monuments peuvent revêtir. En effet, l'ossuaire de Douaumont est un symbole lié à la Première Guerre mondiale et fut largement réutilisé par le régime de Vichy pour signifier le sacrifice, par le sang, de Français pour sauver « la patrie »¹³. Ce discours identitaire témoigne de la limite fine qu'Antoine Prost (1933-, historien), a identifiée à travers les monuments aux morts pouvant « glisser soit vers le monument patriotique, soit vers le monument funéraire »¹⁴. Ce phénomène est dû au fait que la « Mémoire est sélective, rejetant souvent le présent sans gloire au profit d'un passé recomposé. »¹⁵, comme le souligne Jean-Clément Martin. L'ossuaire de Douaumont est d'ailleurs souvent vu par les vichystes comme un monument à la Victoire. En témoigne le geste de Jean-Louis Tixier-Vignancour, qui vole en 1973 le cercueil de Philippe Pétain pour l'enterrer à Douaumont, selon le souhait que celui-ci avait écrit dans son testament. Ce geste, et la volonté de l'ancien Maréchal d'avoir voulu y être enterré, montre la perception biaisée qu'ils avaient de ce monument, dans lequel ils voyaient la victoire de France sur l'Allemagne, mais qui rappelons-le, abrite en son sein les corps des soldats des deux camps. Ce point de vue sur l'ossuaire de Douaumont, bien différent des autres ossuaires de guerre, montre qu'il est à part dans les mémoires. Il est difficile d'appliquer les propos d'Antoine Prost à l'ossuaire de Douaumont, lorsqu'il disait : « On ne célèbre donc ni l'armée, ni même la Patrie, au monument aux morts. C'est au contraire la Patrie qui rend hommage aux citoyens, et le rôle des drapeaux l'atteste. »¹⁶. Car, comme il le précise quelques lignes auparavant : « Ni officielles ni militaires, ces cérémonies ne sont des manifestations funéraires. Les monuments sont des tombes »¹⁷, mais à Douaumont, les cérémonies et les officiels sont légion. Les plus notables étant la commémoration des 50 ans de la Bataille de Verdun par de Gaulle, la célèbre poignée de main de François Mitterrand et Helmut Kohl lors d'une commémoration ou encore la cérémonie des 100 ans de Verdun entre François Hollande et Angela Merkel.

La place particulière de Douaumont s'illustre de nos jours par un premier classement au monument historique en 1996 (l'ossuaire de Navarin

Le temps, la vie et la mort

L'ossuaire de Douaumont vu de l'extérieur est une sculpture monolithique. L'architecture s'exprime à travers des formes simples et des percements réguliers. Les ossements sont visibles à travers les fenêtres carrées. (date : septembre 2024)

Ossuaire de Douaumont

Le culte mémoriel du XIXe et du XXe siècle

Le cimetière de Douaumont se situe au pied de l'ossuaire. Légèrement en pente, les croix sont alignées, toutes identiques. Au pied de chaque croix, un rosier rouge est planté. (date : septembre 2024)

Ossuaire de Douaumont

est également classé en 1994) et un deuxième classement, cette fois-ci à l'UNESCO, en 2023. La valeur d'ancienneté (l'usure du temps) est ici l'ennemie de la valeur intentionnelle (édifice élevé dans le but d'être un monument) pour reprendre l'analyse de Riegl¹⁸ et il en est protégé par son classement, qui implique sa protection. Ce classement témoigne de l'aspect mémoriel, mais aussi identitaire de Douaumont, comme le précise la loi sur le patrimoine monumental de 1993 : « Notre patrimoine, c'est la mémoire de notre histoire et le symbole de notre identité nationale. »¹⁹. L'ossuaire de Douaumont est en quelque sorte le paroxysme des aspects mémoriels des monuments aux morts, car il illustre les déviances identitaires que ceux-ci peuvent parfois revêtir.

Le tourisme de Mémoire

Comme nous l'avons dit, la Mémoire se refroidit, dans le sens où les témoins de ces événements ont aujourd'hui presque tous disparu. Le rapport que nous avons à cette Mémoire est donc bien différent de celle qu'avaient les gens au moment de l'édification de ces monuments. L'une de ces différences notables est en partie due au développement du tourisme de Mémoire. Les rapports que nous avons dorénavant avec ces ossuaires sont davantage liés à la « visite » qu'au lieu de « recueillement » ou de « commémoration ». L'aspect funéraire s'efface alors au profit de la Mémoire, et comme le souligne Jacques le Goff, elle est « devenue un des objets de la société de consommation qui se vendent bien ». En effet, Douaumont fait souvent partie des « incontournables » des visites à faire dans la Lorraine, tout comme les batteries, les forts, etc. Mais cette Mémoire est en quelque sorte illusoire, car « Nous en connaissons tous, de ces lieux de mémoire où l'on accède de mieux en mieux aux lieux et de moins en moins à la mémoire. Le fétichisme peut faire bon ménage avec l'amnésie », disait Régis Debray. Ce constat peut largement être fait pour la plupart des monuments de guerre et des ossuaires, dont on ne voit finalement que le monument. La seule perception de l'événement se fait alors souvent à travers les listes de noms qui y sont inscrits, ce qui n'est pas toujours le cas. Car ce qui importe dans le monument de guerre c'est avant tout l'émotion, et leur architecture est de moins en moins appréhendable par nos générations. Les symboles qu'ils représentent ne nous sont pas familiers ou aussi évocateurs qu'ils ne pouvaient l'être pour les personnes ayant vécu l'événement.

Ce qui est davantage palpable aujourd'hui, ce sont les objets qui nous sont parvenus, car ils relèvent de cette double valeur de remémoration

(valeur historique et d'ancienneté). Régis Debray explique cela à travers l'exemple du Struthof « une baraque telle quelle a plus de charges émotives que n'importe quelle colonne votive ou artefact commémorant les camps de concentration ». C'est sans doute pour cette raison qu'ont été ajoutés dans certains de ces monuments des habits d'époques, des armes, des obus, etc., qui témoignent davantage de ce qui a été plutôt que le monument en lui-même. L'aspect funéraire perdure dorénavant dans ces lieux à travers le cimetière et non plus à travers l'ossuaire, qui n'est appréhendable par les visiteurs que sous la forme d'un monument. À l'exception, encore une fois, de Douaumont, dont les ossements sont visibles et montrent toujours l'aspect funéraire du bâtiment. Le tourisme s'est donc largement développé autour de ces mémoriaux de guerre et donc autour de ces ossuaires. Douaumont reste l'un des lieux le plus visité de Lorraine en 2024²⁰.

Nous avons donc vu ici les aspects des ossuaires selon différentes temporalités. Premièrement avec l'élan mémoriel qui résulte d'une volonté de garder vivant un passé révolu et qui apparaît au cours du XIXe siècle. Deuxièmement avec le rapport qu'ils entretiennent au tourisme, phénomène plus récent et qui change également le rapport aux monuments. L'ossuaire de Douaumont s'il naît lui aussi de cette même volonté, a connu à travers le temps une trajectoire légèrement différente. Ce développement du tourisme, nous allons le voir dans la partie suivante, résulte d'un rapport au temps propre à notre époque. Nous allons l'analyser selon deux concepts, le Présentisme et l'Accélération du temps qui nous permettront de comprendre en grande partie l'invisibilisation de la mort dans nos sociétés contemporaines.

NOTES

01. Françoise Choay et Pierre Martin, *Dictionnaire de l'urbanisme, de l'aménagement, du logement et de l'environnement*, Puf, 2023. Cité dans Philippe Genestier, *La monumentalité, sens et non-sens d'un concept, Architecture, Symbolisme et Pouvoir*, Bureau de la recherche architecturale, Laboratoire théorie des mutations urbaines, 1990 [consulté en juillet 2024], accès : hal.science
02. Idem
03. Aloïs Riegl, *Le culte moderne des monuments*, Allia, 2016. p.20-21
04. Tzvetan Todorov, *Les abus de la Mémoire*, Arléa, 2015. p.14
05. Pierre Nora et al., *Les lieux de mémoires*, Tome 1, Gallimard, 1997. p.29
06. Jacques le Goff, *Histoire et Mémoire*, Folio histoire, 1988. p.134
07. Pierre Nora et al., *Les lieux de mémoires*, Tome 1, Gallimard, 1997. p.29
08. Jean-Clément Martin. *Histoire, Mémoire et Oubli. Pour un autre régime d'historicité*, dans *Revue d'Histoire Moderne & Contemporaine*, 2000, [consulté en novembre 2024], accès : Persée, p.783-804.
09. Jacques le Goff, *Histoire et Mémoire*, Folio histoire, 1988. p.161
10. Pierre Nora et al., *Les lieux de mémoires*, Tome 1, Gallimard, 1997. p.29
11. Idem
12. Régis Debray (dir), et al. *L'abus monumental ? Acte des entretiens du patrimoine*, Fayard, 1999. p.21-22
13. Philippe Collin, *Le fantôme de Philippe Pétain, Episode 10/10, Qu'est-ce que le Péténisme ?*, Face à l'histoire, France Inter, 2022.
14. Pierre Nora et al., *Les lieux de mémoires*, Tome 1, Gallimard, 1997. p.205
15. Jean-Clément Martin. *Histoire, Mémoire et Oubli. Pour un autre régime d'historicité*, dans *Revue d'Histoire Moderne & Contemporaine*, 2000, [consulté en novembre 2024], accès : Persée, p.783-804.
16. Pierre Nora et al., *Les lieux de mémoires*, Tome 1, Gallimard, 1997. p.214
17. Ibid. p.211
18. Aloïs Riegl, *Le culte moderne des monuments*, Allia, 2016. p.70
19. François Hartog, *Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps*, Points, 2012. p.205
20. Données provenant de : estrepublikain.fr

CHAPITRE IX LA PERCEPTION CONTEMPORAINE DU TEMPS

Un changement de régime d'historicité

Dans cette partie, nous allons aborder ces changements de rapport au temps qui émanent de notre société contemporaine. Pour cela il est nécessaire de se pencher sur le concept de régime d'historicité, mis en place par François Hartog (1946-, historien), et qui correspond à la manière dont une société articule son passé, son présent et son futur. Il précise qu'il est d'ailleurs difficile de statuer sur ces régimes, notamment lorsque qu'une société passe d'un régime à un autre, car différents régimes d'historicité peuvent se « chevaucher », créant des « interférences »⁰¹. Un tel phénomène s'observe à la fin du XVIIIe et pendant le XIXe siècle. François Hartog résume le régime d'historicité précédent cette transition comme suit :

Il « reposait sur l'idée que le futur, s'il ne répétait pas exactement le passé, du moins ne l'excédait jamais. Puisqu'on se mouvait à l'intérieur du même cercle (même si Chateaubriand avait bien risqué l'image des cercles concentriques), avec la même Providence ou les mêmes lois et, dans tous les cas, avec des hommes dotés de la même nature humaine. »⁰²

Cette perte de rapport à un temps cyclique crée une absence de repère que la célèbre citation de Chateaubriand, illustre : « Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. »⁰³. Car pour François Hartog, l'ancien régime d'historicité, où le passé éclairait l'avenir, est dorénavant obsolète⁰⁴. Ce changement crée, selon Hartmut Rosa (1965-, sociologue), non pas une disparition totale de la religion, mais plutôt un « pluralisme religieux », « où chacun construit sa propre vision du monde »⁰⁵. Dans le cas funéraire, cet individualisme se traduit notamment par l'apparition des nombreuses tombes individuelles et la disparition des fosses communes et des ossuaires, que nous avons auparavant étudiés. Finalement, ce n'est

peut-être pas uniquement d'invisibilisation de la mort dont il faudrait parler, mais certainement aussi d'une individualisation totale des rites funéraires.

Quel rapport au temps existe-il de nos jours ? Même s'il est compliqué de statuer sur un régime d'historicité en particulier, il nous est possible de comprendre certains aspects de notre rapport au temps à travers le concept de Présentisme de François Hartog et l'étude de l'accélération du temps d'Hartmut Rosa.

Présentisme et accélération

Ces concepts ont fait l'objet d'ouvrages qui démontrent ces thèses, je ne vais donc pas revenir en détails sur tous leurs aspects mais plutôt exposer, en les expliquant synthétiquement, en quoi ils sont opératoires pour expliquer le rapport à la mort de nos jours. Hartmut Rosa, résume sa théorie ainsi :

« Les sociétés modernes sont à mon sens régulées, coordonnées et dominées par un régime temporel rigoureux et strict qui n'est pas articulé en termes éthiques. Les sujets modernes peuvent donc être décrits comme n'étant restreints qu'à minima par des règles et des sanctions éthiques, et par conséquent comme étant « libres », alors qu'ils sont régentés, dominés et réprimés par un régime-temps en grande partie invisible, dépolitisé, indiscuté, sous-théorisé et inarticulé. Ce régime-temps peut en fait être analysé grâce à un concept unificateur : la logique de l'accélération sociale. »⁰⁶

Il développe ensuite trois types d'accélération : l'accélération technique, l'accélération du changement social et l'accélération du rythme de vie⁰⁷, qui selon lui découlent d'un « marché capitaliste concurrentiel. »⁰⁸. Cette définition va de pair avec le concept de présentisme de François Hartog, qui se définit comme un « court-termisme »⁰⁹. Une citation résume assez bien ce concept et prolonge ce que disait Hartmut Rosa :

« Dans ce progressif envahissement de l'horizon par un présent de plus en plus gonflé, hypertrophié, il est bien clair que le rôle moteur a été joué par l'extension rapide et les exigences toujours plus grandes d'une société de consommation, où les innovations technologiques et la recherche de profits de plus en plus rapides frappent d'obsolescence les choses et les hommes de plus en plus vite. »¹⁰

Le présentisme est alors cette omniprésence du présent, lié à un changement perpétuel des conditions sociales, qui entraîne une « compression du présent »¹¹. Cette accélération sociale est alimentée par une force culturelle forte, qui pour Rosa, « sert d'équivalent fonctionnel à la promesse (religieuse) de vie éternelle. ». L'apparition de ces phénomènes a entraîné la diminution de la religiosité des sociétés. Ce rapport au temps a un impact direct sur le rapport que nous entretenons au monde. Principalement parce qu'il rend le présent incertain. Comme le souligne Rosa, notre condition sociale n'est plus déterminée à la naissance, « et [...] n'est pas non plus stable pendant le cours d'une vie (adulte), mais bien plutôt en cours d'une négociation concurrentielle permanente. »¹². Cela entraîne irrémédiablement un rapport différent au monde et à soi-même¹³. Pour rester dans la course, il faut alors continuellement accélérer, car le monde lui aussi accélère.

Mais qu'en est-il de notre rapport au passé et au futur ? Nous avons touché du doigt l'un de ces aspects dans le chapitre précédent mais François Hartog le résume simplement comme ceci :

« Le présent est devenu l'horizon. Sans futur et sans passé, il génère, au jour le jour, le passé et le futur dont il a, jour après jour, besoin et valorise l'immédiat. De cette attitude les signes n'ont pas manqué. Ainsi, la mort a été de plus en plus escamotée. »¹⁴

Ainsi, la mort, dont la visibilité était l'expression du passé ou du futur, n'est plus un élément de compréhension du temps. Devant un présent de plus en plus instable, il devient difficile d'appréhender l'avenir¹⁵. Plutôt que de chercher à se projeter dans une vie supérieure après la mort, les femmes et les hommes d'aujourd'hui cherchent davantage à « goûter la vie dans toutes ces dimensions, toutes ses profondeurs et dans sa totale complexité »¹⁶. Le « maintenant » importe plus que le « demain » et rend le rapport sacré à la mort obsolète. L'accomplissement individuel à travers la vie professionnelle, les possessions matérielles font de la mort l'ennemie absolue de la modernité, car elle marque la fin de tout ce que l'individu a construit durant sa vie. L'objectif n'est donc plus le paradis après la mort, mais plutôt comment éradiquer la mort. Le transhumanisme et la promesse d'une vie sans fin en sont un exemple.

L'accélération de la mort

D'autres aspects participent à ce détournement de la mort et nous les avons déjà mentionnés, les déménagements de plus en plus fréquents, et l'éclatement familial. Les « cycles familiaux »¹⁷ durent souvent « moins longtemps que la vie d'un individu »¹⁸. On peut en général constater que

les changements sociaux ne mettent plus plusieurs générations à être visibles, mais ils se font dorénavant à un rythme intragénérationnel¹⁹. Ces principes, nous l'avions vu dans le premier chapitre, étaient intrinsèquement liés au culte des morts. Notre société étant radicalement opposée à ceux-ci, le rapport à la mort est par conséquent totalement différent. En reprenant l'idée de Hartmut Rosa de pluralisme religieux, on peut tout à fait y voir un pluralisme rituel « où chacun construit sa propre vision du monde »²⁰. Le travail de Vinciane Despret (1959, psychologue et philosophe) illustre cette réappropriation de la mort, moins dogmatique²¹.

La mort n'est pas totalement décorrélée de notre société dans le sens où elle représente un marché très fructueux car privé et peu contrôlé. En effet, les funérailles étant obligatoires, les pompes funèbres proposent des prix exorbitants²² et profitent du temps restreint imposé aux proches pour enterrer ou crématiser le défunt (14 jours)²³. Comme me l'a expliqué Pascaline Thiollière (1980-), Docteure en architecture et dont le travail de recherche se concentre sur les Gestes et territoires de la Mort, de nos jours « la mort c'est un marché comme un autre »²⁴. Sa charge incombant normalement au service public, celui-ci délègue en réalité son travail à des sociétés privées. Les cimetières subissent alors eux aussi l'accélération et en sont même une manifestation. Car, même pour la mort, les cimetières doivent être efficaces, les pompes funèbres rentables, les durées des concessions raccourcies. Cette marchandisation de la mort, qui dorénavant domine le rapport que l'on a à celle-ci, semble peu encline aux aspects symboliques que l'architecture funéraire pouvait avoir. Un exemple de ce phénomène est la disparition des processions, remplacé par la voiture pour transporter le cercueil. L'exemple extrême est le drive-through funerals aux Etats-Unis, où les personnes peuvent assister aux funérailles en restant dans leur véhicule.

Ce rapport, de plus en plus rapide aux choses, rend le temps omniprésent dans nos vies, au détriment de l'espace qui « perd de sa primauté et de son importance pour la plupart des actions et interactions sociales. »²⁵, selon Rosa. Cette observation a un impact direct sur l'architecture qui est vidée de son expression symbolique. Ce constat est observable par la diminution de l'intérêt pour l'architecture funéraire, à toute ses échelles, mais aussi par le développement grandissant et presque majoritaire en France de la crémation. Elle enlève tout sens au concept d'ancrage de la tombe ou du cimetière. La mort se dématérialise, vidée de sa symbolique et l'ossuaire en fait tout autant en s'enterrant et en se rendant invisible à tous et en survit que par sa nécessité dans la gestion des cimetières. Comme Pascaline Thiollière a pu l'observer, le monument funéraire perd en signification pour les jeunes générations, qui ne voient en lui souvent que la contrainte de l'entretien, et dont la remémoration passe davantage

Ce cimetière témoigne de l'homogénéité des tombes contemporaines. En marbre poli, sur catalogue, ces tombes sont présentes dans tous les cimetières de France, standardisant considérablement l'architecture funéraire. (date : mars 2024)

Tombes du cimetière d'Osny

par les photos, les groupes sociaux, etc.²⁶ Certaines personnes, souvent plus âgées, continuent de se rendre régulièrement sur les tombes, mais ce principe tend tout de même à diminuer.

Alors, comment l'ossuaire pourrait-il être le support de la Mémoire de nos jours, comme a cherché à le faire Robert Auzelle ? Cela semble d'autant plus compliqué que le temps avant la mise en ossuaire implique souvent que les gens proches ont eux aussi disparu. Les concessions étant de plus en plus courtes, cette tendance peut tout de même s'inverser à l'avenir, car la tombe va devenir de plus en plus un lieu de transition.

NOTES

01. François Hartog, *Régimes d'historicité, Présentisme et expériences du temps*, Points Histoire, 2015. p.148
02. Ibid. p.146
03. Ibid. p.133
04. Idem p.34
05. Hartmut Rosa, *Pourquoi la démocratie a besoin de la religion*, La découverte, 2023. p.21
06. Hartmut Rosa, *Aliénation et accélération : Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Edition La découverte 2014. p.8
07. Ibid. p.19
08. Ibid. p.34
09. François Hartog, *Régimes d'historicité, Présentisme et expériences du temps*, Points Histoire, 2015. p.13
10. Ibid. p.156
11. Hartmut Rosa, *Aliénation et accélération : Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Edition La découverte 2014. p.21
12. Ibid p.36
13. Ibid p.114
14. Ibid. p.157
15. Hartmut Rosa, *Aliénation et accélération : Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Edition La découverte 2014. p.43
16. Ibid. p.39
17. Ibid. p.23
18. Idem
19. Idem
20. Hartmut Rosa, *Pourquoi la démocratie a besoin de la religion*, La découverte, 2023. p.21
21. Vinciane Despret, *Au bonheur des morts*, La découverte, 2015.
Vinciane Despret, *Les morts à l'oeuvre*, La découverte, 2023.
22. VOCReportage, *La mort est leur nouveau métier*, 32 minutes, 2024 [consulté en mars 2024], Disponible en ligne : youtube.fr
23. Le délai, autrefois de 6 jours maximum, a été allongé à 14 jours le 10 juillet 2024. Source : service-public.fr
24. Annexe : Interview de Pascaline Thiollière [16:45], p.183
25. Hartmut Rosa, *Aliénation et accélération : Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Edition La découverte 2014. p.58
26. Annexe : Interview de Pascaline Thiollière [16:45], p.183

CONCLUSION PARTIE III

Il est important de comprendre les différents rapports au temps dans lesquels s'est inscrit l'ossuaire. Un premier qui est véritablement propre au Moyen Âge, avec une vision cyclique du présent coincé entre un passé et un futur eschatologique que le cimetière et les reliques des Saints matérialisent. L'ossuaire était alors, en plus d'être essentiel dans la gestion du cimetière, un véritable monument appelant à l'introspection et rappelant aux fidèles d'aller prier. Ce rapport au temps est très propre au Moyen Âge et commence à s'essouffler au XVIIIe siècle.

Les changements se font largement ressentir au cours du XIXe siècle où l'on voit une conscience d'un temps linéaire apparaître. Les hommes d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, pour ne pas perdre cette trace du passé, une triple dynamique se met en marche entre l'Histoire, l'Oubli et la Mémoire. L'ossuaire de guerre découle de ce dernier, qui a pour conséquence l'apparition de grands mémoriaux monumentaux.

Durant cette période, un phénomène d'accélération sociale rendant de plus en plus muets les êtres au monde, a fait perdre considérablement la signification que la mort pouvait avoir. Le rapport aux morts s'est largement individualisé, et l'aspect commun de l'ossuaire n'a sans doute plus beaucoup de sens de nos jours. L'échec de ceux de Robert Auzelle en est la parfaite illustration. Plutôt que de servir d'ossuaire, ils ont été utilisés comme colombarium.

CONCLUSION

Cette thématique de l'ossuaire nous a amenés à explorer une grande diversité de sujets pour en écrire son histoire depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours, qui, rappelons-le, n'a pas été étudiée sur une telle durée. Faire cette analyse sur le temps long, et notamment en explorant ses aspects architecturaux, montre les différentes facettes qu'il a revêtues au cours de l'histoire.

Nous avons analysé dans un premier temps l'importance qu'il a eue dans la gestion des cimetières médiévaux et contemporains. Il y est inextricablement lié, et les changements impactant le cimetière se répercutent forcément sur l'ossuaire. Du Moyen Âge jusqu'à nos jours, on peut donc tirer deux constats. Premièrement, que le cimetière a souvent été un milieu rapidement saturé en milieu urbain et que l'ossuaire devenait nécessaire. Deuxièmement, que l'endroit d'inhumation a souvent été temporaire dans ces milieux, imposant un turn-over plus ou moins rapide. Un autre point à souligner est le phénomène d'ancrage du cimetière, qui a constitué un point de repère majeur avec l'église au Moyen Âge et qui, de nos jours, s'est complètement inversé. Ces espaces sont davantage des lieux de répulsions que d'attractions.

Dans un deuxième temps, nous avons vu toutes les formes que l'ossuaire a pu prendre au cours des siècles. Son architecture témoigne de l'aspect significatif qu'il a pu avoir. Tout d'abord, en rendant visibles les ossements au Moyen Âge, puis à travers des ornements et des maximes évocatrices de l'égalité dans la mort et de la fatalité de celle-ci. Les ossuaires de la guerre ont eu aussi une symbolique très spécifique, plutôt propre à la guerre et à sa violence, qui met en avant la gravité des événements qui ont traumatisé des générations tout en héroïsant les soldats tombés au combat. Enfin, nous avons pu observer la complète disparition architecturale de l'ossuaire durant ces deux derniers siècles à travers de nombreux phénomènes propres à la modernité.

Pour finir, nous avons examiné cette symbolique sous l'angle du rapport au temps, qui témoigne des changements morphologiques et de la capacité des sociétés à se projeter ou non dans leur architecture. Si l'ossuaire a adopté une architecture monumentale au Moyen Âge, c'est pour son rapport à un temps cyclique, coïncé entre un passé visible par les morts du cimetière et un futur eschatologique. De nos jours ce rapport au temps n'est plus valable, nous en avons une perception linéaire, dont les mémoriaux témoignent. Pour ne pas oublier le passé qui s'efface, ils ancrent l'événement, le rendant visible dans le présent. L'ossuaire de guerre a également pris cette forme monumentale et, a contrario, s'est totalement invisibilisé dans les cimetières. Le rapport à la mort comme élément commun d'une société n'a donc plus vraiment de sens si l'individualisme est omniprésent. Il n'y a donc plus un culte des morts, mais plusieurs, ce qui fait perdre l'intérêt architectural de l'ossuaire, qui lui, est lié au commun.

Étudier l'ossuaire, c'est avant tout comprendre le rapport que les sociétés entretiennent entre la vie et la mort et les derniers chapitres nous ont d'ailleurs montré que nous n'en avons presque plus aucun. Pourtant, les parutions récentes de certains ouvrages montrent un intérêt resurgissant dans certains champs. Notamment en architecture avec la parution du *D'A n°311*⁰¹, ou encore le livre de Marc Faudot, *Les cimetières, Des lieux de vie et d'histoires inattendues*⁰². Les réalisations récentes du cimetière de Grammont par l'agence Traverses à Montpellier, le Cimetière de Sablonceaux par A6A ou encore le cimetière de Saint-Antonin-sur-Bayon par Régis Roudil, témoignent aussi de quelques exemples architecturaux. Mais à l'exception du livre de Marc Faudot, les mentions de l'ossuaire sont rares. Pourtant, il est essentiel dans la gestion des cimetières contemporains.

De plus, ce sujet pourrait encore être largement approfondi, car c'est ici une histoire longue que j'ai essayé d'établir. Toutefois, une étude approfondie des particularités régionales, du rapport au sacré et à la mort, ou encore une analyse plus détaillée du fonctionnement des cimetières contemporains en examinant les différents métiers qui entourent le milieu funéraire pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l'évolution de cette architecture dans les années à venir.

Depuis 2008, l'ossuaire est obligatoire, et devient pour une partie des défunts le lieu final de repos, la tombe n'étant plus qu'un lieu de transition, qui se raccourcit de plus en plus. De ce fait, lui redonner un sens serait certainement plus adapté de nos jours qu'au temps où Robert Auzelle a tenté ses projets d'ossuaires-nécrologues. Il pourrait alors être l'objet d'un réel réinvestissement architectural pour en faire un lieu de

sépulture collectif. Il revêtirait tout de même un aspect individuel, les reliquaires étant limités à une personne ou un caveau. La seule alternative qui me paraît convenable sur le temps à venir est le développement du columbarium, dont la dimension des cases peut servir également à accueillir les reliquaires. Une architecture, qui ne ferait pas la distinction entre les urnes et les reliquaires, serait d'un point de vue symbolique beaucoup plus fort. La tombe serait alors un lieu temporaire, réduit à son strict minimum. Les paysages créés par de telles architectures pourraient se rapprocher des cimetières espagnols. On peut tout de même se demander si l'architecture sacrée a encore sa place dans notre société de consommation qui ne semble pouvoir décélérer ? Avant de revoir l'architecture de nos cimetières, ne faudrait-il pas revoir notre rapport au temps et aux choses, et se questionner sur le sens réel à donner à nos vies ?

NOTES

01. Emmanuel Breton, *Les lieux de la mort, le grand tabou*, dans *D'A*, n°311, octobre 2023, p. 65-91.

02. Marc Faudot, *Les cimetières, Des lieux de vie et d'histoires inattendues*, Armand Colin, 2023.

BIBLIOGRAPHIE

ARCHÉOLOGIE :

- Danièle Alexandre-Bidon [Dir], Cécile Treffort [Dir] et al., *A réveiller les morts, La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, 1993.
- Danièle Alexandre-Bidon. *Images du cimetière chrétien au Moyen-Âge, dans Archéologie du cimetière chrétien*. Actes du 2e colloque ARCHEA (Orléans 29 septembre-1er octobre 1994), Fédération pour l'édition de la Revue archéologique du Centre de la France, 1996, [consulté en mai 2024], accès : Persée, p.79-93.
- Aline Thomas et al., *Aménagement d'ossuaires dans le baptistère paléochrétien de Brioude (Haute-Loire) : sélection, tri des ossements et relation À l'Âge au décès*, Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 2009, en ligne depuis 2010, [consulté en mai 2024] accès : openedition, p.47-58.
- Eric Crubézy et al, *Archéologie Funéraire*, éditions Errance, 2017.
- Eric Crubezy, *Aux origines des rites funéraires*, Odile Jacob, 2019.
- Olivier Blamangin, Sophie Oudry, Sacha Kacki, *Un simple tas d'os ? Le fonctionnement complexe d'un ossuaire médiéval du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)*, Archéologie médiévale, 2020, [consulté en mai 2024], accès : HAL open science, p.135-156.
- Fanny Bocquentin et Caroline Gamon, *La mort à l'œil nu*, CNRS éditions, 2023.
- Auteur inconnu, *Le cimetière, un lieu pour les vivants*, La croix l'hebdo, n°256, novembre 2024.

HISTOIRE :

- Anonyme, *La bible, Ancien testament*, Pléiade, 1959.
- Paul, Jean et Herman de Limbourg, *Les Très Riches Heures du duc de Berry*, entre 1412 et 1416. [Consulté en décembre 2024], accès : Chateaudeschantilly.fr
- Bernard de Monfaucon, *Les monuments de la Monarchie Française*, chez Julien-Michel Gandouin et Pierre-François Giffart, 1730. [Consulté en novembre 2024], accès : Gallica.fr
- Abbé Valentin Dufour, *La danse macabre des Saint-Innocents de Paris*, éditeur inconnu, 1874.
- Philippe Ariès, *Essais sur l'histoire de la mort en Occident, du Moyen Âge à nos jours*, Seuil, 1975.
- Philippe Ariès, *L'homme devant la mort*, Seuil, 1977.
- Alain Croix, *La Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles. La vie, la mort, la foi*, Maloine, 1980
- Michel Vovelle, *La mort et l'occident, de 1300 à nos jours*, Gallimard, 1983.
- Jacques le Goff, *Histoire et mémoire*, Folio Histoire, 1988.
- Michel Lauwers, *Naissance du cimetière, Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval*, Aubier, 1997.
- Jacques le Goff (dir), et al., *Patrimoine et passions identitaires*, Acte des entretiens du patrimoine, Fayard, 1997.
- Pierre Nora et al., *Les lieux de mémoires*, Tome 1, Gallimard, 1997.
- Régis Debray (dir), et al. *L'abus monumental ?*, Acte des entretiens du patrimoine, Fayard, 1999.
- Le Deunff Roger, *Les ossuaires bretons*, Éditions de la Plomée 1999.
- Jean-Clément Martin. *Histoire, Mémoire et Oubli. Pour un autre régime d'historicité*, dans *Revue d'Histoire Moderne & Contemporaine*, 2000, [consulté en novembre 2024], accès : Persée, p.783-804.
- Numa Denis Fustel de Coulanges, *La cité antique*, Flammarion, 2009.
- François Hartog, *Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps*, Points, 2012.
- Cécile Treffort (dir.), Alain Dierkens et al, *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses universitaires du midi, 2015.
- Tzvetan Todorov, *Les abus de la Mémoire*, Arléa, 2015.
- Jacques Le Goff, *Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?*, Points, 2016.

- Régis Bertrand (Dir.) et Guénola Groud (Dir), Soraya El Alaoui et al., *Cimetières et tombeaux, Patrimoine funéraire français*, Editions du patrimoine, 2016.
- Marion Waller, *Redonner une place à nos morts*, Allary Eds, 2024.

SOCIOLOGIE/ANTROPOLOGIE :

- Jean-Didier Urbain, *La société de conservation, étude sémiologique des cimetières d'occident*, Payot, 1978.
- Pascal Hintermeyer, *Politiques de la mort*, Payot, 1981.
- Jean-Didier Urbain, *L'archipel des morts, Cimetières et mémoire en occident, de 1300 à nos jours*, Evergreen, 1989.
- Patrick Baudry, *La Place des morts : Enjeux et Rites*, Armand Colin 1999.
- Geoffrey Gorer, *Ni pleurs, ni couronnes. Pornographie de la mort*, E.P.E.L., 2004.
- Hartmut Rosa, *Aliénation et accélération : Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Edition La découverte 2014.
- Vinciane Despret, *Au bonheur des morts*, La découverte, 2015.
- Vinciane Despret, *Les morts à l'oeuvre*, La découverte, 2023.
- Bertrand Mary, *Le cimetière pour tous, Histoire d'une conquête sociale*, Imago, 2023.
- Hartmut Rosa, *Pourquoi la démocratie a besoin de la religion*, La découverte, 2023.
- Grégory Delaplace, *La Voix des fantômes, Quand débordent les morts*, Seuil, 2024.

ARCHITECTURE :

- Eugène Viollet-le-Duc, *Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle*, Édition Bance — Morel, 1854 à 1868.
- César Daly, *Architecture funéraire contemporaine : spécimens de tombeaux, chapelles funéraires, mausolées, sarcophages, stèles, pierres tombales, croix, etc., Choisis principalement dans les cimetières de paris et exprimant les trois idées radicales de l'architecture funéraire*, Paris, Ducher et Cie., 1871.
- Alois Riegl, *Le culte moderne des monuments*, Allia, 2016.

- Robert Auzelle, *Dernières Demeures*, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965.
- Françoise Choay, *L'allégorie du Patrimoine*, Seuil, 1972.
- Michel Ragon, *L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires*, Albin Michel, 1981.
- Philippe Genestier, *La monumentalité, sens et non-sens d'un concept, Architecture, Symbolisme et Pouvoir, Bureau de la recherche architecturale, Laboratoire théorie des mutations urbaines*, 1990 [consulté en juillet 2024], accès : hal.science
- James Stevens Curl, *A Celebration of Death, An introduction to some of the buildings, monuments, and settings of funerary architecture in the Western European tradition*, Constable, 1993.
- Simon Texier, *Les architectes de la mémoire*, Editions du Huitième Jour, 2007.
- Pascale Colletet et al., *Bâtir la dernière Demeure - Patrimoine funéraire en Rhône-Alpes*, Patrimoine Rhônalpin 2008.
- André Chabot, *Dictionnaire illustré de Symbolique funéraire*, Memogrames - Les Editions de la mémoire, 2009.
- Auteur inconnu, *Vademecum n°1, Construire Le Cimetière de demain*, Patrimoine Aurhalpin, 2010.
- Philippe Madec, *L'horizon de la mémoire, lu à l'occasion du séminaire « Architecture et Littérature : du Grand-Âge aux demeures de l'ultime »*, 2013.
- Alain Erlande-Brandenburg, Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg, *Histoire de l'architecture Française, Tome 1 : du Moyen Age à la renaissance*, Mengès, 2014
- Jean-Marie Pérouse de Monclos, *Histoire de l'architecture Française, Tome 2 : de la renaissance à la révolution*, Mengès, 2014.
- Stéphanie Quantin et al., *L'ossuaire de Douaumont, Cathédrale de la Grande Guerre*, Serge Domini editeur, 2015.
- Jacques Walter, *L'ossuaire de Douaumont dans des quotidiens français : de l'idée à l'inauguration*, dans *Le Temps des médias*, n°25, 2nd semestre 2015, [consulté en juin 2024], accès : HAL.fr, p. 244-263.
- Isabelle Duhau, Guénola Groud (dir.), *Cimetières et patrimoine funéraire, étude, protection, valorisation*, Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, Inventaire Général, 2020 [consulté en mars 2024], accès : culture.gouv.fr

- Emmanuel Breton, *Les lieux de la mort, le grand tabou*, dans *D'A*, n°311, octobre 2023, p. 65-91.
- Marc Faudot, *Les cimetières, Des lieux de vie et d'histoires inattendues*, Armand Colin, 2023.

SITE :

- Notice, *Bilan chiffré de la Première Guerre mondiale*, 2011, [Consulté en janvier 2025] Disponible en ligne : cvce.eu
- Le décret loi du 23 prairial an XII*, 2019 [consulté en avril 2024], Disponible en ligne : resonance-funeraire.com
- Larousse*, Mâj 22 décembre 2024 [Consulté en avril 2024], Disponible en ligne : larousse.fr
- La nécropole nationale de Souain-Perthes-Les-Hurlus - Le monument-ossuaire de la Ferme de Navarin*, date inconnue [consulté en octobre 2024], Disponible en ligne : cheminsdememoire.gouv.fr
- Mémorial des guerres en Indochine*, date inconnue [consulté en janvier 2025], Disponible en ligne : frejus.fr
- Ministère des armées, chemins de mémoire*, Mâj 28 avril 2024 [Consulté en avril 2024], Disponible en ligne : cheminsdememoire.gouv.fr
- Ministère de la culture, la plateforme ouverte du patrimoine*, Mâj 05 février 2024 [Consulté en avril 2024], culture.gouv.fr
- Sépulture de guerre*, date inconnue [consulté en août 2024], Disponible en ligne : defense.gouv.fr

ROMAN ET NOUVELLE

- Guy de Maupassant, *La Morte et autres nouvelles fantastiques*, Editions Hatier 2010.
- Emile Zola, *Comment on meurt*, Flammarion, 2025.
- Erich Maria Remarque, *A l'ouest rien de nouveau*, Le Livre de Poche, 1973.

FILMOGRAPHIE

- Réalisateur inconnu, *Verdun, des hommes de boue*, diffusé à l'Ossuaire de Douaumont, 20 minutes, date inconnue.

- Emmanuel Saint-Fuscien, Nicolas Patin, Christian Ingraio, *Les soldats et l'effort de guerre 14-18, table ronde*, Forum des Images, 20 septembre 2014, [consulté en décembre 2024], Disponible en ligne : [Dailymotion.fr](https://www.dailymotion.fr)
- Alex - Studio Gâchette, Rivenzi, Thomas Quinquis, *La Somme, une bataille mondiale - Documentaire sur la Bataille de la Somme*, Rivenzi, 39 minutes, 2024 [consulté en novembre 2024], Disponible en ligne : [youtube.fr](https://www.youtube.fr)
- VOCReportage, *La mort est leur nouveau métier*, 32 minutes, 2024 [consulté en mars 2024], Disponible en ligne : [youtube.fr](https://www.youtube.fr)

PODCAST

- Philippe Collin, *Le fantôme de Philippe Pétain, Episode 10/10, Qu'est-ce que le Pétenisme ?*, Face à l'histoire, France Inter, 2022.
- Richard Monvoisin, *Dans la peau d'un cadavre*, Enquête à la première personne, France culture, 2024.

EXPOSITION

- Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, *Exposition sur les Enclos Paroissiaux bretons*, Office de Tourisme, 53 Rue du Calvaire 29400 Guimiliau, depuis 2018, exposition permanente.
- Musée du Mémorial de Verdun, *Exposition sur la bataille de Verdun*, 1 Av. Corps Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont, depuis 2016, exposition permanente.

TABLE DES FIGURES

- **Première de couverture** : Mayer Auguste Etienne François, Dessin, Ossuaire de Pleyben, 1845. accès : musee-bretagne.fr
- **Quatrième de couverture** : Paul Bigot, Dessin, Perspective pour le concours pour l'ossuaire de Douaumont, 1922. © Fonds Paul Bigot. Académie d'architecture / Cité de l'architecture et du patrimoine / Archives d'architecture contemporaine. accès : citedelarchitecture.fr
- **Figure 1** : Christian David Gebauer, Peinture, Vinterlandskab med Brabrand Kirke (Paysage d'hiver avec une église dans le Brabrand), 1831. accès : wikimedia.org
- **Figure 2** : Idem
- **Figure 3** : Gustave Doré, Héliodore-Joseph Pisan, Gravure, et coloration ultérieure, Abraham ensevelit Sarah, Entre 1862 et 1865. accès : meisterdrucke.fr
- **Figure 4** : Paul, Jean et Herman de Limbourg, Enluminure, Les Très Riches Heures du duc de Berry, entre 1412 et 1416, Folio 164 recto. accès : chateauduchantilly.fr
- **Figure 5** : Idem
- **Figure 6** : Jacob Grimer, Peinture, Le cimetière et l'église des Innocents, vers 1570. accès : wikidata.org
- **Figure 7** : Olivier Truschet et Germain Hoyau, Gravure, Plan de Bâle, Entre 1550 et 1552. accès : institutparisregion.fr
- **Figure 8** : Pierre Brueghel, Peinture, Les chasseurs dans la neige, 1565. accès : wikipedia.org
- **Figure 9** : Pierre Brueghel, Peinture, Le Triomphe de la Mort, 1562. accès : wikipedia.org

- **Figure 10** : Artiste inconnu, Dessin, La Fontaine, des Saint-Innocents, XVIIe siècle. accès : louvre.fr
- **Figure 11** : Artiste inconnu, Sculpture, La mort Saint-Innocents, 1520.
accès : louvre.fr
- **Figure 12** : Demachy, Pierre-Antoine, Peinture, La démolition de l'église des Saints-Innocents, rue Saint-Denis, 1787. accès : artvee.com
- **Figure 13** : Jacques Lemièrre, Photographie, Le Mont d'Huisnes (Avranches) - Ossuaire allemand, 1967. © Archives départementales de la Manche. accès : archives-manche.fr
- **Figure 14** : Paul, Jean et Herman de Limbourg, Enluminure, Les Très Riches Heures du duc de Berry, entre 1412 et 1416, Folio 82 recto. accès : chateaudchantilly.fr
- **Figure 15** : Idem
- **Figure 16** : Louis Bretez et Claude Lucas, Gravure, Plan de Paris ou plan de Turgot, 1739. accès : wikipedia.org
- **Figure 17** : Idem
- **Figure 18** : Louis le Guennec, Croquis, Ossuaire de la chapelle de Saint-Herbot, Début XXe siècle. accès : quimper.bzh
- **Figure 19** : Louis le Guennec, Dessin, Ossuaire de L'église Saint-Valentin de Guilers, 1917. accès : quimper.bzh
- **Figure 20** : Viollet-le-Duc, Dessin, ...la fig. 2 représente une vue de l'ossuaire du Faouët..., 1854. accès : wikipedia.org
- **Figure 21** : George Louis Poilleux Saint-Ange, Peinture, Translation de l'ossuaire de Trégastel, 1895. accès : wikipedia.org
- **Figure 22** : Idem
- **Figure 23** : Léon Azéma, Max Edrei et Jacques Hardy, Dessin, Coupe détail transversale de la galerie de l'ossuaire de Douaumont, 1927. source : La Technique des Travaux, n°12, décembre 1927. p.616
- **Figure 24** : Agence Meurisse, Photographie, Transfert des cercueils contenant les ossements lors de l'inauguration, 1927. source : theconversation.com
- **Figure 25** : Berthe Girardet, Photographie, Ossuaire provisoire de Douaumont, 1920. source : wikiwand

- **Figure 26** : André Gilles, Photographie, Vue intérieure de la galerie de l'ossuaire : le cloître, détail d'une alvéole, 2014. © Région Lorraine - Inventaire général. accès : grandest.fr
- **Figure 27** : André Gilles, Photographie, Vue intérieure de la tour de l'ossuaire, date inconnue. © Région Grand Est - Inventaire général. source : grandest.fr
- **Figure 28** : Paul Bigot, Dessin, Perspective pour le concours pour l'ossuaire de Douaumont, 1922. © Fonds Paul Bigot. Académie d'architecture / Cité de l'architecture et du patrimoine / Archives d'architecture contemporaine. accès : citedelarchitecture.fr
- **Figure 29** : Paul Bigot, Dessin, Coupe pour le concours pour l'ossuaire de Douaumont, 1922. © Fonds Paul Bigot. Académie d'architecture / Cité de l'architecture et du patrimoine / Archives d'architecture contemporaine. accès : citedelarchitecture.fr
- **Figure 30** : Paul Bigot, Dessin, Plan pour le concours pour l'ossuaire de Douaumont, 1919-1923. © Fonds Paul Bigot. Académie d'architecture / Cité de l'architecture et du patrimoine / Archives d'architecture contemporaine. accès : citedelarchitecture.fr
- **Figure 31** : Paul Bigot, Croquis, Perspective de l'ossuaire de Douaumont, 1919-1923. © Fonds Paul Bigot. Académie d'architecture / Cité de l'architecture et du patrimoine / Archives d'architecture contemporaine. accès : citedelarchitecture.fr
- **Figure 32** : Robert Auzelle, Dessin, Plan niveau A de l'ossuaire du cimetière de l'Aiguillon à Nevers, date inconnue. Source : Robert Auzelle, Dernières Demeures, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.322
- **Figure 33** : Robert Auzelle, Photo, Maquette de l'ossuaire du cimetière de l'Aiguillon à Nevers, date inconnue. Source : Robert Auzelle, Dernières Demeures, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.323
- **Figure 34** : Robert Auzelle, Dessin, Façade d'ensemble, ossuaire du cimetière du Parc à Clamart, date inconnue. Source : Robert Auzelle, Dernières Demeures, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.324
- **Figure 35** : Robert Auzelle, Dessin, Coupe longitudinale, ossuaire du cimetière du Parc à Clamart, date inconnue. Source : Robert Auzelle, Dernières Demeures, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.324
- **Figure 36** : Robert Auzelle, Photographie, Maquette de l'ossuaire du cimetière du Parc à Clamart, date inconnue. Source : Robert Auzelle, Dernières Demeures, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.323

- **Figure 37** : Robert Auzelle, Dessin, Plan niveau d'ensemble de l'ossuaire de l'île Saint-Denis, date inconnue. Source : Robert Auzelle, Dernières Demeures, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.262
- **Figure 38** : Robert Auzelle, Dessin, Coupe de l'ossuaire de l'île Saint-Denis, date inconnue. Source : Robert Auzelle, Dernières Demeures, 13 Place du Panthéon Imprim. Mazarine, 1965. p.262
- **Figure 39** : Stéphane Asseline, Photographie, Ossuaire individuels, aujourd'hui colombarium du cimetière intercommunal de la Fontaine Saint-Martin 2008. ©Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel. accès : openedition.org
- **Figure 40** : Isabelle Duhau, Photographie, Ossuaire inachevé du cimetière intercommunal du Parc à Clamart, 2017. © Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel. accès : iledefrance.fr
- **Figure 41** : Abbé Valentin Dufour, La danse macabre des Saint-Innocents de Paris, éditeur inconnu, 1874. p.138
- **Figure 42** : Idem p.154
- **Figure 43** : El Greco, Peinture, Saint-François entrain de méditer, 1595. accès : wikipedia.org

GLOSSAIRE

- **Aître** : cimetière de l'époque médiévale et moderne. Peu aussi parfois désigner un ossuaire en galerie.
- **Ankou** : figure anthropomorphique de la mythologie bretonne. Il est le serviteur de la mort et est chargé de lui amener les âmes des défunts. Il est souvent représenté par un squelette détenant une arme telle qu'une faux, une flèche, un trident, etc.
- **Caveau** : construction souterraine de la dimension d'une concession et dans laquelle sont regroupés les cercueils, reliquaires, urnes cinéraires.
- **Cénotaphe** : monument funéraire destiné à un ou plusieurs morts, mais où les corps des défunts ne sont pas présents.
- **Cercueil** : contenant, le plus souvent en bois, où le corps est disposé.
- **Charnier** : fosse où les corps sont inhumés en grand nombre. Il est semblable à la fosse commune du cimetière, mais est de nos jours davantage utilisé dans un contexte de guerre. Il a parfois désigné le cimetière ou l'ossuaire.
- **Colombarium** : construction constituée de cases destinées à recevoir les urnes contenant les cendres des défunts crématisés.
- **Concil** : regroupement d'évêques de l'Eglise, dans l'objectif de statuer sur des questions de rites, de pratiques ou de dogmes.
- **Crémation** : fait de réduire, par le feu, un corps en cendres.
- **Enfeu** : niche située dans une construction au-dessus du sol et destinée à recevoir un corps ou un cercueil.
- **Eschatologique** : relatif à la fin du monde et de l'homme et à une vision de l'au-delà.

- **Fosse commune** : fosse destinée à recevoir plusieurs corps ou cercueils.
- **Funérailles** : hommage civil ou religieux rendu à un mort.
- **Galetas** : logement situé dans les combles d'un édifice.
- **Inhumation** : action de mettre un cercueil en terre ou dans un caveau.
- **Lanterne des morts** : petite tour surmontée d'un dispositif lumineux. Propre au Moyen Âge, elle servait à rendre visible le cimetière pendant la nuit.
- **Linceul** : pièce de tissu recouvrant un cadavre.
- **Memento Mori** : objet ou œuvre dont le but est d'appeler à la méditation à travers le caractère inéluctable de la mort.
- **Mise en bière** : action de mettre le corps dans un cercueil.
- **Pratiques funéraires** : ensembles des coutumes liées aux morts.
- **Purgatoire** : lieu où les défunts expient leurs péchés dans l'attente du paradis.
- **Réduction** : fait de regrouper les os dans un espace plus petit.
- **Reliquaire** : boîtes contenant le corps d'un défunt ou plusieurs corps issus d'un même caveau.
- **Rites funéraires** : ensemble des pratiques funéraires liées à une religion et qui sont censées être appliquées par les vivants.
- **Sépulture** : endroit où est disposé un défunt.
- **Stèle** : pierre dressée sur une tombe, la rendant visible, sur laquelle on trouve parfois une inscription.
- **Tertre** : tas de terre formé au-dessus de la sépulture après l'ensevelissement.
- **Tombe** : lieu où se trouve un défunt, généralement rendu visible par un élément, comme un monument funéraire par exemple.

ANNEXES

VERDUN

16 septembre 2024,

Verdun, je n'y suis jamais allé et, avant de commencer le mémoire, mes connaissances se résumaient à mes souvenirs du collège et du lycée : ce fut le champ de bataille où la concentration d'obus était la plus importante. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était principalement au sujet de l'Ossuaire de Douaumont. Je me suis beaucoup renseigné sur son architecture, sa commande, sa construction, sa réception. J'ai vu des photos et des vidéos sur internet du monument qui semble être au milieu d'une clairière dans une grande forêt. Je réfléchis à tout cela dans le train et je commence à me dire que j'en sais beaucoup sur l'ossuaire, mais très peu sur la bataille, le contexte historique et géographique. Je choisis de ne pas me renseigner plus pendant le trajet et de découvrir sur place.

Je commence à me poser des questions sur mon itinéraire, je dois rejoindre à pied l'ossuaire, car aucun bus n'amène au mémorial. Je vais donc devoir marcher en forêt environ 8-9 kilomètres le long d'une départementale et je trouve cela un peu décevant. Je cherche rapidement sur internet un autre chemin qui passerait par la forêt, c'est un peu plus long, mais ça sera certainement plus intéressant. Arrivé à la gare routière, qui se trouve dans une petite zone industrielle, je me dirige rapidement vers le bord de la Meuse, en direction d'une colline que je longe avant de m'engouffrer dans le centre-ville de Belleville sur Meuse, qui semble désert. Quelques maisons sont abandonnées et quelques commerces subsistent, à part quelques voitures qui passent, je ne croise personne. Je commence à monter cette colline en traversant des quartiers résidentiels tout neufs où je croise quelques personnes. Arrivé en haut, je me rends compte que je suis sur une sorte de plateau très vallonné. Assez loin de l'image que j'en avais. C'est même assez raide par endroit.

Je traverse quelques champs et, après avoir esquivé un chemin extrêmement boueux, je commence à marcher sur une sorte de grand

chemin forestier. La forêt y est dense et principalement constituée de feuillus, cela me change des forêts auvergnates. Depuis quelque temps, je n'ai plus de réseau, donc j'avance en essayant d'apercevoir la tour de l'ossuaire. Mais rien n'y fait : le chemin est trop encaissé et la forêt est trop épaisse. Malgré tout, par moment j'aperçois sous le couvert végétal le sol et cela me fait froid dans le dos. Le sol est totalement défoncé, je n'ai jamais vu une chose pareille, des trous et des bosses à perte de vue. Parfois de 2 mètres de profondeur (plus tard, j'apprendrai que les plus gros obus faisaient des trous jusqu'à 6 mètres de profondeur et 18 mètres de diamètre). Comment, après un siècle, le champ de bataille peut-il encore être autant visible ? J'avais déjà vu des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, mais ce sont souvent des constructions. Ici, c'est toute une partie du plateau qui témoigne de la bataille. Arrivé à un certain point le chemin bifurque, j'avais vu qu'il menait vers le mémorial de Verdun qui est maintenant un musée. Mais je veux me rendre d'abord à l'ossuaire qui est mon objectif de visite. Je décide alors de couper par une sorte d'accès forestier abandonné, le chemin est raide, boueux et, après avoir passé quelques arbres qui étaient en travers du chemin, je débouche sur la départementale.

Je marche quelques minutes et arrive à un croisement. Là, l'ossuaire de Douaumont se tient devant moi, à quelques mètres seulement, et des croix s'étendent à perte de vue. Des croix blanches identiques, avec au pied un petit monticule de terre où sont plantées des fleurs. L'herbe est parfaitement tondue, tout est aligné. Je suis passé en un instant du terrain chaotique au terrain entretenu de la manière la plus pointilleuse. L'ossuaire est moins haut que ce que j'imaginai, mais son socle est plus massif, et je me rends compte qu'aucune photo que j'ai pu voir ne rend compte de l'ensemble. Tout est immense. Je longe la route et passe devant un mémorial aux soldats juifs morts pour la France. Au pied de l'ossuaire, il y a une sorte de grand parking vide qui doit certainement être destiné aux visites scolaires. L'entrée est située à l'arrière, par une sorte d'édicule à moitié enterré. Une fois mon ticket prit, je commence à visiter le monument. On accède à la grande galerie via un escalier étroit, qui ne semble pas être l'entrée originelle. Une grande porte (sans doute l'ancienne entrée) est ouverte et donne vue sur le cimetière. Autrement, tout est très cryptique. La lumière arrive par des sortes de petites meurtrières situées au-dessus d'imposants cénotaphes. Au-dessus de ceux-ci, les noms des villages où les corps ont été retrouvés sont marqués. En dessous, invisibles, les os sont regroupés en fonction de leur lieu d'exhumation. Il ne faut pas oublier que c'est une sorte de monument aux soldats inconnus, peu de noms sont alors marqués. Je traverse la galerie de part et d'autre en silence, car tout résonne ici ; il n'y

a que trois ou quatre visiteurs. Je rentre rapidement dans la chapelle, dont certains détails architecturaux ne me laissent pas indifférent, puis je dirige vers l'escalier du clocher. En montant, il est mentionné de faire attention, car les cloches sonnent aux alentours de 12 heures, bien sûr, il est bientôt midi. Je monte quand même, et au premier étage, quatre vitrines montrent des armes, des tenues, des obus, etc. Je continue mon ascension, le dessin de l'escalier est magnifique, dans un style très monolithique, mais qui alterne entre des volets ayant une vue sur le vide, comme dans un phare, et des paliers cachés dans de petites niches. Des assises sont disposées par moment. Les cloches commencent à sonner et je sursaute. Ce n'est pas comme si j'avais été prévenu 5 minutes avant. J'accède au dernier étage où je vois la cloche s'agiter à un mètre de moi et le bruit est assourdissant. Dans cette ambiance cacophonique, je regarde par les petites fenêtres, elles aussi semblables à des meurtrières. Le cimetière en bas est immense. La forêt du plateau entoure tout l'ossuaire et part au loin. Toute cette zone forestière est le **linceul*** qui a été choisi pour recouvrir cette zone mutilée par les combats et destinée à devenir un symbole de la Grande Guerre. Le champ de bataille et ce cimetière sont extrêmement impressionnants d'autant plus quand l'on sait que seulement 16 000 tombes sont en bas et que la bataille a fait 300 000 victimes. Combien d'hectares faudrait-il réellement s'il avait fallu mettre une tombe individuelle pour chaque défunt ? Tout le plateau ? Je ne sais pas. Je redescends du clocher et sors après avoir regardé un film sur le monument dans une salle de projection proche de l'entrée. Il fait beau et, en longeant le bâtiment j'aperçois de petites vitres sous les fenêtres. Je ne les avais pas vues à l'aller. Je me penche et aperçois des ossements, tellement nombreux qu'ils viennent parfois jusqu'au niveau de la vitre. Je redescends dans le cimetière militaire, mais par le centre pour observer l'ossuaire axé par rapport à cette grande allée, qui sépare le cimetière en deux.

La visite de l'ossuaire et la traversée de la forêt m'ont laissé dans un état vaseux. Je ne sais pas trop quoi penser, tout semble démesuré, trop grand, comme irréel et impalpable. Un sentiment de mieux comprendre ce qu'est Verdun et à la fois une incompréhension totale, je ne l'explique toujours pas bien 4-5 mois après. Je me remets en route en direction du mémorial, et traverse l'ancien village de Fleury-devant-Douaumont. C'est un champ de bosse dont le relief est accentué par le soleil qui a percé les nuages. Du village, il ne reste rien, de petites stèles en pierre indiquent simplement l'ancienne position des maisons à l'exception d'une nouvelle chapelle qui a été érigée à la place de l'ancienne.

Je rentre ensuite dans le mémorial qui me laissera dans le même état que les visites précédentes. Je ne m'étalerai pas dessus, car il faudrait ajouter trop de pages à ce texte déjà assez long.

Je repars pour 2 heures de marche en pleine forêt, mais cette fois-ci plus au sud, et repasse une bonne heure à marcher, entouré de trous d'obus. Après avoir lu *À l'Ouest, rien de nouveau* un mois auparavant, il est difficile de ne pas se projeter dans ce que fut cette terrible guerre. Je longe un fort très grand, à moitié enfoui sous la végétation et, quand la forêt s'éclaircit, le chemin redescend alors directement sur la plaine où Verdun se trouve en contrebas.

Aujourd'hui présent dans presque tous les cimetières de France, l'ossuaire est totalement invisible, alors que nous y sommes pour la plupart destinés. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi, l'ossuaire a parfois pris des formes exceptionnellement monumentales au cours de l'histoire. Ce va et vient entre une architecture visible et invisible témoigne d'un rapport à la mort qui a largement évolué au cours du temps.

Ainsi, nous allons tâcher de comprendre à travers ce mémoire en quoi l'architecture des ossuaires en France, et son fonctionnement étroit avec le cimetière nous éclairent sur l'évolution de nos rapports entre la vie et la mort, du Moyen Âge à nos jours ?

Nous étudierons cette question en commençant notre récit au Moyen Âge, cette période dont les pratiques sont antinomiques aux nôtres mais où le manque de place dans le cimetière en fait un sujet intéressant de comparaison. Nous nous attacherons donc à comprendre comment l'ossuaire est apparu dans un contexte spatialement contraint et pourquoi il est encore utilisé de nos jours. Pour cela, il faudra s'intéresser au cimetière, aux pratiques funéraires et à leurs évolutions. Nous étudierons ensuite l'architecture de ces édifices et les formes qu'ils ont pris au cours de cette période. Pour finir, nous nous intéresserons aux liens que ces sociétés ont entretenus au temps pour comprendre en quoi cela a favorisé un rapport à la mort plus ou moins important. Toute cette étude nous permettra de mieux comprendre notre approche contemporaine de la mort, et d'en déduire si un réinvestissement de l'architecture funéraire est nécessaire.

Barbe Lilian

Master Transformation - 2024-2025

Encadré par Paul Landauer, Frédérique Mocquet et Siméon Gonnet

École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est